

近代中央チベット語ラサ方言における「有声帯気音」と喉頭対立の推移 — 欧文資料を用いたチベット語史研究 — *

和田有梧

東京外国語大学大学院・wotin.jau[at]gmail.com

キーワード：チベット系諸言語、ラサ方言、近代欧文資料、有声帯気音、声調発生、言語所属

1 はじめに

1.1 本稿の目的

本稿ではチベット系諸言語 (Tibetic languages, 以下「TL」) 中央区 (Central section) のラサ方言¹に生じた喉頭対立の通時的変遷を扱う。ラサ方言は元来チベット自治区ラサ市 (*LHA.SA GRONG.KHYER*)²城関区 (*KHRENG.KON CHUS*)³周辺で話されてきた。これを土台に形成された共通チベット語 (cf. §3.2.3) は、世界各地のチベット人コミュニティで使用される。今日までに出版された「(現代) チベット語」の教材・学術的文献はしばしば、ラサ方言ないし共通チベット語を「チベット語」の代表的変種として取り上げてきた。そうした文献の大部分は、チベットの政治的転換期となった 1950 年代以降に出版されたものである。

TL の歴史研究では従来、西洋人らが 1950 年代以前に著した「チベット語」資料が殆ど注目されてこなかった。一連の資料ではラテン文字を通して、チベット文字 (以下「蔵文」) の保守的な正書法から窺い知れない当時の発音が、表音的に描写されているにも拘らずである。そこ

* 草稿にご助言を頂いた鈴木博之氏、西田文信氏に感謝申し上げる。本稿の不備は全て筆者に帰する。

¹ TL の地域区分・時代区分は Tournadre and Suzuki (2023) による (cf. §3.2.2)。本稿の「中央チベット語」は、中央区に属する任意の言語変種 (e.g. 「ラサ方言」「シガツェ方言」) を指す。先行研究ではラサ方言が「ラサ・チベット語 (Lhasa Tibetan)」 (e.g. Denwood 1999, DeLancey 2003) ないし「ユー方言 (Ü dialect)」 (e.g. Tournadre and Suzuki 2023) と呼ばれる。一般に「言語」と「方言」の呼び分けは、言語学的 (語彙的、構造的) 要因よりも、政治的・社会文化的要因に依存する。本稿では便宜上、TL のうち特定の都市や村落群 (e.g. *LHA.SA* (ラサ), *GZHI.KA.RTSE* (シガツェ), *YUL.SHUL* (中文名: 玉樹)) と結びついた変種を「方言 (topolect)」と呼んだ。これは「中央チベット語 (Central Tibetan)」「カム・チベット語 (Kham Tibetan)」等の広域地名を冠した言語名称を、語彙・構造の上で比較的均質な「ラサ方言」「シガツェ方言」「*YUL.SHUL* 方言」等から区別するためである。

² 大文字のイタリック体で示したラテン文字は、蔵文表記の翻字である。翻字方式は原則としてワイリー方式 (Wylie transliteration) によるが、以下の点は Tournadre and Suzuki (2023:25-26) に準拠した。まず、**ལ** の子音部分は *ʎ* で翻字する。空白文字は「語」の境界を、ピリオドはそれ以外の「音節」 (cf. §2.2.1) 境界を示す。反舌音を表す **ལ** 等は、*ʎA* のようにドットを下に付けて翻字する。

³ ラサ市は中国の地方行政区分における「地級市」に相当し、城関区、タクツェ区 (*STAG.RTSE CHUS*)、トゥールン・デチェン区 (*SDOD.LUNG BDE.CHEN CHUS*) に加え、ルンドゥブ (*LHUNG.GRUB*, 林周) やチュシュル (*CHU.SHUR*, 曲水) といった複数の「県 (*RDZONG*)」から構成される。伝統的な「ラサ」の範囲は、城関区に含まれる。ラサ市内の他地域では、ラサ方言以外の中央語変種が使用されている場合がある (cf. Tournadre and Suzuki 2023:541, 1052-1053)。

で筆者は 19 世紀から 20 世紀初頭までの欧文資料を「近代欧文資料」と呼び、これをラサ方言の通時的変化の証拠として用いる。本稿において「近代ラサ方言」は近代欧文資料中のラサ方言を、「現代ラサ方言」はそれ以降のラサ方言を指す。そして資料中のラテン文字転写と蔵文表記の規則的対応に基づき、筆者は本稿で以下の 2 点を示す。

1. ラサ方言の破裂音及び破擦音(以下「非継続阻害音」)で区別される喉頭特徴は、過去 200 年の間に、無声無気・無声帯気・有声無気・有声帯気の 4 つから、無声無気・無声帯気・有声の 3 つ、さらには無声無気・無声帯気の 2 つへと変化した。
2. 近代ラサ方言の有声無気音と有声帯気音はそれぞれ、古チベット語 (Old Tibetan, 以下「OT」) の有声複子音と有声単子音⁴に由来する。

ラサ方言に関する記述・歴史研究では、有声帯気音の存在が従来指摘されておらず、その通時的起源は音変化の類型的観点からも興味深い。また、OT の有声阻害音が 19 世紀以降のラサ方言に残存していた事実は、先行研究で 10 世紀以前と議論されてきた声調発生 (tonogenesis, §2.4.4) の絶対年代に再考を要求する。本稿ではこのようにラサ方言の喉頭対立を主題としつつ、近代欧文資料の批判的・体系的分析が言語の歴史研究に与えるインパクトも議論する。

1.2 喉頭対立の推移に対する証拠

現代ラサ方言の記述的研究の大部分は、非継続阻害音の喉頭特徴として、無声無気と無声帯気のみを区別する。例外として Miller (1955b), Sprigg (1954, 1955), Denwood (1999) は /p, t, t̪, k̪, k, ts̪, t̪ç̪⁵, /p^h, t^h, t̪^h, k̪^h, k^h, ts̪^h, t̪ç̪^h/ とは別に有声音 /b, d, d̪, g̪, g, dz̪, dz̪/ を音素として認めている。彼らの分析における有声阻害音は、他の文献における低声調の無声無気音に対応する。現代ラサ方言で 'DI 「DEM.PROX⁶」 /^hti/ の初頭子音が [t] とも [d] とも発音される点は、Miller, Sprigg, Denwood ら以外の著作でも指摘されている (cf. §2.5)。

4 つ以上の喉頭対立を現代ラサ方言に認める文献は、管見の限り存在しない。ところが、近代欧文資料のうち Schroeter (1826), Jäschke (1865, 1868, 1881, 1883), Sandberg (1894), Amundsen (1903), Henderson and Amundsen (1903), Grierson (1909), Hannah (1912) はラテン文字転写において、無声無気・無声帯気・有声無気・有声帯気の 4 種を書き分ける。このため例えば、現代

⁴ 複子音ないし子音連結は一般に、英語の <strength> /stɪŋkθ/ に見られる /stɪ-/ や /-ŋkθ/ のように、単一の音節の中で連続した子音のまとまりを指す。単子音は <sing> /sɪŋ/ の /s-/ や /-ŋ/ のように、隣り合う子音を欠く子音を指す。ただし筆者は TL の文脈で、基字に下接字 -R-, -Y のみが付いた場合の初頭子音は「複子音」と呼称しない。例えば蔵文 'GRO や BRGYA は複子音を持つが、GRO は単なる子音連結と見做す。この用語法は、喉頭対立の発展を簡潔に描写する上で有用である。

⁵ 本稿で提示した近代・現代ラサ方言の音声・音素表記は、特記が無い限り、引用元の文献で採用されている記法に拘らず、Tournadre and Suzuki (2023:216-217) の *pandialectal phonetic description and its transcription* に基づく。ただし IPA で書き換え可能な記号は、IPA を用いた (例えば無声帯気音は /k̪/ でなく /k^h/ と書く)。語声調の音素表記は、視認性に鑑み、高声調語を左肩の ^H, 低声調語を ^L で示す。低声調語の音声は単音節語を [k̪a] (低昇)、複音節語の第 1 音節を [k̪a] (低平) と書く。

⁶ 語釈に用いた文法用語のうち、Leipzig Glossing Rules で規定されていない略号は以下の通りである。EGO: 自己知標識、FACT: 一般知標識 (cf. 註 48)、EXIST: 存在動詞、HON: 尊敬語。

ラサで [tʰɛ] と発音される *DE* 「DEM.DIST」は、<dhe>⁷ないし <d'e> と転写される。一方、'*DI* 「DEM.PROX」は一貫して <di> のように転写される。字母 <d> が有声無気音、<dh> 及び <d'> が有声帯気音を表す点は、著者らも明言している。また、Bell (1905, 1919) は「有声帯気音」という術語こそ用いていないが、*DE* を <té>、'*DI* を <di> と表記し、その初頭子音を無声無気音 <ɬ> や無声帯気音 <th> から区別している。Bell (1919:3) によると <ɬ> は <t> と異なり「喉を通して発音される (pronounced through the throat)」という。

「有声帯気音」の音声的実体として筆者が想定するのは、インド・アーリア諸語に見られるような、開放時に息漏れ声 (breathy voice) を伴う子音である。Schroeter, Jäschke, Sandberg といった著者は実際、チベット語の有声帯気音をインド・アーリア諸語のそれに準えている。ただし、呉語やジャワ語といった言語の弛み声 (slack voice) が、しばしば息漏れ声と混同される点に鑑みれば、近代ラサ方言の有声帯気音も [bʱ, dʱ, d̪ʱ, gʱ, gʱ, d͡zʱ, d͡zʱ] でなく [b, d, d̪, g, g, d͡z, d͡z] のような子音を表していた可能性がある。この点に関して本稿では明確な結論は下さない。

いずれにせよ有声帯気音と有声無気音は、21 世紀までに無声音へと合流した。その兆しは 19 世紀の時点で既に見出せる。近代欧文資料の中でも Csoma de Kőrös (1834b), Lewin (1879), Desgodins (1899) は子音の喉頭特徴として無声無気音・無声帯気音・有声音の 3 種を区別したが、他資料の有声帯気音は *DE* <té> のように無声無気の字母で表記している (e.g. Lewin 1879:171)。四項対立を認める Sandberg や Henderson も、当時の話者が /bʱ, dʱ, d̪ʱ, gʱ, gʱ, d͡zʱ, d͡zʱ/ をしばしば無声無気音として発音した点に言及する。Das et al. (1902) は破擦音に有声帯気音 /d͡zʱ/ を認めたが、破裂音に関しては有声帯気音を除く 3 種しか区別していない。以上に鑑みれば、有声帯気音の消失は、19 世紀の時点で既に進行中であったと言える。

これに対して、趙 (1930) 以前のラサ方言資料は、一貫して有声音 /b, d, d̪, g, g, d͡z, d͡z/ を音韻体系に含めている。趙 (1930) は 1950 年以降に出版された大部分の文献と同様、ラサ方言の非継続阻害音に無声無気と無声帯気の対立のみを認め、有声性の対立を認めていない。しかし、それ以前の近代欧文資料は有声無気の非継続阻害音を認めている。したがって有声無気音の無声化は、有声帯気音の無声化が完了した後に生じたと言える。

蔵文表記に着目すれば、近代ラサの有声帯気音・有声無気音は、OT の有声子音、現代ラサの無声子音に対応することが分かる。有声阻害音を表す基字 *GA, JA, DA, BA, DZA* が、前置字や上接字を伴わない場合、近代ラサ方言における音価は有声帯気音となる。これらの文字は現代では無声帯気音、OT では有声単子音として発音される。一方、近代ラサの有声無気音は、前置字や上接字を伴う *GA, JA, DA, BA, DZA* の音価として現れ、現代ラサでは無声無気音となっている。このため *SGA* といった文字結合は、近代ラサでは [ga]、現代ラサでは [ka] のように読まれるが、OT において *zga 等の複子音として発音された。

なお、蔵文の無声無気音・無声帯気音は、近代及び現代のラサ方言において、前置字・上接字

⁷ <> は任意の言語のラテン文字転写に対して用い、*DE* 等の翻字や、[tʰɛ] 等の音声・音素表記から区別する。引用元で <D'e> のように語頭が大文字で示されている場合、これは音韻・音声上の差異を表さないので、本稿では混乱を避けるべく全て <d'e> のように小文字に変換した上で引用した。

の有無に拘らず(すなわち歴史的に単子音であったか複子音であったかを問わず)保持されている。OTの無声阻害音に由来する語頭子音は、現代ラサで高声調を伴う。一方、有声音由来の阻害音は低声調を伴い、先述の通り前置字・上接字の有無に応じて、無声無気音と無声帯気音に分裂している。表1は軟口蓋破裂音を例に、以上の対応関係を図示したものである。筆者は歴史言語学の原則に則り、表1の対応を通時的音変化の結果と見做す。

表1 ラサ方言における喉頭特徴の通時的推移

蔵文	OT	19世紀	20世紀前半	現代	声調	語例と現代の発音
KA			/k-/		高	BKA' [ká] 「命令」
KHA			/k ^h -/			KHA [k ^h á] 「口」
GA	*g-	/g ^h -/	/k-/	/k ^h -/	低	GA [k ^h ä] 「GA(文字名)」
SGA	*zg-	/g-/	/k-/			SGA [kä] 「鞍」

1.3 近代欧文資料の「チベット語」はラサ方言か？

各資料の著者の社会言語学的背景(母語・出身地・職業等)は、表2に示した通りである。資料の著者らはラサを訪れた経験が殆ど無く、シッキム⁸やラダックといったチベット文化圏⁹の「周縁」でチベット語を学習した。所謂「チベット語」は相互理解可能性を欠く数多くの言語変種を含み、ラサ方言とそれ以外の変種では音韻体系が大きく異なりうる。このため一連の著作は、ラダック語及びザンスカール語(北西区)、デンジョン語¹⁰やゾンカ語(南区)といったラサ方言以外のTLを反映する可能性も十分にある。

著者にチベット語を教えたインフォーマントの伝記情報や、資料中の語彙的(及び音韻的)改新に鑑みれば、各資料はTLの中でも当時のラサ方言を記録したものと判断できる。ただし例外として、Csomaの著作にはザンスカール語、Lewinの著作にはデンジョン語の改新も認められる。また、Desgodinsの記述には専らカム・チベット語(南東区)の特徴が認められる。喉頭対立の通時的推移に関する筆者の主張は、以上のような文献学・系統分岐学・地理言語学的な検討を経て初めて正当化できる。

⁸ 「シッキム(’BRAS.LJONGS, Sikkim)」という地名は通常シッキム州の領域を指すが、本稿ではかつて存在したシッキム王国の最大版図をまとめて「シッキム」と呼称する。これは西ベンガル州のダーズリン(RDO.RJE GLING)やカリンポン(KA.BLON.SBUG, Kalimpong)を含む(cf. §3.3.2)。

⁹ 「チベット文化圏」は英語の‘Tibetosphere’に相当する。Tournadre and Suzuki (2023:663)はこれを「チベットの文化的・言語的影響が明確に見られる地域(the area over which the Tibetan cultural and linguistic influence is manifest)」と規定し、ユー(DBUS), ツァン(GTSANG), ガリ(MNGA’.RIS), カム(KHAMS), アムド(?A.MDO)等の地域から成る狭義のチベット(cf. 註47)や、ラダック(LA.DWAGS), スピティ(SPI.TI), ムスタン(GLO.SMON.THANG, Mustang), ブータン(’BRUG.YUL, Bhutan), シッキム等、TLが伝統的に使用されてきた地域が該当する。ギャロン(RGYAL.RONG)やモンユル(MON.YUL)等、非TLが使用される地域も含む(cf. Tournadre and Suzuki 2023:637-638)。

¹⁰ デンジョン語(’BRAS.LJONGS SKAD)は、英語においてLhoke, Bhutia, Sikkimese, Drenjongke, Denjongkeといった名称で知られる(Yliniemi 2019)。李他(2024)は「デンゾン語」という日本語名称を使用しているが、この表記はデンジョン語使用地域の優勢言語であるネパール語に生じた、歯茎後部破擦音の歯茎破擦音化を反映していると思われる。

表2 各資料の著者とチベット語学習の状況

著者 学習歴 母語 職業 記述対象 滞在地 有声帯気	Schroeter 1817 年以降 ドイツ語 聖職者 「チベット語」 テトゥリア (シッキム周辺) あり	Csoma 1822 年以降 ハンガリー語 東洋学者 「チベット語」 ラダック なし	Jäschke 1856 年以降 ドイツ語 聖職者 ラサ方言など ラフル及びシッキム あり	Lewin 1874 年以降 英語 行政官 「チベット語」 シッキム なし
著者 学習歴 母語 職業 記述対象 滞在地 有声帯気	Sandberg 19 世紀後半 英語 聖職者 ラサ方言、デンジョン語 シッキム あり、無声化	Desgodins 1856 年以降 フランス語 聖職者 カム・チベット語など カム及びシッキム なし	Das 1874 年以降? ベンガル語 教師 ラサ方言など シッキムなど 破擦音のみ	Amundsen 1893 年以降 ノルウェー語 聖職者 ラサ方言 シッキムなど あり、無声化
著者 学習歴 母語 職業 記述対象 滞在地 有声帯気	Henderson 19 世紀後半 英語 税関職員 ラサ方言 シッキムなど あり、無声化	Bell 1900 年以降 英語 行政官 ラサ方言 シッキム 「喉から出る子音」	Grierson 19 世紀後半 §4.10 参照 言語学者 ラサ方言など シッキム? あり、無声化	Hannah 19 世紀後半 英語 法律家 ラサ方言 シッキム あり、無声化

1.4 本稿の構成

§1 では本稿全体の概要を示した。残りの 7 節では各種の背景情報を提示しつつ、より詳細な議論を展開する。§2 ではラサ方言の先行研究を総合し、この言語の喉頭特徴 (発声及び声調) を共時的・通時的な観点から記述する。§3 では近代欧文資料に関わる歴史的・地理的・社会的な背景を記す。§4 では分析対象となる各資料の構成を示す。また、著者とインフォーマントの社会言語学的背景も判明している範囲で示す。§5 では資料に記録された「チベット語」の TL における所属を検討する。§6 では「有声帯気音」に対する著者らの記述や、喉頭対立のミニマルペアを提示し、近代ラサ方言の初頭子音では 4 つないし 3 つの喉頭特徴が音声的・音韻的に区別された点を論じる。§7 では本稿の議論を通言語的観点から位置付ける。§8 ではまとめて替えて近代欧文資料を用いたチベット語研究の展望を述べる。

2 ラサ方言における喉頭特徴の発達

2.1 チベット語音韻史研究における基本的な発想

TL は OT から派生した一群の言語を指し、その表記は (ペルシャ文字で表記されるバルティ語のような例外を除き) 原則としてチベット文字 (蔵文) で行われる。蔵文はブラーフミー系文字であり、西暦 7 世紀から現代まで使用され続けている。OT の中でも「古チベット文語」(Old Literary Tibetan, cf. Bialek 2026) と呼ばれる変種は、7 世紀から 9 世紀前半にかけてチベット高原全域を支配した古代チベット帝国¹¹の共通書記語であり、帝国時代の石碑や、敦煌文書¹²中のチベット語文献 (e.g. 『編年記』『年代記』) 等に在証されている。古チベット文語の表記は蔵

¹¹ 中国資料では「吐蕃」、英語資料では 'Tibetan Empire' などと呼ばれる。

¹² 20 世紀初頭に探検家オーレル・スタイン (Aurel Stein) とポール・ペリオ (Paul Pelliot) が敦煌の莫高窟で発見した一連の文書の他、それ以降に敦煌周辺で発掘された同様の文書を指す。

文成立時の音韻体系の反映と想定できる。古典チベット語 (Classical Tibetan, 12-19 世紀) との過渡期には、若干の正書法改革 (*BKAS.BCAD*) も実施されたが (cf. 羅・安 1981)、チベット語の表記法は OT から現代 TL に至るまで殆ど変化していない¹³。

文字表記の保守性とは対照的に、現代 TL の音韻体系は OT から大きく変化している。このため、綴りと発音の対応は煩雑なものとなった。

例えば、現代ラサで挨拶として用いられる *བླ་ཤིས་བདེ་ལེགས་* *BKRA.SHIS BDE.LEGS* の音形は ^h[a.ci? ^lte.le?/ のように記述できる。*ཀྱ་* *KRA* や *དེ་* *DE* に付いた前置字 *B-* *བླ་* は黙字であり、対応する分節音が存在しない。基字 *KA* と下接字 *-R-* から成る *KRA* の子音は、綴り通りに [kr] と発音されるのではなく、単子音 [t] として読まれる。*DE* の初頭子音も、音韻的には有声音でなく無声音になる。*ས་* *-S* や *གས་* *-GS* 等の後置字は音節末の声門閉鎖音ないし母音の長音化を表す。こうした綴字と発音の乖離は原則¹⁴として OT が現代諸変種へと分岐する過程で起きた音変化の結果と見做せる。

TL の音韻史研究は、現代語の音韻体系と蔵文正書法の比較を重視する (e.g. 西田 1989:751-756, 江 2002:20-46)。現代ラサの *BKRA.SHIS* ^h[a.ci?/ 「吉祥」; *SKRA* ^h[a/ 「髪」; *DKRI* ^h[i/ 「導く.IPFV」 から帰納できる *KR-* と *t/* の規則的対応は、複子音 *kr が歴史的に反舌音 t へと変化した点を示唆する。この推定は、蔵文 *KR-* がアムド・チベット語 (北東区) の一部変種や、カム・チベット語 *YO.DRA* 方言、*SPRO.SNANG* 方言、*PHONG.PA* 方言、及び北西区のバルティ語やプーリク語等で /kr/ と対応する事実¹⁵から正当化できる。因みに蔵文表記が古代の発音を反映するという見解は、18 世紀の文法家 *SI.TU CHOS.KYI 'BYUNG.GNAS* も提示している (cf. 班青東周・根本 2025)。これは現代のチベット語研究で広く受容された前提でもある (鈴木 2007:17)。言うまでもなく、音対応を通じた音変化の推定は、歴史言語学の基本的手法の一つである。

近代ラサ方言の音韻体系を通時的に考察する上では、OT と現代ラサ方言の音韻体系に対する確固とした理解が必要となる。本節では先行研究を基に、蔵文の構成やそこから導き出される OT の子音体系を示す (§2.2)。さらに、現代ラサ方言の子音目録と音節構造を記述し、蔵文との対応を示す (§2.3)。声調の起源も蔵文との対応から推定可能である (§2.4)。ラサ方言では高声調と低声調の対立が、初頭阻害音の無声化、及び子音連結の消失に伴って発生した。先行研究は声調発生の時期を西暦 10 世紀以前に比定する一方、有声音 /b, d, ɖ, g^h, g, dz, dz^h/ は 20 世紀ラサ方言にも残存していた (§2.5)。なお、現代ラサ方言の低声調語はしばしば息漏れ声を伴うが、これは近代ラサの有声帯気音とは別個の現象と見られる (§2.6)。

¹³ ラダック語やゾンカ語等では、正書法の不透明性を取り除くための表記改革が現在試みられている (Tournadre and Suzuki 2023:158)。

¹⁴ この原則は本来、OT に在証される言語形式のみに適用されるべきである。例えば、現代ラサの *YOG.RED* ^h[jo? je?/ 「EXIST.FACT」は、*YOD-PA RED* の縮約形式であり (cf. Hill 2010a)、OT には存在しない。したがって *YOG.RED* が OT で *jok ret のように発音されたと考えることはできない。この点に関しては、動詞 *'BRI* 「書く」の OT における語形変化を扱った Hill (2005b) も参照。

¹⁵ cf. Tournadre and Suzuki (2023:267), Suzuki (2025:6)。ちなみに *kr > t という音変化は、タマン系諸言語 (Tamangic) の一つガレ語 (Ghale) でも生じたと見られる (cf. 西 1982:146)。

2.2 古チベット語の子音体系

2.2.1 チベット文字の起源と特質

『王鏡明鏡史』(RGYAL.RABS GSAL BA'I ME.LONG, 14世紀)等の後世の歴史書によると、蔵文はソンツェン・ガンポ(SRONG.BTSAN SGAM.PO)が、大臣のトンミ・サンポータ(THON.MI SAM+BHO.ṬA)をインドに派遣して作らせたという。ソンツェン・ガンポは、西暦7世紀前半にチベット高原を統一し古代チベット帝国を樹立した人物である。ただし、文字制定者としてのトンミに関しては、同時代のOT資料『編年紀』『年代記』において言及が無く、その歴史的事実性には疑義が残る。ちなみに蔵文が記録された現存最古の物的資料は、ラサのポタラ宮の敷地内に位置する、西暦760年代に建てられたショル(ZHOL)である。もっとも、文字の使用自体は、『編年紀』『年代記』の記載から、ソンツェン・ガンポの死去した西暦650年前後に始まったと推定できる。蔵文がビルマ文字やタイ文字といった他のブラーフミー系文字と同様、南アジアに起源を持つのも確実である。その直接の来源として有力なのは、6世紀頃の北インドやネパールで使用された後期グプタ文字(Late Gupta Script)や、デーヴァナーガリー等の派生元ともなったシッドハマトリカー文字(Siddhamātrkā Script)である(cf. van Schaik 2011)。

蔵文の構成上の特質として、基字(MING.GZHI, §2.2.2)と呼ばれる字母に、母音記号・前置字(SNGON.'JUG)・上接字(MGO.CAN)・下接字('DOGS.CAN)・後置字(RJES.'JUG)といった字母を付すことで一つの「音節(TSHIG)」を表出する点が挙げられる。前置字・上接字・下接字は歴史的な音節初頭の子音連結(§2.2.4)、後置字は音節末子音(§2.2.5)を反映する。各「音節」の境界は「ツェク(RTSEG, ')」と呼ばれる記号により明示される。先述のBKRA.SHIS BDE.LEGSではBKRA, SHIS, BDE, LEGSの4つがそれぞれ「音節」を表す。

もっとも、ツェクで区切られる単位が、常に音韻論上の音節と一致するとは限らない。例えば、「アムド地方の人」を意味するཨ་མདོ་འདུན་པ་?A.MDO=BAは、表記上3つの「音節」から成る。しかしラサ方言の口語音(cf. §2.3.3)では、[ám.dó:]のように2音節で発音される。この縮約も歴史的な音変化に起因し、口語音では母音/o/に名詞化辞=BAが後続した場合、両者が融合して[o:]のように発音される(e.g. GLO=BA [ló:]「肺」)。以下ではOTの子音体系を解説する便宜上、そうしたケースは全て無視し、表記上の「音節」を音韻論上の音節と同一視する。

OTの音韻体系や蔵文成立時の音価は、字母の目録や「音節」の構成原理、ブラーフミー文字一般に共通する字母の配列原理、さらには現代TLとの比較を通して窺い知れる。この点はNathan Hillによる一連の論考(Hill 2005a, 2006, 2007, 2010b)や、近年出版されたBialek(2026)で詳細な議論が行われている。

以下ではOTの子音体系を概観しつつ、本稿の議論と関係する事項について重点的に述べる。なお、蔵文表記に反映された言語としてのOTは、石碑や敦煌文書などに在証された言語としてのOTや、TLの起源としてのOTとは、概念上異なる(cf. §2.4.4, §3.2.1, Bialek 2026:9-11)。筆者は蔵文成立時における各字母の推定音価を、左肩にアスタリスク(*)を付して明示する。

表3 三十基字の一覧

非継続障害	無声無気	無声帯気	有声	鼻
軟口蓋	ྀ KA *ka [ká]	ྀ KHA *k ^h a [k ^h á]	ྀ GA *ga [k ^h ǎ]	ྀ NGA *ŋa [ŋǎ]
硬口蓋	྆ CA *t̪ca [t̪cá]	྆ CHA *t̪c ^h a [t̪c ^h á]	྆ JA *d̪za [t̪c ^h ǎ]	྆ NYA *ɲa [ɲǎ]
歯茎破裂	྇ TA *ta [tá]	྇ THA *t ^h a [t ^h á]	྇ DA *da [t ^h ǎ]	྇ NA *na [nǎ]
両唇	ྏ PA *pa [pá]	ྏ PHA *p ^h a [p ^h á]	ྏ BA *ba [p ^h ǎ]	ྏ MA *ma [mǎ]
歯茎破擦	ྐ TSA *tsa [tsá]	ྐ TSHA *ts ^h a [ts ^h á]	ྐ DZA *d̪za [ts ^h ǎ]	
その他	ྑ WA *y ^w a [wǎ]	ྑ ZHA *za [cǎ]	ྑ ZA *za [sǎ]	ྑ 'A *ya [fiǎ]
	ྒ YA *ja [jǎ]	ྒ RA *ra [rǎ]	ྒ LA *la [lǎ]	
		ྒྷ SHA *ɕa [cǎ]	ྒྷ SA *sa [sǎ]	
	ྔ HA *ha [há]	ྔ ?A *ʔa [ʔǎ]		

2.2.2 基字

基字は NGA 「1.SG」、NA 「病気である」のように、それ単独で形態素の表記に使用できる。単独で使用された基字は、任意の子音一つとデフォルト母音*a から成る音節を表す。表3では蔵文の中核を成す30の基字について、OTの推定音価、及び([]内に)現代ラサ方言における音価を示した。チベット語の辞書では、子音の調音位置と調音方法に応じて、基字が表3のように左から右へと配列される。これはブラフミー文字一般に共通する特質である。

三十基字のうち KA から DZA の19字は非継続障害音を表し、子音の調音位置(軟口蓋・硬口蓋・歯茎・両唇)ごとに、無声無気・無声帯気¹⁶・有声・鼻音の順に並べられる。歯茎破擦音の系列 TSA, TSHA, DZA は両唇音の後に置かれるが、鼻音の文字は存在しない。ブラフミー系文字の配列原理、及び現代チベット系諸言語の発音(cf. §2.4.2)に鑑みれば、当時のOTは無声無気音・無声帯気音・有声音の3種を音声上区別したと考えられる。

WA¹⁷以降の11字は、非継続障害音に比べると配列上の体系性が低い。歯擦音 ZA と ZHA は有声音、SHA と SA は無声音を表すが、無声帯気¹⁸の系列はOTに存在しない。

蔵文はチベット語の表記のみならず、梵語仏典の題名やマンダラ等の転写にも利用される。このため蔵文には表3に示した基字の他、梵語の反舌音を表すための ྀ TA, ྆ THA, ྇ DA, ྇ NA, ྐ SHA が存在する。反舌音の文字は MOTA 「車」¹⁹等、現代の常用語にも見出される。

¹⁶ OTでは無声無気音と帯気音が音韻的対立を成していない。トンミ・サンポータの著作と伝わる文法書『性入法(RTAGS KYI 'JUG.PA)』では、前置字と基字の結合制約が述べられる。例えば、G-, D-, B-は無声帯気音の基字と結合できない。この規定は古典チベット語正書法にも反映される(cf. 稲葉1986)。しかしOT資料では、GCIG「一」がGCHIGとも綴られる等、正書法から逸脱した表記が散見され、無声無気音と帯気音が自由異音の関係にあった点を示唆している。OTでは基本的に語頭の無声単子音が帯気音の基字で表記され、無気音の基字で始まる語は希少である。帯気性の音韻的区別は、借用語の流入や子音連結の消失に伴って成立した(Hill 2007, cf. Bialek 2026:285-286)。

¹⁷ 因みにWAは、基字ྑ 'Aと下接字-Wの合字に由来する字母であり、OTには在証されていない(Hill 2006)。基字'A, 前置字'-, 後置字-'は、蔵文成立時は全て有声摩擦音[y]を表した(Hill 2005a)。

¹⁸ 南東、東部、北東区は帯気摩擦音も見られる(Tournadre and Suzuki 2023:490-491, 507-508, 530)。

¹⁹ MOTAは英語の'motor'に由来する(Tournadre and Suzuki 2023:912)。英語の歯擦音が反舌音とな

2.2.3 母音記号

母音記号、前置字、上接字、下接字、後置字は、常に基字と共に使用する。ビルマ文字やタイ文字に存在するような声調表記用の記号は、蔵文に存在しない。母音記号 *I, U, E, O* はデフォルト以外の母音を表すのに用いる。例えば *ki は基字 ྐ KA に母音記号を付けて ྐ KI と書く。

2.2.4 前置字・上接字・下接字

前置字 *B-, G-, D-, ', M-*, 上接字 *S-, R-, L-*, 下接字 *-Y-, -R-, -L-, -W-* が付いた基字は、音節初頭の子音連結を反映する。ただし下接字 *-H-* はその限りでない (§.2.2.7)。基字 *LA* に *-H-* が付いた *LHA* は *la を表す。また、*HA* に *-R-* が付いた *HRA* は *ra を表す (Hill 2010b:118-119)。

前置字・上接字・下接字は、単一の基字に対して同時に接続可能である。例えば、 འབྲུག་ *BRGYAD* 「八」においては、基字 *GA* に対して前置字 *B-*, 上接字 *R-*, 下接字 *-Y-* の3つが付いている。しかしながら2つ以上の前置字、あるいは2つ以上の上接字が、単一の基字に対して同時に接続することは無い。一方で下接字のうち、*-W-* に関しては *PHYWA* 「幸運」、*GRWA* 「角」のように、他の下接字と併用される場合がある (cf. Hill 2006:83-84)。

2.2.5 後置字と再後置字

後置字 *-B, -G, -D, -, -S, -M, -N, -NG* は音節末の子音を表す²⁰。このうち *-S* は基字のみならず、別の後置字 *-B, -G, -M, -NG* にも接続する。その場合の *-S* は特に「再後置字 (*YANG.'JUG*)」と呼ばれる²¹。例えば *LA.DWAGS* 「ラダック」という語の表記²²においては、第2音節で後置字 *-G* と再後置字の *-S* が用いられている。比較的保守的な音韻体系を持つラダック語では、この文字連続が複子音 /ks/ として反映されており、OT でも *ks のように読まれたと言える。

2.2.6 音節構造と子音連結の衰亡

以上で概観した蔵文の構成は、蔵文成立時の OT の音節構造と相関する。OT の音節初頭には最大4つ、音節末には最大2つの子音が出現した。これは *BSGRIBS* *bzgrips 「ぼやかす.PFV」

る現象はヒンドゥスターニーにも見られ、*MOTA* もインド経由で借用された可能性がある。

²⁰ OT では音節末の阻害音に関して2つ以上の喉頭特徴が区別されることはない。すなわち、英語の <bat> と <bad> の音節末に見られる有声性等の対立はチベット語に存在しない。格桑居冕・格桑央京 (2004:379-390) は、蔵文成立時の *-B, -G, -D* の音価を <b, d, g> と表記する。しかし同系言語との比較や、有声音が音節末で無声化する通言語的傾向に鑑みれば、*-B, -D, -G* はそれぞれ無声阻害音 *p, t, k を表したと推定できる (和田 2022:86-87)。

²¹ OT では *-D* も再後置字として使用されたが、古典チベット語の正書法では廃止され、助詞の交替規則にその痕跡を残すのみである (cf. 稲葉 1986)。

²² 第2音節 དྭགས་ *DWAGS* の下接字 *-W-* は、単に དྭགས་ *DGAS* との混同を避けるために付されたに過ぎず、下接字 *-W-* の発音を残すバルティ語でも黙字となるため、OT でも発音されなかったと考えられる (cf. Hill 2006:88-89)。後置字 *-'* も一見して同様の使い方をされる場合がある (e.g. དག་ *DAG* vs. དག་ *DGA'*)。この点に関しては Hill (2005a:115-117) を参照。

という語形により例示できる²³。

OTの子音連結は、多くの現代TLにおいて消失した。例えば先述の *BRGYAD* 「八」は、現代ラサ方言で [kʰɛʔ] のように発音され、前置字 *B-* と上接字 *R-* が黙字となる。一方、北東区や北西区では、OTの子音連結が往々にして残存する。例えば、ラダック語では *BRGYAD* の音形が /rgyat/ となり、*R-* に対応する分節音が摩滅していない (Tournadre 2005:28)。

因みに音節初頭の子音連結を許容しないラサ方言でも、語中ではしばしば、前置字や上接字が先行音節の末子音として反映される (Denwood 1999:78, Zhang 2024:794)。例えば、*BCU.GSUM* /^htɕuk.sum/ 「十三」の *G-* /-k/ がそうである。

2.2.7 有声帯気音とその表記

本稿では近代ラサ方言に有声帯気音が存在したと主張する。しかし蔵文には、有声帯気音を表す単独の字母が存在しない。このため有声帯気音は OT 以降の改新と言える。

ブラーフミー系文字は元来、梵語を始めとするインド・アーリア諸語の表記のために発展した体系である。バンジャープ語・カシミール語・ロマ語等を除く多くのインド・アーリア諸語は、破裂音の喉頭特徴として無声無気・無声帯気・有声無気・有声帯気の4つを区別する (cf. Hussain 2018)。この四項対立は梵語の伝統的音韻学 (*śikṣā*) でも認識されており、有声帯気音は有声無気音と共に「音を持つもの (*nādin*)」として、無声帯気音と共に「息を持つもの (*śvāsin*)」として分析された (cf. Allen 1953)。「有声無気 (voiced unaspirated)」や「有声帯気 (voiced aspirated)」という術語は、インド・アーリア諸語に関する現代の言語学的研究においても常用される。本稿で取り上げる近代欧文資料の著者らも、これらの術語を断りなく用いており、筆者も以下の留意点を踏まえた上で使用することにする。

無声無気音・無声帯気音・有声音の差異は音声学的に、有声開始時間 (voice onset time, VOT) を通して記述できる。無声・有声音の別は、VOT の値の正負と相関する。有声音の調音に際しては、声道狭窄の開放時点で声帯が既に振動しているため、VOT が負となる。無声音の調音時は、声道の開放後も後続母音の調音が始まるまで声帯が振動しないため、VOT が正となる。

一方、無声無気・無声帯気の別は、VOT の相対的な長短として解釈できる。すなわち、ある言語において VOT が正の値を取る子音のうち、声道解放から声帯振動までの期間が相対的に短いものは「無声無気音」、長いものが「無声帯気音」と呼ばれる。

他方、有声帯気音を特徴付けるのは、そうした声帯振動と声道開放の時間的關係でなく、声帯振動自体の様態である。ヒンディー語の /b^hal/ 「額」、/g^han/ 「束」の初頭子音を調音する際は、有声音一般がそうであるように、声道の開放前に声帯の振動が始まる。しかし声道の開放時には、声帯同士の不完全な接触に起因する息漏れ声が発生する。こうした有声帯気音と対立する /b/ や /d/ 等の「有声無気音」は、息漏れ声を伴わずに調音される子音を指すと言える。

²³ 筆者は前置字・上接字の音声的实现が、有声性において接続先の基字と一致したと考える。例えば文字成立時の OT において *BDUN* 「七」は *bdun, *BCU* 「十」は *ptɕu のように読まれたと想定する。同様の有声性の交替は、OT の子音連結を保持する現代 TL にも見られる。

以上のように、無声帯気の「帯気」と有声帯気の「帯気」は、音声学的性質が異なる。もっともヒンディー語等の有声帯気音と無声帯気音には、声門下圧の一時的かつ急激な低下や口腔気流量の増大を伴うといった共通点も存在する (cf. Ladefoged and Maddieson 1996:57-58)。

インド・アリア諸語の表記体系は、喉頭特徴の四項対立を反映する。例えば、ヒンディー語やネパール語の表記に使用されるデーヴァナーガリーは、軟口蓋破裂音 (口音) の字母として無声無気 क <ka>, 無声帯気 ख <kha>, 有声無気 ग <ga>, 有声帯気 घ <gha> の4つを区別する。一方、蔵文の基字は無声無気音、無声帯気音、有声無気音の3種のみを区別する。この事実は OT における有声帯気音の欠如を示唆する (Hill 2010b:113)。

ただし蔵文にも、梵語の有声帯気音を転写するための手段は存在する。具体的には、有声の基字に HA を付して གྲ་ GHA, ཅྲ་ DHA, གྲ་ BHA, ཅྲ་ DZHA, ཅྲ་ DHA のように書く。これらは反舌音の文字と同様、現代語でも BHO.TI 「チベット系民族 (cf. §3.4.1)」といった借用語の表記に使用される²⁴。OT と同様、現代ラサ方言には有声帯気音が見られない。

2.3 現代ラサ方言の子音体系

2.3.1 音節構造と子音目録

C を子音、V を母音、丸括弧を随意的要素とすれば、ラサ方言の音節構造は $C_iV(:)(C_f)(?)$ のように模式化できる²⁵。OT のような初頭子音連結はラサ方言に見られない (cf. §2.2.6)。

表4には現代ラサ方言の子音のうち、先行研究²⁶が一致して区別する音素の一覧を示した。このうち /p, k, ʔ, m, ŋ, l/ は音節末子音 (C_f) としても現れる。なおラサ方言は、沖縄語首里方言のような言語と異なり、声門閉鎖音で始まる音節と、母音で始まる音節を音韻的に区別しない。筆者は蔵文との対応を通してチベット語音韻史を説明する便宜上、ラサ方言に母音始まりの音節を認めず、声門閉鎖音を音節初頭にも立つ音素と見做した²⁷。

²⁴ チベット語では他言語からの借用語を蔵文で表記する際、しばしば有声帯気音の文字で他言語の有声無気音音を転写する。例えば HUNG.GHA.RI 「ハンガリー」の GHA がそうである。同様の転写はインド・アリア系の借用語にさえ見られ、例えば、ヒンディー語/ネパール語の <gārī> 「車」は、蔵文で GHA.RI と表記され、現代ラサの音形は^hka.ri/ となる (cf. 北村・長野 1990:121)。因みに 19 世紀ネワール語 (トランス・ヒマラヤ系) の蔵文転写 (cf. Cuppers et al. 1996) では、しばしば有声無気音が GHA, RGA 等の文字結合、有声帯気音が GA 等の非結合基字で転写される。

²⁵ Lim (2018:12) はラサ方言の音節構造を $(C_i)V(:)(C_f)$ のように模式化しているが、二声調説を採用する場合は、Zhang (2024:801) のように語末の子音連結を認めるべきである。KHAMS /^hk^hamʔ/ 「カム地方」といった語の音形は、Lim のモデルにおいて適切に記述できない。

²⁶ Miller (1955b), Sprigg (1954, 1955), Sedláček (1959), Chang and Chang (1964:1-10), Goldstein and Nornang (1970), Dawson (1984), Denwood (1999:69-85), DeLancey (2003:270-273), Tournadre and Sangda Dorje (2003:430-445), Lim (2018), Zhang (2024), 金 (1958:1-22), 金 (1983:3-16), 格桑居冕・格桑央京 (2002:5-20), 胡 (2003:149-153), 瞿・勁 (2017), 北村・長野 (1989:767-770), 星 (2003:xii-xvi)。

²⁷ 声門閉鎖音 [ʔ] は、基字 ʔA の初頭子音、及び後置字 -D, -G, -S に対応する語末子音として現れる。有声声門摩擦音 [ɸ] は、基字 'A の子音として現れる。両者の音韻論的地位に関する見解は、文献によって異なる。前者は音節初頭で常に高声調、後者は常に低声調を伴うため、両者を単一の音素 /ʔ/ の条件異音として解釈した文献もある (e.g. 北村・長野 1989)。ラサ方言に母音始まりの音節を認めない場合、音素 /ʔ/ の措定は必須である。母音始まりの音節を認める Tournadre and Sangda Dorje (2003:430) は、音節初頭に /ʔ/ を立てていないが、音節末には声門閉鎖音が見られるため、/ʔ/ 自体は

表4 現代ラサ方言の子音目録 (太字は C_f にも現れる)

	両唇	歯茎	反舌	硬口蓋	口蓋化	軟口蓋	声門
無声無気	p	t	ts	t̥	t̥ ^h	k ^j	k
無声帯気	p ^h	t ^h	ts ^h	t ^h	t̥ ^h	k ^{jh}	k ^h
鼻	m	n		ɳ		ŋ	
摩擦		s	ʃ	ç			h
その他	w	l	l̥	ɹ	j		

音素目録の内訳や、音素の音声学的解釈に関して、先行研究の分析は必ずしも一致しない。例えば声調に関しては、高声調・低声調の2つを区別する分析と、高平調・高降調・低昇調・低降調の4つを区別する分析がある (cf. Lim 2018:31-36)。二声調説ではピッチの高低にのみ弁別性を認める。一方、四声調説はピッチの下降にも音韻的な機能を見出す。ピッチの下降は二声調説において、音節末子音 /ʔ, p, k/ の異音として分析される (cf. Denwood 1999:272, Tournadre and Sangda Dorje 2003:36, Zhang 2024:802)。筆者は声調発生のプロセスををより簡潔に整理するため (cf. §2.4.2)、二声調説による音韻表記を採用した。母音体系の解釈も様々であるが、音質を少なくとも8つ区別する点は全ての文献に共通する (cf. Gong 2020)。

子音体系に関して、北村・長野 (1989) と星 (2003) は、無声鼻音 /m̥, ɲ̥, ŋ̥/ や硬口蓋摩擦音 /ç/ を音素として認定する。無声鼻音 /m̥/ は否定辞にのみ、/ɲ̥, ŋ̥/ 及び /ç/ は動詞の語幹にのみ現れる。無声鼻音は同器官の有声鼻音として発音する話者も多い (DeLancey 2003:271, 北村・長野 1989:768-769, 星 2003:viii)。さらに北村・長野 (1989) と星 (2003) は、一部の話者が前鼻音化音 /^mb, ⁿd, ^ɲd̥, ^ɳg^j, ^ɳg, ⁿd̥z, ⁿd̥z/ ²⁸を持つ点にも言及する (cf. §2.5.3)。それとは別に、有声阻害音 /b, d, d̥, g^j, g, d̥z, d̥z/ を認める文献もある (cf. §2.5.1)。しかし現代ラサ方言を扱った記述的研究の大部分は、以上の子音を音素目録に含めない。これらの子音は有声阻害音を除き、本稿の趣旨とも大きく関係しないため、その音韻論的な地位は棚上げとし、表4でも列挙しなかった。

音素目録の内訳には影響しないが、反舌音 /ɹ, t̥^h/ は破擦音として分析する文献も多い (e.g. 金 1983, Zhang 2024)。/ɹ/ や /s/ の音声学的実現に関しても見解が分かれる (cf. Zhang 2024:789)。こうした文献間の差異は、話者間の個人差や、著者の分析態度における相違の反映と見られる。

一方、先行研究は以下の点で一貫する。非継続阻害音の調音位置として両唇・歯茎・反舌・(歯茎) 硬口蓋・軟口蓋 (口蓋化)・軟口蓋 (非口蓋化) ²⁹ の合計6つを区別する点、歯茎音に破裂音と破擦音を認める点、これら7系列に無声無気と無声帯気の対立を見出す点がそうである。歯擦音 /s, ç/, 鼻音 /m, n, ɳ, ŋ/, 側面音 /l, l̥/, 接近音 /w, ɹ, j/, 声門摩擦音 /h/ も安定して音素目録に含まれる。Lim (2018) 以外は反舌摩擦音 /ʃ/ も音素として立てる。現代ラサ方言が OT から分岐する過程で被った音変化は、以上の音素を蔵文表記と対照することで描写できる。

音素目録に含めている。なお、四声調説を取る星 (2003) は /ʔ/ を音素目録自体に含めていない。

²⁸ 北村・長野 (1989) は前鼻音化音を「前鼻音化要素」 /N/ と無声無気音の連結として分析している。

²⁹ 口蓋化した軟口蓋音 /k^j/ は、金 (1958) が /k/、金 (1983) が /c/, Chang and Chang (1964), Goldstein and Nornang (1970), Dawson (1984) が <k> と転写した音素に相当する。Chang and Chang (1964), Goldstein and Nornang (1970), Dawson (1984) は口蓋化していない軟口蓋音を <q> と転写している。

2.3.2 チベット文字との対応

蔵文の三十基字における両唇・歯茎破裂・歯茎破擦・硬口蓋・軟口蓋は各々、現代ラサの /p^h/, t^h/, ts^h/, tɕ^h/, k^h/ 及び同器官の鼻音に対応する。両唇基字に-Yが付いた *PYA*, *PHYA*, *BYA*, *MYA* の音価は、硬口蓋音 *CA*, *CHA*, *JA*, *NYA* と同音の [tɕá, tɕ^há, tɕ^hǎ, nǎ] となる。現代ラサの反舌音 /t^h/ は、§2.2.2 で言及した特殊文字の他、両唇・歯茎破裂・軟口蓋の基字に下接字-Rが付いた *KRA*, *KHRA*, *GRA*, *TRA*, *DRA*, *PRA*, *PHRA*, *BRA* と対応する。口蓋化音 /k^j/ は、軟口蓋音の基字に下接字-Yが付いた *KYA*, *KHYA*, *GYA* と対応する。

初頭阻害音の喉頭特徴に関して、蔵文は無声無気・無声帯気・有声の3つを区別したが、ラサ方言では無声無気と無声帯気の少なくとも2つが対立する。OTの有声阻害単子音、すなわち前置字・上接字を伴わない有声基字は、現代ラサの無声帯気音に対応する。また、OTの有声阻害複子音は無声無気音に対応する。この対応は声調発生の結果状態と見做せる (§2.4.1)。

語頭の前置字・上接字は原則として黙字となる。例外として、*DBA* は ([pǎ] でなく) 高声調の /w/、*DBYA* は ([tɕǎ] でなく) 高声調の /j/、*DBRA* は ([tǎ] でなく) 高声調の /l/、*ZLA* は ([lá] でなく) 低声調の /l/ に対応する。下接字-Lの付いた基字は、*ZLA* を除き高声調の /l/ に対応する。例えば、*KLU* ^hlu/ 「ナーガ」、*BLO.BZANG* ^hlop.sǎ/ 「ロプサン(人名)」の /l/ がそうである。その他の共鳴音や歯擦音³⁰、及び音節末子音³¹における文字と発音対応に関しては、脚注に示した通りである。

蔵文の字母は常に単一の音形と対応するわけではない。例えば、後置字-Gは [k] と [ʔ] とでも発音される。こうした表記と発音の一对多対応は多くの場合、音韻的条件と語彙的条件のいずれかを通して説明できる。例えば、後置字-Gの音価は語中で [k]、語末で [ʔ] となる傾向にある。これは音韻論的条件による一对多対応の例である。語彙的条件の例は、本稿の §5.2.2 で言及する。両者に加えて、読書音と口語音の区別も、文字と発音の対応を複雑なものとする。

2.3.3 読書音と口語音

ラサ方言を含むチベット系諸言語では、書かれたものを読む場合とそれ以外の場合とで、同一の言語形式が異なる音形を取りうる (Tournadre and Suzuki 2023:156-158)。これは漢語の「文白異読」³²とも類似した現象である。筆者は星 (2016:3) に倣い、前者の音形を読書音、後者を口

³⁰ *ZHA*, *SHA* は /ç/, *ZA*, *SA* は /s/, *WA*, *RA*, *LA*, *YA*, *HA* は低声調の /w, ɿ, l, j, h/ に対応する。また、*LHA* は /l/, *HRA* は /ɣ/ にそれぞれ対応する。

³¹ 後置字-G, -D, -S は音節末の声門閉鎖音 /ʔ/, -B は /p/ に対応する。後置字-G は /k/ に対応する場合もある。後置字-NG, -N は先行母音を鼻母音化する。ただし-NG は音節末の /ŋ/ に対応する場合もある。後置字-M は /m/ に対応する。後置字-R は音節末の /l/ や、先行母音の長音化を表す。後置字-L は黙字となり、代償として先行する母音を長音化・中舌母音化する。後置字-D, -S, -N, -L に先行する母音 A, O, U は /e, ø, u/ に対応する。Lim (2018:85-86) は後置字-L が、長音化・中舌母音化を伴わずに [l] として発音されうる点に言及している。すなわち *YUL* 「土地」の音形は ^hju/ と ^hju/ と異なる。後者は読書音である。後置字-'の有無は、現代ラサにおいて音形の区別に影響しない。

³² 例えば広東語(広州・香港方言)では <名> という文字に読書音の /miŋ/ と口語音の /meŋ/ が存在する。特定の語彙が一方の発音と結びついている場合も少なくない。例えば「著名」という語に關

語音と呼ぶ。例えば *GLO=BA* 「肺」の読書音は $^Hlo.wa/$ 、口語音は $^Hlo:/$ である。

読書音は口語音に比べて、古形が保たれる傾向にある。星 (2016:14) が指摘する通り、ラサ方言の読書音では末子音の $/k, \eta, l/$ が語末でも明瞭に発音される。とはいえ、表 4 に挙げた以外の音素が読書音 (あるいは口語音) に出現することはない。読書音であるからと言って後置字 *-D, -S* が声門閉鎖音 $/ʔ/$ でなく $/t, s/$ ³³ で実現することもない。

ラサ方言では読書音と口語音の区別が、とりわけ音節末子音や名詞化辞の発音において見られる。ただし *PRA, PHRA, BRA, SRA* に関しては、読書音と口語音の差異が初頭子音に現れ、前者がそれぞれ $/t, t^h, t^{(h)}, s/$ 、後者が $/p, p^h, p^{(h)}, t/$ となる。例えば *'BRAS* 「米」の読書音は $^Hteʔ/$ 。口語音は $^Hpeʔ/$ である。もっとも *'BRAS* に対する後者の発音は、今日では殆ど聞かれない。これについて Tournadre (2005:34) は、読書音由来の発音が 1950 年代以降、学校教育の影響により優勢になったと指摘する。

読書音は口語音よりもフォーマルな場面で使用される。Denwood (1999:38) や鈴木 (2007:10) は TL の野外調査において、インフォーマントがしばしば読書音を好んで提示する旨を述べる。Sprigg (1991) は読書音とも口語音とも異なる第 3 の体系、すなわち綴字の提示に用いる発音の体系 (spelling style pronunciation) が、ラサ方言を含む様々な TL に存在すると述べる。

2.4 声調体系とその起源

2.4.1 ラサ方言における声調の特質

筆者は現代ラサ方言を高・低の 2 声調により分析する。声調の対立は子音の帯気性と共に、語中において中和する。例えば、単音節語 *BOD* 「チベット」は $[p^h\acute{o}ʔ]$ と発音される一方、*RGYA.BOD* 「中国とチベット/インドとチベット」という複合語は $[k^h\grave{a}.p\acute{o}ʔ]$ ないし $[k^h\grave{a}.b\acute{o}ʔ]$ と発音される。後者では *BOD* の初頭子音が無気音となり、ピッチも高くなる。語中の母音間における阻害音の有声化は、無気の音素にも見られる。

多くの先行研究において、ラサ方言の声調を担う単位は音節でなく「語」であると主張される (Sun 1997:489, Tournadre and Suzuki 2023:238-239, cf. Lim 2018:68)。しかし「語」の外延は決して自明ではない。以下では簡単のため、声調の起源について議論する際は、主として単音節語の音形に着目し、「語」の厳密な規定には立ち入らない。接辞の他、複音節語の第 3 音節以降等に現れうる「軽声」に関しても、本稿では明確な解釈を与えない。

蔵文が声調記号を持たない点 (cf. §2.2.3) から示唆される通り、TL の声調は文字成立後の音変化により二次的に発生した特徴である。蔵文との対応に着目すると、ラサ方言における声調の分化は、初頭子音が阻害音の場合と共鳴音の場合で異なる条件を持つことが分かる。前者では無声化、後者では単子音化が声調の発生をもたらした。これは先行研究で繰り返し指摘されてきた通りである (西田 1970:313-315, 黄 1994, Sun 1997:487, Lim 2018:21-23)。

しては、口語においても読書音由来の $/tsy+miŋ/$ が使用されやすい。

³³ 口語では動詞 *ZER* 「言う」由来の引用標識が母音無しで $[s]$ と発音される (Denwood 1999:84-85)。

2.4.2 声調発生条件

初頭子音における無声/有声の対立が声調の高低へと置き換わる音変化は、漢語・ベトナム語・タイ諸語など東アジア・東南アジアの様々な言語に在証される (cf. 遠藤 2011:45, Michaud and Sands 2020, Hyslop 2022:283-285)。同様の音変化がラサ方言にも生じた点は *SA* /^Hsa/ 「地面」と *ZA* /^Lsa/ 「食べる.IPFV」、*KHO* /^Hk^ho/ 「3.SG」と *GO* /^Lk^ho/ 「分かる」等の最小対により例示できる。文字成立時の蔵文 *ZA*, *GA* が [za], [ga] のように有声阻害音を伴って発音された点は、一部の現代 TL、例えばバルティ語で *ZA* が [za] となる事実 (cf. Read 1934) から正当化できる。無声無気と無声帯気の対立のみを持つ現代ラサ方言は、*SA* と *ZA*、*KHO* と *GO* を声調のみで区別する。*SA*, *KHO* のように無声基字で始まる語は、現代ラサ方言において高声調を伴う。*ZA*, *GO* のように有声基字で始まる語は低声調を伴う。

このように声調の高低は基字の有声性と相関する。もっとも、初頭子音が共鳴音の場合はその限りでない。共鳴音を表す基字 *NGA*, *NYA*, *NA*, *MA*, *WA*, *YA*, *RA*, *LA* には、無声と有声の区別が存在しないからである。ただしその場合も、声調の高低は前置字・上接字の有無から予測できる。例えば、かつて子音連結を伴った *SNA* 「鼻」は、現代ラサでは高声調語 /^Hna/ となる。一方、文字成立の時点で単子音であった *NA* 「病気である.IPFV」は低声調語 /^Lna/ となる。

西田 (1970:314) は文字成立時のチベット語から現代ラサに至る声調体系の発展を、表 5 のように 3 段階でモデル化した。

表 5 西田 (1970:314) によるラサ方言の声調発生モデル (声調の表記を修正)

	<i>KHANG</i>	<i>GANG</i>	<i>DGANG</i>	<i>KANG</i>	<i>GNANG</i>	<i>NANG</i>
1. [子音連結 +], [有声 +], [声調 -]	<khaŋ>	<gaŋ>	<ygaŋ>	<kaŋ>	<ynaŋ>	<naŋ>
2. [子音連結 +], [有声 +], [声調 +]	< ^H khaŋ>	< ^L gaŋ>	< ^L ygaŋ>	< ^H kaŋ>	< ^H ynaŋ>	< ^L naŋ>
3. [子音連結 -], [有声 -], [声調 +]	< ^H khaŋ>	< ^L khaŋ>	< ^L kaŋ>	< ^H kaŋ>	< ^H naŋ>	< ^L naŋ>

まず、最初の段階では、音節初頭の有声阻害音が蔵文のまま発音され、前置字・上接字に反映される子音連結も存在した³⁴。これらの特徴は次の段階でも保たれている。ただしそこでは無声阻害音 (*KHANG*, *KANG*) や、子音連結を伴う共鳴音 (*GNANG*) が常に高く発音される。また、有声阻害音 (*GANG*, *DGANG*) や、子音連結を伴わない共鳴音 (*NANG*) が常に低く発音される。声調の対立はこの時点ではまだ音声的なレベルに留まっており、意味の弁別には必ずしも寄与しない。

最後の段階では、有声阻害音と子音連結が消失し *KHANG* <^Hkhaŋ> と *GANG* <^Lkhaŋ>, *KANG* <^Hkaŋ> と *DGANG* <^Lkaŋ>, *GNANG* <^Hnaŋ> と *NANG* <^Lnaŋ> が、それぞれ声調の高低のみで区別されるようになった。現代ラサの音韻体系はこの最終段階を反映する。西田のモデルは Lim (2018:22-23) といった後続の研究でも参照されている。

³⁴ 西田は前置字 *D*-, *G*-の音価を <y> と表記している。実際、北西区や北西区では、これらが様々な摩擦音として反映されている。しかし文字成立時点においては *D*-が齒茎破裂音、*G*-が軟口蓋破裂音を表していたと考えるのが妥当である (和田 2022)。

2.4.3 低声調語における帯気性の分裂

前置字・上接字の有無は、阻害音始まりの語において、声調の分岐に関与していない。ただし低声調語では、初頭子音の帯気性が、前置字・上接字の有無に応じて分裂している³⁵。具体的には、有声複子音に由来する *DGANG* <^lkaŋ> の初頭子音が無声無気、有声単子音に由来する *GANG* <^lkhaŋ> が無声帯気となる。なお、高声調語では、前置字・上接字に拘らず、蔵文表記上の無気音・帯気音が現代語の音形にもそのまま反映されている。

表 6 では現代ラサ方言における喉頭特徴の体系を、蔵文表記・語例と共に図示した。表中の - は前置字・上接字の欠如(すなわち当該基字が、文字成立時に単子音であったこと)を、+ は文字成立時の複子音を示す。± は単子音・複子音の別を問わないことを示す。

表 6 蔵文表記と現代ラサの喉頭特徴

	基字	現代ラサ	声調	蔵文表記	音素表記	グロス
±	無声無気音		高	<i>SKAR.MA</i>	/ ^h kaɪ.ma/	「星」
				<i>KA.BA</i>	/ ^h ka.wa/, / ^h ka:/	「柱」
	無声帯気音			<i>MKHAR</i>	/ ^h k ^h aɪ/	「城」
				<i>KHA.PAR</i>	/ ^h k ^h a.paɪ/	「電話」
-	有声阻害音	無声帯気音	低	<i>GA.PAR</i>	/ ^l k ^h a.paɪ/	「どこ」
+		無声無気音		<i>DGA'=PO</i>	/ ^l ka.po/	「嬉しい=ADJ」
-	共鳴音		高	<i>MAR.ME</i>	/ ^l maɪ.me/	「ランプ」
+				<i>DMAR=PO</i>	/ ^h maɪ.po/	「赤い=ADJ」

ラサ方言の喉頭特徴が、有声阻害音の無声化・複子音の単子音化を通して発達した点は、現代語と蔵文表記の対応を通して推定できる。一方、この2つの音変化が、それぞれ歴史上いつ生じたかを解明するためには、他言語の文字によるチベット語の転写など、蔵文以外の証拠が必要となる。

2.4.4 声調発生の絶対年代とその根拠

従来のチベット語音韻史研究で参照されてきた複言語資料としては、「唐蕃会盟碑」(西暦9世紀)や『華夷訳語』(14-19世紀)、『御製五体清文鑑』(18世紀後半)といった中国資料が挙げられる。西暦821年に唐とチベットの間で結ばれた条約を、漢語及びチベット語で記した「唐蕃会盟碑」は、チベット側の人名・官職名等の固有名詞が、蔵文のみならず漢字によって表記されている。明清時代に編纂された漢蔵対照辞書『西番館訳語』『西番訳語』の諸写本も、チベット語の語彙やフレーズを漢字で転写している(西田 1970, 鈴木 2024b)。乾隆帝の命で18世紀後半に編纂された満州語・漢語・モンゴル語・チベット語・ウイグル語の対照辞書『御製五体清文鑑』では、満州文字によるチベット語の転写も行われている。

「唐蕃会盟碑」では蔵文の *STAG*, *SNAM* がそれぞれ「悉諾」「悉南」、*RGAN*, *RMA* が「幹」「摩」

³⁵ 星 (2003:xii-xiii) は、一部のラサ方言話者が、低声調語において無気音と帯気音を区別しない事実に触れている。金 (1958:1-22) の記述するラサ方言でも、帯気性の区別が低声調語で中和している。

と転写されている。チベット語の歴史的研究はこうした事実を、子音連結が西暦 9 世紀の時点で既に消失しつつあった証拠と見做してきた (Li 1979:235-237, Bialek 2019:30)。

蔵文による他言語の表記も、文字成立以降の OT に生じた音変化の証拠となる。例えば、古代チベット帝国支配期 (787-848 年) 以降の河西回廊では「千字文」や漢訳仏典 (「金剛經」等) の蔵文による音注が著された (高田 1988:37)。そこでは漢語の無声無気音がしばしば *GA*, *DA*, *BA* 等の有声基字で表記される (Zhang 1987:48-49)。

有声阻害音の無声化が、文字成立から間もない時期に生じた点は、一連の漢語資料の他、OT の『年代記』に在証される *DRU.GU* 「テュルク」(ホータン語 <ttrukä>³⁶); *DUR.GYIS* 「トゥルギシュ」(古テュルク語 <türgiš>³⁷); *GA.TUN* 「貴婦人」(古テュルク語 <xartun>) といった借用形式の表記からも示唆されるという (Bialek 2019:30-31)。

同じく声調発生の要因となった子音連結の単純化も、「唐蕃会盟碑」の他、敦煌や新疆で発掘された OT の文書から、有声阻害音の無声化とほぼ同じ時期に進行した点が窺えるという。OT の文書ではホータン人の人名 <sudārjām> が、*SAR.ZHONG* のみならず *BSAR.GZHONG*・*GSAR.GZHONG* とも表記されており、そこでは単子音 <s>・<j> が文字連結 *BS*・*GS*・*GZH* を通して転写されている (Takeuchi 1995:272, Takeuchi 2021:310)。

Zhang (1987), Bialek (2019), Takeuchi (2021) は以上を根拠に、声調発生の時期を西暦 7 世紀から 9 世紀の間に比定した。Zhang (1987:102-103) は上述の複言語資料に加えて、敦煌文書の OT に見られる *JO.BO*~*CO.BO* 「主人」、*RDO.RJE*~*RTO.RJE* 「金剛」等の表記揺れ³⁸に注目し、有声阻害音の無声無気音化が単子音のみならず、複子音にも生じた旨を明言している。Zhang (1987:113) はまた、現代ラサ方言において、有声単子音由来の無声阻害音が §2.4.3 で示した帯気音化を被り、複子音由来の無声無気音と対立するようになった点も論じている。

ところで、現代ラサ方言を記述した文献の中でも Miller (1955b), Sprigg (1954, 1955), Denwood (1999) は、OT の有声複子音に由来する子音を、無声無気音でなく有声阻害音として分析する。上述の先行研究はこの事実に触れていない。また、近代欧文資料における有声帯気音の存在も、声調発生に関する従来の研究³⁹では言及されてこなかった。

2.5 有声阻害音と前鼻音

2.5.1 音素としての有声阻害音

Miller (1955b), Sprigg (1954, 1955), Denwood (1999)⁴⁰は無声無気音・無声帯気音とは別に、

³⁶ 東イラン語群に属するホータン語はブラーフミー系の文字で表記され、<tt> とラテン文字転写される子音は無声無気音を表す (Maggi 2022)。

³⁷ トゥルギシュ (突騎施) は西暦 7-8 世紀に存在したテュルク系氏族集団の一つである。古テュルク語の音韻体系については Erdal (2004) に詳しい。

³⁸ 古典チベット語の正書法ではこれらの語を一貫して *JO.BO*, *RDO.RJE* と表記する。

³⁹ Hyslop (2022:281) はラサ方言の声調発生について ‘Voiced singleton obstruents devoiced and have given rise to breathy voice and low tone’ と述べている。しかしラサ方言の歴史において、有声単子音が息漏れ声化した具体的な証拠は提示していない。

⁴⁰ 厳密には Miller (1955b:46) は、自らが記述した言語はラサ方言でなく、非ラサ方言の中央チベット

有声音 /b, d, d̥, g̊, g, d̥z, d̥z/ をラサ方言の音韻体系に含めている。こうした有声阻害音は蔵文表記上、任意の前置字・上接字と結合した有声基字に対応する。また、声調は常に低声調となる。この場合、現代ラサ方言における *MDA'* 「矢」や *BRDA* 「合図」の音形は $^{\text{h}}\text{da}$ のように記述される。しかし両者は大部分の文献において、 $^{\text{h}}\text{ta}$ のように無声無気音を通して記述される。

一方、前置字・上接字を持たない有声基字の子音は、いずれの著者も無声音と見做している。ただし Sprigg がこれを帯気音と解釈したのに対して、Miller と Denwood は無気音として分析した。したがって *DA* 「今」の音形は、Sprigg の記述体系では $^{\text{h}}\text{ta}$ 、Miller と Denwood の体系では $^{\text{h}}\text{ta}$ と解釈される。大部分の記述体系ではこれを Sprigg と同様に $^{\text{h}}\text{ta}$ と解釈する。

2.5.2 異音としての有声阻害音

現代ラサ方言の音韻体系に有声阻害音を認めない文献でも、しばしば有声阻害音が無声無気音素の異音として言及される (e.g. Tournadre and Sangda Dorje 2003:433-439, Lim 2018:10-11)。§2.4.1 でも述べたように、無声無気・無声帯気の音素は、語中で有声音に挟まれた場合、しばしば有声音として実現する。これに加えて、低声調語の語頭では、無声無気音素の有声化も起こりうる。すなわち、*DA* の初頭子音は常に $[\text{t}^{\text{h}}]$ と発音される一方、*MDA'* や *BRDA* の初頭子音は $[\text{t}]$ とも $[\text{d}]$ とも発音される。

逆に、有声阻害音を音素に含めた Miller (1955b), Sprigg (1954, 1955), Denwood (1999) は、*MDA'* や *BRDA* の子音が無声音となる可能性を一切指摘していない。仮に、彼らのインフォーマントがいかなる環境でもこれらが無声音として発音しなかった場合、有声音 /b, d, d̥, g, d̥z, d̥z/ は無声無気音素の異音と見做すのではなく、別個の音素として立てるのが妥当な分析となる。

2.5.3 前鼻音

北村・長野 (1989:769) と星 (2003) は大部分の文献と同様、ラサ方言の子音の喉頭特徴として無声無気音と無声帯気音のみを区別する一方、一部の話者が前鼻音化した $^{\text{h}}\text{b}$, $^{\text{h}}\text{d}$, $^{\text{h}}\text{d̥}$, $^{\text{h}}\text{g̊}$, $^{\text{h}}\text{g}$, $^{\text{h}}\text{d̥z}$, $^{\text{h}}\text{d̥z}$ を持つ点にも言及する。蔵文表記上、前鼻音は前置字・上接字のうち *M-*, *'-*, *L-* が、有声基字 *BA*, *TA*, *KA*, *DZA*, *JA* に付いた場合に現れ、語頭では低声調を伴う。前鼻音を持つ話者は *MDA'* を $[\text{m}^{\text{h}}\text{d}^{\text{h}}]$ のように発音して、同じく低声調を伴う *BRDA* $[\text{t}^{\text{h}}\text{a}]$ から区別する。なお Sprigg (1991:98-99) は、こうしたラサ方言の前鼻音が、口語音でも読書音でもなく ‘spelling style pronunciation’ の特徴である可能性を指摘している。

いずれにせよ前鼻音化子音は、多くの話者の間で無声無気音 /p, t, t̥, k̊, k, ts, t̥/ に合流した。ただし、語中の *M-*, *'-*, *L-* に関しては、前鼻音を持たない話者であっても、先行音節末の鼻音として発音する場合がある (e.g. *DA.LTA* 「今」 $[\text{t}^{\text{h}}\text{a} \text{t}^{\text{h}}\text{a} \sim \text{t}^{\text{h}}\text{a} \text{t}^{\text{h}}\text{a}]$, cf. §2.2.6)。

語であるとしている (cf. §5.1)。一方、Sprigg (1955:133-134) はラサ出身のチベット人がインフォーマントを務めた旨を明言した。Denwood (1999:xiii) も自身が「チベット語」のうちラサとその周辺で話される言語変種を記述した旨を述べている。

表7 現代ラサの喉頭対立に対する様々な解釈

OT	語例	Miller, Denwood	Sprigg	それ以外	前鼻音
有声	DA	/ ^L ta/		/ ^L t ^h a/	
	BRDA MDA'	/ ^L da/		/ ^L ta/	/ ^L n da/
無声	RTA		/ ^H ta/		
	MTHA'		/ ^H t ^h a/		

2.5.4 文献間の揺れに対する通時的な説明

現代ラサ方言では DA 「今」, BRDA 「合図」, MDA' 「矢」, RTA 「馬」, MTHA' 「終わり」という 5 つの語が、語頭子音の喉頭特徴 (ないし前鼻音の有無)、及び声調の高低により弁別される。表 7 ではこれらの語を通して、音韻体系の分析に見られる文献間の差異を図示した。表 7 中の揺れは、OT の時代から現在までに以下の変化が生じたと仮定すれば合理的に説明できる。

1. 有声単子音 (e.g. [d-]) > 無声無気 ([t-]) > 無声帯気 ([t^h-])
2. 有声複子音 (e.g. [brd-]) > 有声単子音 ([d-]) > 無声無気 ([t-])
3. 鼻音を含む有声複子音 (e.g. [md-]) > 前鼻音化 ([ⁿd-]) > 有声無気 > 無声無気

現代ラサ方言を記述した文献の多くは、1. から 3. の変化が全て完了した状態を反映する。これに対して Miller, Sprigg, Denwood の分析は、いずれも 2. における有声阻害音の無声無気音化 (e.g. [d-] > [t-]) が完了する前のラサ方言に基づく。ただし Sprigg の記録したラサ方言は 1. の帯気音化 (e.g. [t-] > [t^h-]) が完了している点で、Miller や Denwood とは異なる。

なお、三者はいずれも MDA' の初頭子音を、BRDA と同音の有声無気音 /d/ として分析する。

2.5.5 文献間の揺れに対する共時的な説明

上で提示した変化のうち、1. に関しては若干の注意が必要である。§2.2.7 で述べたように、無声無気音と無声帯気音の音声学的な差異は、声道開放と声帯振動の相対的な時間関係に依存する。このため対立する無声無気音が存在しない限り、DA の初頭子音を帯気音として解釈すべき音韻論的な理由は存在しない。したがって「無声無気音の帯気音化」は、音素の音声的実現に一切の変化が無くとも、有声音素が無声音素化した時点で成立する。

OT の有声単子音に由来する子音を Miller (1955b) と Denwood (1999) が無声無気音、Sprigg (1954, 1955) が無声帯気音と分析したのは、インフォーマント間の個人差⁴¹に起因するとは限らず、同一音声に対する著者の解釈が異なるに過ぎない可能性もある。ある言語の音韻体系における個人差の存在は、現在進行中の音変化の反映として説明できる一方、[t^h] という同一の音声にいかなる音韻表記を与えるかは、音韻体系の共時的分析のみに関わる問題である。

Miller, Sprigg, Denwood のデータには低声調語の初頭で [t^h] (あるいは [t]) と対立する無声歯

⁴¹ Denwood (1999:57, 73) は一部の話者が GA 等の初頭子音を帯気音として発音すると明言している。

茎音が存在しない。この場合、無声障害音で始まる低声調語 *DA* に対して $^h\text{ta}/$ と $^h\text{da}/$ のいずれの解釈を与えても、対立する低声調語 *BRDA* との差異は十分に記述できる。*BRDA* の音形はこのとき一意に $^h\text{da}/$ と解釈されるためである。

一方、仮にインフォーマントが *BRDA* を一貫して [tã] と発音する場合、その音形は $^h\text{ta}/$ と一意に解釈される。この場合、*DA* を $^h\text{ta}/$ と分析しない限り、両者が異なる音形を持つ事実は正しく記述できない。勿論これは架空の状況であるが、現代ラサ方言を扱った大部分の文献では実際に、低声調語 *BRDA* と *DA* の対立を有声性でなく、帯気性の有無により解釈している。

ラサ方言ないし共通チベット語では、無声帯気音の VOT が低声調語の場合に高声調語より短くなる (Geissler 2018)。VOT の短さが「帯気性の弱さ」と相関するならば、この事実は Tournadre and Sangda Dorje (2003:37) の ‘Aspiration is strong with a high tone and weaker with a low tone’ という記載とも整合する。*BRDA* の初頭子音が無声化していない話者の音韻論において、*DA* の子音は /t/ と $^h\text{t}/$ とともに分析できる。Miller, Sprigg, Denwood の間で当該子音に対する解釈が一致しないのは、そうした帯気性の弱さの反映とも見做せる。

2.5.6 小結: 喉頭対立の歴史的推移

1. から 3. の変化が全て完了した話者の出現は、ラサ方言の歴史において比較的新しい。ラサ方言の子音の喉頭特徴を無気と帯気の二項対立で解釈した (及び OT の複子音由来の有声音を音声的に無声音として記述した) 文献は、管見の限り趙 (1930) が初めてである。趙 (1930), Dragunov (1936:170)⁴²を除く近代資料は、一貫して有声障害音を無声音から区別して表記するほか (e.g. de Roerich 1931)、1950 年代以降の資料も稀に有声障害音を音素として立てている。§6 で詳説する通り、Bell (1919) 以前の近代資料はラサ方言に有声帯気音を認めるものも多い。

一連の事実は子音の喉頭対立において、19 世紀から現在に至るまで生じた変化を示唆している。OT の有声障害音は近代ラサ方言の有声無気音・有声帯気音に対応するが、これは有声障害子音の無声化を 10 世紀以前に比定する §2.4.4 の声調発生モデルとは整合しない。この矛盾に対する説明としては、少なくとも以下の 2 つが可能である。

1. 従来の歴史研究 (Zhang 1987, Bialek 2019, Takeuchi 2021) で声調発生の証拠として使用された資料が、現代ラサ方言の祖先でなく、OT から派生した別系統の TL を反映する。
2. 西暦 10 世紀までに無声化した OT の有声障害音が、19 世紀までに再び有声化した。

このうち 1. に関しては、唐代の長安で用いられた漢語の変種 (cf. Maspero 1920) が、現代の

⁴² Dragunov (1936) は、Jäschke (1881) が「カム方言」の *DKAR=PO* 「赤い=ADJ」の *D*-と *GTAM* 「話」の *G*-を共に <y> と転写した事実、Jäschke (1881) が中央チベット語に有声帯気音を認めた事実、及びラダック語の一部方言で前置字 *B-*, *G-*, *D-* が口蓋垂ふるえ音となる事実を根拠に、蔵文成立時における基字 *GA*, *JA*, *DA*, *BA*, *DZA*, 並びに前置字 *G-*, *D-*, *B-* の音価を有声帯気音と推定した。彼の提案するラサ方言の音韻史は、本稿で提示したモデルとは全く相容れない。そもそも *DKAR=PO* における *D*-の軟口蓋音化は単に逆行同化の結果として説明できるため、音変化として全く不可思議なものではない。前置字 *G-*, *D-* の合流に関しては、両者が相補分布である事実 (cf. Hill 2019:24) も関与している可能性があり、共通の音韻特徴 (帯気性) を祖語に措定する必要はやはり無い。

大部分の漢語(例えば官話や広東語)に見られない改新⁴³を被っているといった他言語の事例から類推できる。一般論として、歴史的資料に在証される言語は、必ずしも現在の同系言語の過去状態を反映するとは限らない。

もっともこの原理は、Zhang (1987) 等がラサ方言の声調発生について行った議論を、直ちに否定するものではない。1. を実証するには Zhang (1987) 等が利用した証拠の再検討が必要となる。仮にその結果、一連の資料中の言語が、やはりラサ方言の祖先であると考えざるを得なくなった場合、2. のシナリオが有力となる。

本稿はラサ方言の声調発生に対する新たなモデルの提示を目的とはしていないため、2つのシナリオに関する実質的な検討も行わない。筆者はあくまでも、近代・現代ラサ方言資料の分析を通して、§2.4.4 の議論に対する再考を要求した次第である。以下では近代欧文資料の検討に入る前に、ラサ方言の有声帯気音ならびに息漏れ声に関する先行研究の言及をまとめる。

2.6 ラサ方言の息漏れ声と有声帯気音

2.6.1 現代ラサ方言の低声調語に伴う息漏れ声

現代ラサ方言では基字'A がしばしば [fiã] のように息漏れ声を伴って発音される (cf. 註 27)。これとは別に、任意の低声調語においても(初頭子音の別を問わず)息漏れ声が現れる点が指摘されている。

チベット系諸言語全体の音韻体系を概観した Tournadre and Suzuki (2023:241) は、カム・チベット語の *YUL.SHUL* 方言群や *KHYUNG.PO* 方言群で、息漏れ声と地声が音韻的に対立する旨を述べているが、ラサ方言の息漏れ声には触れていない。中央区の音韻的特徴を概観した Tournadre and Suzuki (2023:544-545) にも、息漏れ声に対する言及は無い。

Kjellin (1975:156) は Sprigg (1954:151) の記述に触れながら、ラサ方言について 'True breathy vowels have not been observed in our informant's speech' と指摘する。そこで引用された Sprigg (1954:151) によると、ラサ方言の高声調語は 'clear voice'、低声調語は 'breathy voice' を伴うという。DeLancey (2003:272) も低声調語が息漏れ声を伴う点に言及している。Hari (1977) も低声調語の音声表記において第一音節の母音を息漏れ声として表記している。

筆者の個人的な印象としても、*BDUN* 「七」⁴⁴ /t̪u/ を [t̪u̠]、*BZHI* 「四」⁴⁵ /t̪ci/ を [t̪ci̠]、*RA* 「山羊」⁴⁶ /ɽa/ を [ɽa̠] のように息漏れ声と共に発音するのは、特に citation form の場合は珍しくない。

また、Beyer (1992:27) は、現代ラサ方言の一部話者が、発話をより「上品 (elegance)」に響かせるために「息漏れ声をより強く (even breathier)」発声する旨を述べている。こうした話者は OT の有声阻害音に由来する子音を全て帯気音として発音するため、*MGO* <ko> 「頭」は <kho>、*RDO* 「石」 <to> は <tho> と同音になるという。Beyer (1992) が報告する「息漏れ声」が、音声学上の息漏れ声と同一であるかは定かでない。いずれにせよ Beyer (1992) の「息漏れ声」は /m, n, l, ɽ/ 等の共鳴音とは共起せず、初頭子音が阻害音の場合にのみ現れるようである。

⁴³ 例えば、長安の漢語では「次濁声母」すなわち音節初頭の鼻音が、脱鼻音化して [ʰb-] 等の子音に変化していた。この変化を被っていない官話や広東語は、長安漢語の直接の子孫であるとは言えない。

2.6.2 近代ラサ方言の有声帯気音と声調

近代ラサ方言の有声帯気音も、Sprigg (1954) や DeLancey (2003) の「息漏れ声」とは異なり、非継続阻害音のみに現れる特徴である。例えば Jäschke (1881:xvi-xxi) は、スピティ語及び中央チベット語(ラサ方言・シガツェ方言)において‘high tone’ と ‘deep tone’ を区別している。Jäschke (1881:xiii) は後者の‘deep tone’ ないし低声調に関して‘more breathed and floating’, ‘still more apparent with regard to those low-toned aspirates’ と述べる。近代欧文資料で言及された有声帯気音と声調の関係については §6.3.2 で改めて触れる。

3 近代欧文資料の背景

3.1 本稿で取り上げる資料の特質

キリスト教宣教師・植民地行政官・東洋学者らが、20世紀初頭までに、英語・ドイツ語・フランス語といった西洋諸語で著した「チベット語」の辞書・文法書・教科書・フレーズ集・学術文献を、本稿ではまとめて「近代欧文資料」と呼称する。代表的な文献としては「西洋におけるチベット学の祖」Alexander Csoma de Kőrös や、モラヴィア教会の宣教師 Heinrich August Jäschke の著作が挙げられる。これらを含む同時代の「チベット語」資料は Grierson (1909:18-22) や Denwood (1999:307-356) の書誌情報でも列挙されている。一部の資料は「チベット語」の言語音をラテン文字で転写しており、各字母と蔵文の対応関係も提示してある。

もっとも本稿では、現存する(ないし存在が報告されている)全ての近代欧文資料を分析するわけではない。筆者が分析する資料は、§1の表2で示した著者の著作に限られる。

まず、筆者が入手できなかった資料は当然、調査対象から除外される。例えば Rai Lama Ugyen Gyatsho⁴⁴名義で1893年にダージリンで出版されたという *Tibetan grammar* がそうである。また、ネイティブスピーカーからチベット語を学習した経験の無い著者による資料も、調査対象から除外した。Giorgi (1762), Schmidt (1839), Foucaux (1858) がこれに該当する。そして Laufer (1898) や Francke (1903) のように、蔵文表記とラテン文字転写の対応を体系的に示していない文献も、本稿では分析の対象としない。Jäschke (1860) のように、ラサ方言以外の TL を扱った点が明白な資料も同様である。勿論、そうした資料もチベット語の音韻史に対しては一定の価値を持つと思われる。しかしラサ方言の歴史研究において優先すべきは、信頼性・体系性のより高い資料の調査である。

問題は、各資料に記録された「チベット語」が、必ずしも同時代のラサ方言を反映するとは限らない点である。著者らが「ラサ方言」を扱ったと明言している場合さえ、現代ラサ方言との歴史的連続性は自明なものではない。例えば Denwood (1999:31) は、Jäschke (1881) が記し Grierson (1909) でも引用された「カム方言」の記録について、実際にはアムド地方の読書音に基づいている可能性を指摘する⁴⁵。そこからの類推で資料中の「ラサ方言」の真正性に疑義を

⁴⁴ これは §4.4 で言及するウギェン・ギャツォ師と同一人物であると思われる。

⁴⁵ 鈴木博之氏(私信、2026年2月)によると、Jäschke の記述は実際にカム地方の変種に基づいている

投げかけるのも、決して不合理とは言えないであろう。

無視できないのは、著者らがラサや中央チベットでなく、ラダックやラフル、シッキムといった地域で「チベット語」を学習した事実である。これらの地域は全てチベット文化圏 (図 1)⁴⁶に属する一方、ラダック語やデンジョン語といったラサ方言以外の TL が話されている。しかしながら 19 世紀の時点で、一定数のラサ出身者が、交易などの目的で、シッキムのようなチベット文化圏の「周縁」に滞在していたのも事実である。また、ラダック語やデンジョン語の話者も、ラサ方言を基礎とする共通チベット語を第二言語として用いる場合がある。したがって資料の著者らは、ラサに直接赴かなくともラサ方言を学習することができた。

以上のような歴史的・社会的背景を概説した文献は、管見の限り存在しない。そこで本節ではまず、TL の地理的分布やチベット文化圏の共通語について述べる (§3.2)。また、西洋人によるチベット語研究の背景について述べる (§3.3)。その上で、19 世紀から 20 世紀初頭における英領インド帝国の勢力圏、とりわけシッキムにおけるラサ方言の使用実態を、各種統計資料やその他資料の記載に基づいて示す (§3.4)。このような背景のもと成立した近代欧文資料が、ラサ方言の通時的变化を反映する点は、従来の TL 歴史研究において殆ど認識されていない (§3.5)。

3.2 チベット系諸言語とチベット文化圏

3.2.1 「チベット語」の多義性

「漢語」「アラビア語」「クルド語」等と同じく、「チベット語 (*BOD.SKAD*)」は必ずしも相互理解可能でない (かつ系統的にも多様でありうる) 複数の言語変種を指す。その「方言」(*YUL.SKAD*) はチベットの伝統的な地方区分⁴⁷に従って「ユー・ツァン (中央チベット)」「アムド」「カム」の 3 つに区分されることがある (cf. 格桑居冕・格桑央京 2002)。「チベット語」とは第一義的に、チベットの各地域に暮らすチベット人の言語として理解できる。

さらに、チベットの外部で話され、話者が必ずしも「チベット人」意識を持たない言語も、チベット語の「方言」として分類される場合がある (cf. Sandberg 1888:4, 西 1987, 江 2002)。カシミールのラダック地方で話されるラダック語やザンスカール語、バルティスターン地方のバルティ語、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州北部で話されるスピティ語やラホール語、シッキム州の公用語の一つであるデンジョン語、ブータンの国家語であるゾンカ語、ネパールのエベレスト南麓で話されるシェルパ語などがそうである。

可能性もあるという。

⁴⁶ http://www.rinsen.com/books/tibetarea_j.pdf より引用 (2026/4/6 閲覧)。

⁴⁷ 行政上、ユー地方は概ね現在のチベット自治区ラサ市、ツァン地方はチベット自治区のシガツェ市、カム地方はチベット自治区東部のチャムド市、四川省カンゼ・チベット族自治州、雲南省デチェン・チベット族自治州にまたがる地域、アムド地方は青海省、甘肅省甘南チベット族自治州、四川省アバ・チベット族チアン族自治州にまたがる地域に相当する。チベット自治区西部のガリ地方や、四川省中西部のギャロン地方など、ユー・ツァン、アムド、カムのいずれからも区別されうる地方も存在する (cf. 鈴木 2007:23-24)。青海・四川・甘肅・雲南のチベット人居住区は、清朝の雍正帝 (在位 1722-1735 年) により、ダライラマを元首とするガンデンポタン (*DGA'.LDAN PHO.BRANG*) から割譲された地域である。本稿で言う「チベット」は最狭義の「チベット」に当たるチベット自治区のみならずこれらの地域を含む。

図1 チベット文化圏の地図

これらの言語は相互理解可能性を欠くにも拘わらず、西 (1987) は全てチベット語の「方言」として分類する。その根拠として西 (1987:850) が挙げたのは「ラサ方言を中心とする中央方言に対する他の方言の他律的 (heteronomous) な関係」及び「チベット文語を通しての統一性」である。しかし実際には、ラサ方言の一般知標識⁴⁸ *RED* がカムやアムドのチベット語からの影響で発達したとされるように (cf. 邵 2016:702-704, 星 2021:194)、中央チベット語と他の「方言」

⁴⁸ TL では証拠性に依じて、文の主節に異なる標識が現れる (その分析の枠組みは Tournadre and LaPolla 2014 を参照)。そうした標識は語類上、コピュラ動詞 (copulative verb) や存在動詞等に分類される (cf. 星 2003 の「述語動詞」)。ラサ方言のコピュラ動詞では *YIN* が自己知標識として、一般知標識の *RED* と対立する。存在動詞では *YOD* が自己知標識として、一般知標識の *YOG.RED* や、感知標識 (sensory) の *'DUG* と対立する。ラサ方言の自己知標識は、自己が自身に対して持つ知識や、自己が意識的に関与した事態を描写する。一般知標識は、自己が自らの関与や体験とは無関係に真と判断した知識を描写する。感知標識は、自己が五感を通して得た外界の知識のほか、喜怒哀楽や痛覚のような内的感覚を描写する。筆者は 'egophoric' の対応概念として「自己知」という日本語術語を使用する。この術語は「自称」(cf. 和田 2025) や「向自己」(cf. 鈴木・四郎翁母 2018) よりも egophoric の本質をよりの確かかつ簡明に表現したものと考える。また、'factual' の対応概念としては「一般知」を用いる。一般知標識は、反実仮想など、事実と異なる事態にも使用できる (cf. Zeisler 2024:29)。なお、'sensory' を「感知」と訳すのは鈴木・四郎翁母 (2018) による。

の歴史的関係は、必ずしも一方が他方に従属するものではない。とはいえチベット文化圏において、チベット文語ないし古典チベット語で書かれた宗教文献が共有されているのは事実である。ヌールバクシー派やシーア派の信徒が多数を占めるバルティスターンのような例外も見られる一方、カギユ派・ニンマ派・サキャ派・ゲルク派等、チベット仏教の各宗派や、仏教以前の信仰に起源を持つボン教は、狭義チベットと他のチベット文化圏を繋ぐ役割を果たす。

いずれにせよ、バルティ人・ラダック人・シッキム人・ブータン人・シェルパ人らは自らを「チベット人」とは見做さない (Tournadre and Suzuki 2023:43)。独自の民族的アイデンティティの存在は 19 世紀の時点で既に報告されている。Graham Sandberg (§4.5) はシッキムのチベット系住民 (Sikkimese Bhutia) について ‘[...] though of Tibetan origin, by this time have acquired an autonomy and local characteristics of their own’ と記した (Sandberg 1888:3)。ラダック語やデンジョン語等がチベット語の「方言」でなく別個の言語であるという見解も、当地の住民により提起されている (Tournadre and Suzuki 2023:70)。

チベット語研究の碩学 Nicolas Tournadre の提唱する「チベット系諸言語 (TL)」は、言語学者やチベット文化圏の住民によって「チベット語 (方言)」と称されてきた言語変種を、系統分岐の観点から包括した術語である。OT から派生した言語群として定義される TL は、他のトランス・ヒマラヤ諸語⁴⁹には見られない音韻的・語彙的改新を OT と共有する (e.g. *BDUN* 「七」; *KHYOD* 「2.SG」; *RTA* 「馬」, cf. Tournadre 2014)。

現存する TL の分岐は、蔵文表記の確立以前に始まったと見られる (cf. Tournadre and Suzuki 2023:123-136)。その証左として例えば、甘粛省のテウォ (*THE.BO*, 迭部) 周辺で話される上テウォ・チベット語 (東区) では、前置字 *B-* を伴う無声基字が、有声音として実現する (e.g. *BKANG* /gɔ̃/ 「満足する.PST」; *BTSA* /dze/ 「鏄」)。同様の有声化は *PHUB* /buʔ/ 「家を建てる.PST」のような初頭両唇音にも見られるが、蔵文表記には化石化した動詞接頭辞 *B-*⁵⁰ が反映されていない。したがってこの変種は、*B-* が両唇音の前で脱落する (cf. Hill 2019:9) 前に、OT から分岐したと考えられる (桑吉次力 2020, 音素表記は原文ママ)。

一方で上テウォ・チベット語は、*RTA* /te^H/ 「馬」といった語彙的改新を OT と共有する。同様の改新は、話者が行政上「チベット族」に分類されているギャロン系諸言語 (Gyalrongic

⁴⁹ 近年、欧米ではトランス・ヒマラヤ語族 (Trans-Himalayan) が「シナ・チベット語族 (Sino-Tibetan)」に替わる術語として広く使用されつつある。元来これは、「漢語派 (Sinitic)」「チベット・ビルマ語派 (Tibeto-Burman)」の二分法に懐疑的な立場から提唱された術語である (cf. van Driem 2014)。この名称変更に対しては、LaPolla (2016) による批判もある。いずれにせよ「シナ・チベット語族」という日本語名称は、van Driem が指摘する系統分岐上の問題はともかく、漢語とチベット語がこの語族の特徴を代表するという誤解や、話者が漢人ないしチベット人と民族的に近縁であるという印象を非専門家に与えかねないと筆者は考える。「トランス・ヒマラヤ語族」という名称であれば、以上の問題点の他、単独で使用した際に侮蔑語となる「シナ」という日本語の使用も回避できる。

⁵⁰ 伝統的文法学は動詞の完結語幹を「過去 (*DAS.PA*)」として「現在 (*LTA.DA*)」「未来 (*MA.'ONGS.PA*)」及び命令語幹から区別する。その言語学的分析は Bialek (2026:472-479) を参照。桑吉次力 (2020) の語積は *PHUB* 等を過去語幹と見做しており、上テウォ・チベット語の分析に関しては筆者もこれに倣った。なお筆者は、現代ラサ方言の動詞に未完結・完結・命令の 3 語幹を認める。

languages) には存在しない⁵¹。TLの外延は、行政上の民族分類や話者間の民族意識ではなく、こうした共通改新の有無を通して規定される。

3.2.2 チベット系諸言語の分布と下位分類

TLの使用地域は行政上、中国・ネパール・ブータン・インド・パキスタン・ミャンマー(カチン州最北部)の6か国に渡る。古代チベット帝国はチベット高原のみならず、河西回廊、タリム盆地、ヒマラヤ南麓を含む広大な地域を支配した。そこには印欧系のダルド語群やソグド語、トランス・ヒマラヤ系の漢語やシャンシュン語(Zhangzhung)、チアン系諸言語(Qiangic)の話者なども居住していた。このため帝国ではOTが民族間の共通語として使用された(Hill 2010b:112)。帝国崩壊後のチベットは複数の地方政権が割拠する「分裂時代」を迎え、統一的な政体は17世紀のガンデンポタン確立まで樹立されなかった。TLの多様性はOTの地理的拡散とそれに伴う言語接触、並びに旧帝国支配領域の行政的分化を受けて形成されたと言える。

Tournadre (2014:122), Tournadre and Suzuki (2023:478)は音韻論的・形態統語的・語彙的特徴の地理分布を踏まえ、TLを8つの言語連続体に分類した(表8)。なお、これはあくまでも地理言語学的な分類であり、必ずしも歴史的な系統分岐を反映しない点に留意する必要がある。

表8 現代チベット系諸言語の下位分類

北西区 (North-Western section)	バルティ語、ラダック語、ザンスカール語など
西区 (Western section)	スピティ語、ラホール語など
中央区 (Central section)	ユー、ツァン、ベンボ(*PHAN.PO)、トー、コンボ、ロカ地方のチベット語
南西区 (South-Western section)	シェルパ語、ロー語(ムスタン語)、ヨルモ語、ドルポ語など
南区 (Southern section)	ゾンカ語、デンジョン語、チョチャガチャ語、ブロクパ語など
南東区 (South-Eastern section)	カム・チベット語諸方言
東区 (Eastern section)	テウォ・チベット語、チョネ・チベット語、白馬語など
北東区 (North-Eastern section)	アムド・チベット語諸方言など

各々の語群において地理的に隣接する変種同士は、相互理解が可能である。例えば中央区の中でも、現在のチベット自治区ニンティ市に当たるコンボ地方(KONG.PO)地方の変種は、ラサ方言を含むユー地方の変種や、ロカ(LHO.KHA)地方の変種と容易に意思疎通ができる。同様にラサ方言は、ガリを含むトー(STOD)地方や、シガツェを含むツァン地方の変種と意思疎通可能である。しかし同じ中央区に属していても、地理的に隔絶しているコンボとトーの変種は意思の疎通が難しい(Tournadre and Suzuki 2023:538)。

異なる語群間、例えばラサ方言とデンジョン語の意思疎通は更に困難であり、ラサ出身者とシッキム出身者がコミュニケーションを取るには何らかの共通語が必要となる。

⁵¹ ギャロン系諸言語はトランス・ヒマラヤ語族の中でも、チベット系でなくチアン系に属する。例えばジャプク語(Japhug)では数詞の「七」が/ku-ɕnuus/となり、他のトランス・ヒマラヤ語族と同根の形式が用いられている。ただし序数の/βdum-pa/「七つ」はチベット語からの借用である(Jacques 2004:185)。話者は中国政府の民族識別工作において、チアン族(羌族)でなくチベット族に分類される。また、言語自体もチベットの知識人によって「チベット語の方言」と見做される場合がある(cf. Jacques 2004:2)。ちなみにギャロン語の内名は[kəru skat]であるが(音声表記は筆者がアバ・チベット族チアン族自治州のバルカム市で話者から聞き取った際の印象による)、この語は単に「チベット語」を指すものと理解している話者もいる。

3.2.3 チベット文化圏における共通語

帝国崩壊後も TL の話者たちは巡礼や交易などを通じた交流を保ち続けた。そうして形成されたチベット文化圏で母語・母方言の異なる人々同士の意思疎通を可能にしている要素の一つは、西 (1987:850) が指摘したような文語の存在である。チベット文語 (*BOD.YIG*) は古典チベット語を基礎に形成された (Tournadre and Suzuki 2023:47-48)。

一方、口語 (*KHA.SKAD*, *PHAL.SKAD*) にも、母語や母方言を超えて通用する共通語が存在する。ラサ方言の他、ラダック語のレー (*GLE*) 方言や、ブータンにおけるゾンカ語、あるいはブータン東部周辺における非チベット系のツァンラ語 (Tshangla, Andvik 2010:4) がこれに該当する。21 世紀現在のチベット文化圏では、西南官話や普通話、ヒンドゥスターニーやネパール語といった非チベット系の大言語のプレゼンスも高い。いずれにせよ、ラサ方言から派生した共通チベット語 (*SPYL.SKAD*, Common Tibetan) は、カムやアムド⁵²を含む狭義チベットや、その外部のチベット文化圏で多かれ少なかれ通用するほか、南アジア・欧州・北米・日本といった各地のチベット人ディアスポラ⁵³でも使用される (Denwood 1999:34-35, Tournadre and Sangda Dorje 2003:25-26, Tournadre and Suzuki 2023:536, 542)。

ソンツェン・ガンポ (cf. §2.2.1) による遷都以来、ラサはチベットの政治・宗教の中心であり続けた。伝統的にダライラマの住居であったポタラ宮やノル布林カ、多くの巡礼者が訪れるトゥルナン寺、チベット各地から多くの学僧が留学に訪れるデブン、セラ、ガンデンといった寺院は、いずれもラサに位置する。

西洋人による本格的なチベット語研究が始まった 19 世紀においても、ラサ方言がチベット文化圏の共通語として機能したと見られる。当時、狭義チベットを支配していたガンデンポタンや清朝は、外国人のチベット入域を厳しく制限しており、彼らがラサを訪問するのは極めて困難であった。このため彼らは、1835 年にシッキムから英国東インド会社に割譲されたダーズリン (cf. §3.3.2) など、チベットの周辺地域でラサ方言を学習した。

3.3 近代の西洋人によるチベット語の学習・研究

3.3.1 18 世紀の社会的背景

西洋人によるチベット語の記録は、キリスト教教会による宣教活動の一環として始まった。存在が伝えられる最古の欧文チベット語資料は、カプチン会の宣教師ジュゼッペ・ダ・アスコリ (Giuseppe da Ascoli), フランソワ・マリー・ドゥ・トゥール (François Marie de Tours) 及びドメニコ・ダ・ファーノ (Domenico da Fano) が 1708 年から 1713 年にかけて編纂した辞書である。ラサに赴きチベット語を学習したカプチン会宣教師らのチベット語・ラテン語辞典は、原本は未発見であるが、74 ページの抄本がフランス国立図書館に所蔵されている (Hill and Garrett

⁵² 2024 年以降チベット文化圏の各地を訪問した筆者の体験上、アムド/ギャロン地方のバルカム (*'BAR.KHAMS*) では鈴木 (2007:5) の指摘の通りラサ方言が殆ど通用しなかった一方、シッキムや (モンユルに属する) アルナーチャル西部では僧侶を中心にラサ方言を解する人が少なくなかった。

⁵³ チベット難民の共通語は「難民共通方言」(海老原 2012) 等の名称でも呼ばれる。

2017:5, Venturi 2023:47-48)。

ダ・ファーノの弟子フランチェスコ・オラツィオ・デッラ・ペンナ (Francesco Orazio della Penna, 1680-1745) もラサに赴き、そこでチベット語・イタリア語辞典を著した。後述の Schroeter (1826) の辞書は、デッラ・ペンナの辞書を翻訳したものとされる。しかし、両辞書の関係については未詳な点も多い (Venturi 2023:54-56)。ペンナによる辞書の原本は長らく未発見であったが、1999年にイタリア人教師 E. Marini 氏により再発見され、それ以来イタリア国内に所蔵されているという (Lo Bue 2001:90, Venturi 2023:48)。なお、カプチン会の宣教師らは 1745 年までに全員チベットから追放され、宣教師によるチベット語の記録も一旦は断絶することになる。

ラテン語によるチベット語の資料としては上述の辞書以外にも、アウグスティン派の宣教師アゴスティーノ・アントーニオ・ジョルジ (Agostino Antonio Giorgi, 1711-1797) による『チベットのアルファベット (*Alphabetum Tibetanum*)』(初版 1759 年、第二版 1862 年) がある。

著者のジョルジはチベットを訪れたことが無く、本書の執筆はデッラ・ペンナらと共にラサに一年半滞在したカッシアーノ・ダ・マチェラータ (Cassiano da Macerata, 1708-91) の手を借りて行われた (Pomplun 2020:201)。ジョルジは自らの考案したチベット語のラテン文字表記を、ベネディクト会の修道士マテュラン・ヴェシエール・ラ・クローズ (Maturin Veysseyre La Croze, 1661-1739)、及びケーニヒスベルク出身の中国学者テオフィルス・ジークフリート・バイエル (Theophilus Siegfried Bayer, 1694-1738) によるチベット語のラテン文字表記と対照している (Giorgi 1762:29-30, cf. Pomplun 2020:204)。

『チベットのアルファベット』の存在は、Csoma や Jäschke といった後進のチベット学者によっても言及されている (cf. Csoma de Kőrös 1834b:29-30, Jäschke 1865:450)。

3.3.2 19 世紀の社会的背景

19 世紀以降は英語・フランス語・ドイツ語によるチベット語の資料も出版された。カプチン会の宣教師と異なり、これらの著者の殆どはラサを訪れておらず、ラフルやダーズリン等でチベット語を学習した。例外は 1881 年にラサを訪問した Sarat Chandra Das (§4.7) である。また Charles Alfred Bell (§4.9) も Bell (1919) の出版後にラサを訪問している。19 世紀までにチベットを訪れた西洋人については Sandberg が *The Exploration of Tibet: Its History and Particulars 1623-1904* という著作の中でまとめている (Sandberg 1904)。

ここで 19 世紀から現在に至るまでのラフル及びシッキムの歴史について簡潔に述べる。

ラダック・ザンスカール・バルティスターン・スピティ・ラフルは近代まで、レーを拠点とする王権によって支配されていた。この王朝は 1834 年、パンジャブ周辺を支配していたシーク帝国 (Sikh Empire) の侵攻を受け、1835 年に征服される。ラダック侵攻を命じたグラブ・シン (Gulab Singh) は、第一次シク戦争 (First Anglo-Sikh War, 1845-46 年) 後のラホール条約 (Treaty of Lahore) により、ジャム・カシミール (Jammu and Kashmir) の藩王となった。したがってラダック自体もそれ以降、英国の勢力圏に組み込まれることとなった。一方、ラフルとスピティは、藩王国でなくパンジャブ州の領地として英国に直接統治され、現在ではヒマーチャル・プ

ラデーシュの一部となっている。

同様に、ダージリンは 1835 年にシッキムから英国東インド会社へと割譲された。シッキム自体も、1861 年のトゥムロン条約 (Treaty of Tumlong) により英国の保護国となった。

ヒマラヤ南麓東部のネパールとブータンに挟まれたシッキムには、古くからレプチャ人 (Lepcha, 自称 Rong) やリンブー人 (Limbu, 自称 Yakthungba) といったトランス・ヒマラヤ系民族が居住していた。彼の地は 1642 年以降、1975 年にインドに併合されるまで、チベット仏教のニンマ派を奉ずる王権によって支配された。シッキムの歴史的領域に含まれるダージリンは、19 世紀初頭にネパールのグルカ朝の支配下に置かれた他、1835 年以降は英領、1947 年のインド独立後は西ベンガル州の一部となっている。英国統治期のダージリンは、当時のインドに滞在した西洋人の避暑地として栄えた。また、同時期には大規模な茶のプランテーションも建設され、隣接するネパールから大量の人口が労働力として移動した。このため現在でも、ネパール語がダージリンで最も通用する言語となっている。

なお、ダージリンと隣接するカリンポンは、1865 年にブータンから英領インドに割譲された。現在ではダージリンと共に西ベンガル州の一部となっている。

英領となったスピティやダージリンは、チベット文化圏内の他地域と比べて、西洋人が比較的自由に立ち入ることが可能であった。本稿で扱う近代欧文資料の著者は、Schroeter と Csoma を除き、全員が資料の出版までにダージリンでチベット語を学習した経験を持つ。Csoma も辞書と文法書の出版後はダージリンに滞在した。なお Jäschke はダージリンよりもラフル、Desgodins はカム地方に長い期間滞在していた。

ところで、19 世紀は近代的な学問としての言語学が誕生した時代でもある。当時の言語学では印欧比較言語学に代表される文献研究が大きな位置を占めていたが、「音素」や「形態素」といった現代記述言語学の基礎を成す概念も萌芽しつつあった。1888 年には国際音声学会より国際音声記号の初版が制定されるなど、言語音の客観的な記述も意識されるようになった。

ただしチベット語のような個別言語の記録に関しては、宣教師や植民地行政官といった、必ずしも言語学の訓練を受けていない人々による貢献も大きい。チベット語の記録に関わった聖職者としては Sandberg, Jäschke, Desgodins の他に Schroeter や Amundsen の名が挙げられる。また、Lewin や Bell といった英領インド帝国の官僚もチベット語の記録に携わった。

記録の蓄積に伴い「チベット語」の地理的多様性も西洋人により認識されるようになった。Sandberg, Jäschke, Degodins, Grierson らはラサ方言のみならず、複数のチベット語諸方言ないしチベット系諸言語の記録を行なっている。

3.4 英領インド帝国におけるラサ方言話者

3.4.1 統計資料における記載

英領インド帝国政府が 1901 年に発表した *Census of India* では、チベット系諸言語が「ボティア語 (Bhotia)」という名称で言及されている。ボティアはボーティ (Bhoti), ブティア (Bhutia) といった名称と同様、チベットの内名である *BOD* と語源的に関係し、現在でもチベット系民族

を指す名称として使用される場合がある (Tournadre and Suzuki 2023:67-71)。

1901年のセンサスは、「ボティア語」を、「チベットのボティア語、あるいはチベット語 (Bhotia of Tibet or Tibetan)」「バルティスターンのボティア語、あるいはバルティ語 (Bhotia of Baltistan or Balti)」「ラダックのボティア語、あるいはラダック語 (Bhotia of Ladakh or Ladakhi)」「シャルパ・ボティア語 (Sharpa Bhotia)」「シッキムのボティア語 (Bhotia of Sikkim)」「ポータンのボティア語、あるいはロケー (Bhotia of Bhotan or Lho-ke)」「その他のボティア語 (Bhotia (Others))」の7つに区分した上で、帝国の各行政区画における話者の数を男女別に示している⁵⁴(表9)。「シャルパ語」はシェルパ語、「シッキム語」はデンジョン語、「ロケー」はゾンカ語やデンジョン語等、南区の TL を指すと思われる。

表9 1901年のセンサスにおける英領インド国内の「ボティア語」話者数

言語	地域	話者数	言語	地域	話者数
「チベット語」	全体	14,812	「ロケー」	全体	40,765
	Baluchistan	1 (うち男 1)		AM	3 (うち男 3)
	Bengal	1,744 (うち男 926, 女 818)		Assam	1,654 (うち男 1,205, 女 449)
	NWFP	25 (うち男 25)		Bengal	7,455 (うち男 3,982, 女 3,473)
	Punjab	180 (うち男 141, 女 39)		Punjab	4,252 (うち男 2,343, 女 1,909)
	UPAD	10,835 (うち男 5,378, 女 5,457)		UUPAD	29 (うち男 12, 女 7)
	BS	66 (うち男 39, 女 27)		BS	9 (うち男 6, 女 3)
	Kashmir	1,445 (うち男 834, 女 611)		PS	27,363 (うち男 14,857, 女 12,506)
	PS	268 (うち男 224, 女 44)			
	UPS	248 (うち男 128, 女 120)			
「バルティ語」	全体	130,678	「シャルパ語」	全体	4,407
	Kashmir	130,678 (うち男 65,844, 女 64,834)		Bengal	3,495 (うち男 1,835, 女 1,660)
「ラダック語」	全体	90	「シッキム語」	全体	8,825
	Assam	7 (うち男 7)		Bengal	1,547 (うち男 764, 女 783)
	Punjab	62 (うち男 48, 女 14)		BS	7,278 (うち男 3,873, 女 3,405)
	PS	21 (うち男 18, 女 3)			
その他	全体	35,822			
	Kashmir	35,822 (うち男 18,055, 女 17,767)			

1901年のセンサスからは、ダージリンの位置するベンガルや、ラファールの位置する当時のパンジャーブにおいて「チベット語」の話者が男女ともに一定数居住していた点が伺える。特にベンガルにおいては、3,000人強の「シャルパ・ボティア語」話者、合計で15,000人弱の「ロケー」「シッキム語」話者に加えて、1,000人を超える「チベット語」の話者が居住していた。もっとも、センサスにおける「チベット語」は必ずしもラサ方言を指すとは限らない。

『インド言語調査』 (§4.10) は、1901年のセンサスとは別に、帝国勢力圏内のチベット語「中央方言 (Central Dialect)」の話者数を、表10のように推計している。この表によると、20世紀序盤のシッキムには、自らを「標準チベット語 (Tibetan Standard)」の話者と考えた人々が900人居住していた。この「標準チベット語」もやはり、ラサ方言と安易に同一視するのは早計であるかもしれない。とはいえ当時のシッキム及びダージリンにラサ出身者が居住していた点は、

⁵⁴ India Census Commissioner (1901:157) によるとこの調査は回答者が「普段使用している言語 (languages ordinarily used)」を反映する。表9では紙面の制約上、United Provinces of Agra and Oudhを‘UPAD’, North-West Frontier Provinceを‘NWFP’, United Provinces Statesを‘UPS’, Punjab Statesを‘PS’, (クーチ・ビハール等の藩王国を含む) Bengal Statesを‘BS’, Ajmir-Merwaraを‘AM’ という略号で示した。

複数の英国人によって報告されている。

表 10 『インド言語調査』における「中央方言」の話者数 (Grieson 1909:73)

地域	'Name under which returned'	話者数
Almora	Bhōṭiyā ないし Huniyā	820
Sikkim	Bhōṭiā	800
	Bhōṭiā Lama	1,000
	Tibetan Standard	900
	Tibetan Lama	400
	Kazi	1,000
	Shalgnō	900
Jalpaiguri	Bhōṭiā	2,148
合計		7,968

3.4.2 近代のシッキム及びダージリンにおけるチベット人

ダージリンは 1950 年代以降、多くのチベット人が難民として移動してきたことで知られる。しかしそれ以前にも、主に交易を目的としたチベットとダージリン間の人口の往来が存在した。19 世紀後半のダージリンにおけるチベット商人の活動については、ジョン・ウェア・エドガー (John Ware Edgar, 1839-1902) を始めとする植民地行政官により描写されており、穀物や砂糖、塩や茶、タバコや果実、家畜や衣類といった商品がやり取りされていた (Khatun 2018:2)。

地理的にダージリンは、1911 年まで英領インドの首都であったカルカッタ (コルカタ) とラサを結ぶ経路の上に位置する。このため (当時チベットをロシア帝国との緩衝地帯として位置付けていた) 英国にとっても、ダージリンは戦略的重要性が高かった。因みにダライ・ラマ 13 世は、辛亥革命後にインドへ一時亡命した際、ダージリンに滞在していた。

以上のような経済的・政治的背景により、近代欧文資料の著者らがチベット語を学習した 19 世紀後半から 20 世紀前半までのダージリンには、レプチャ語やリンブー語、デンジョン語やネパール語の話者のみならず、中央チベット語の話者も多数居住していた。これは §3.4.1 で参照した統計資料に反映されている通りである。

3.4.3 近代のシッキム及びダージリンにおける中央チベット語の使用状況

ラサ方言やデンジョン語の教材を執筆した Sandberg は、当時のシッキムではデンジョン語以外の TL も常用された旨を述べている。19 世紀後半のシッキムに滞在・居住したチベット人は、仮にデンジョン語を理解できたとしても、それを使用することは殆どなかったという。

It must not be supposed that the Dé-jong dialect is the general speech of all Tibetans in Sikkim. Our tenancy of Darjiling has attracted many from the mother country and elsewhere, who rarely use, though they may understand, the grammatical peculiarities of the Sikkim folk. (Sandberg 1888:4)

当時のシッキムにおける公用語は「チベット語」であった。英領ダージリン及びカリンポンでも、英語に加えてベンガル語と「チベット語」が政府公報に用いられた (Sandberg 1888:4-5)。ただし Sandberg はデンジョン語を「俗語 (vernacular)」ないしチベット語の「方言」として位

置付けている。シッキムの公用語としての「チベット語」は、デンジョン語ではなくチベット文語 (§3.2.3) を指し、これは中央チベット語の読書音を通して読まれた。あるいは少なくとも、中央チベット語の読書音で読むのが規範的であった。この点はダージリンのブティア・スクール (cf. §4.4) に触れた以下の記述から窺える。

The salutation in Tibetan letters painted up over the entrance to the Bhutia School at Darjiling is written *byon-ba legs-so* (welcome) but is spoken *chön-wa le-so*. Naturally the Sikkim Bhutias make use of Tibetan characters and modes of spelling; and those who do write generally eschew the more peculiar colloquialisms of this dialect (Sandberg 1888:4, 斜体ママ)

チベット文語の *BYON* 「来る.PFV」を Sandberg は <chön> と転写している⁵⁵。これはデンジョン語でなく中央チベット語の発音に基づく。デンジョン語では蔵文 *BYA* の音価が [t̪ca] でなく [b̪a] となり、Sandberg も <p'ya> と転写している (Sandberg 1888:24, cf. §5.4.2)。

Sandberg と同じく、英語話者に向けてチベット語の教本を執筆した Bell は、チベット語のモノリンガルが 20 世紀初頭のシッキムに居住していた旨を報告する。Bell はチベット語の学習方法について、初歩的なチベット語を習得した後は英語やヒンドゥスターニーを解さないラサ出身者からチベット語を学ぶよう勧めている。

If the teacher can speak the Lhasa language also, so much the better, but very few of the English-speaking Tibetans in the Darjeeling district or in Sikkim are really proficient in the latter. As soon as he can converse a little, the student should change to a Lhasa man that speaks Tibetan only, so as to be certain of always speaking in Tibetan. When the teacher knows English or Hindustani there is always a tendency for the conversation to drop into the latter languages. (Bell 1919:vii)

ここまで引用した記述や統計資料に鑑みれば、近代欧文資料の「チベット語」がラサ方言を反映すること自体は全く不可解ではない。一般知標識 *RED* (cf. 註 48) の文法化を扱った邵 (2016:682) は、*RED* のコピュラ用法が Csoma の辞書 (Csoma de Kőrös 1834a) に記載されていない事実に触れて「這可能反映了拉達克 (Ladakh) 地區藏語組語言的特徵 (これはラダック地方のチベット系言語の特徴を反映している可能性がある)」と述べる。筆者もその可能性は否定しないが、Csoma の辞書にも中央区の要素は含まれている (cf. §5.3.3, §5.4.1)。

3.5 従来のチベット語歴史言語学における近代欧文資料の位置

3.5.1 言語変化の証拠として

チベット語は書記言語としての長い歴史を持ち、梵語仏典の翻訳は勿論、仏教論書・歴史書・伝記、文法書・詩・医学書・行政文書といった様々なジャンルの文書が、話者自身の手で記され

⁵⁵ Sandberg はラサ方言/中央チベット語における OT の有声単子音を、ラサ方言の教本 (Sandberg 1894) 以外の著作 (e.g. Sandberg 1901) では無声無気音として表記している。

てきた (cf. 西田 1989:748, Beyer 1992, Tournadre and Suzuki 2023:183-190)。このためチベット語の形態論や統語論の史的な研究は主に、古チベット語や古典チベット語資料の分析を通して行われてきた (山口 1998, Zeisler 2004, Oisel 2017, 星 2018, 2021, Takeuchi 2021, 王 2023)。

一方、音韻史の研究では保守的な蔵文表記のみならず、複言語資料が重要な証拠となる (cf. §2.4.4)。ところが TL に対する従来の歴史的研究において、当時のチベット語をラテン文字で表音的に転写した近代欧文資料が参照される機会は少ない。音韻史の領域では *YOD.PA RED* 「EXIST.FACT」の音声的実現の変遷について扱った Hill (2010a) が、Lewin, Henderson, Sandberg, Bell の著作に触れているが、近代ラサ方言の音韻体系を欧文資料に基づいて描写した文献は管見の限り存在しない。文法史に関しては、先述の邵 (2016) の他、能格性を扱った Vollmann (2008) や、敬語形式 *LAGS* の歴史を扱った和田 (2025) が、Csoma 及び Jäschke 等の著作を古チベット語・古典チベット語資料と共に検討している。

3.5.2 先行研究の一部として

近代欧文資料に記録された言語を、現代ラサ方言と同列に言及している文献も見られる。例えば、ラサ方言等に対する驚嘆性 (mirativity) 概念の適用を批判した Hill (2012) や、TL の証拠性の研究史を概観した Hill and Gawne (2017) がそうである。こうした文献は、近代欧文資料を通時的变化の証拠としてではなく、単に現代ラサ方言の先行研究として参照する。

類似した状況は音韻史の研究にも見られる。例えば、チベット語における声調発生機の序を考察した西田 (1970:303-309) は、ラサ方言の声調体系に関する先行研究として Jäschke, Sandberg, Henderson, Bell, Hannah の著作に批判的な言及をしている。しかし西田はラサ方言の声調体系自体に変化が生じた可能性を考慮していない (cf. §6.3.2)。また、現代ラサ方言の声調・イントネーションの共時的分析を行なった Lim (2018:10) は、‘The earliest descriptions, as well as some recent studies, are mainly orthography-based [...] These analyses proposed a segmental inventory that largely resembles Classical Tibetan’ と述べ、その実例として Csoma de Kőrös (1834a,b), Jäschke (1881), Bell (1919), Hannah (1912) を挙げる。しかし Jäschke (1881) が (基字には存在しない) 有声帯気音を中央チベット語に認めた事実や、Bell (1919:28) が *SHES-KYI RED* 「知る-IPFV COP.FACT」の発音を綴字に反して <shing-ki-re>⁵⁶ と転写した事実を Lim は黙殺する。

3.5.3 小結: 近代欧文資料の意義と問題

近代ラサ方言を現代ラサ方言とは異なる言語体系として見れば、両者は多くの共通性を備える一方、有声帯気音の有無といった差異も存在することが分かる。こうした差異は過去 200 年間のラサ方言に生じた言語変化を反映すると思われる。それにも拘らず従来の研究では、近代欧文資料の持つ歴史言語学的な価値が十分に認識されていない。

⁵⁶ 現代ラサでは動詞 *SHES* が [cén?] のように発音されるが、音節末鼻音の存在は蔵文による表記からは予測できない (cf. 星 2016:32)。鈴木博之氏 (私信、2026 年 2 月) は、鼻音が *SHES* の尊敬語形 *MKHYEN* からの類推で添加された可能性や、古層の反映である可能性を指摘する。

次節では本稿で分析する各資料の概要について記す。ラサ方言という個別言語の音韻史を解明する際、使用する資料のインフォーマントの社会言語学的背景 (e.g. 出身地・社会階層・ジェンダー・母語以外に使用する言語) は可能な限り均質であるのが望ましい。そうでなければ、資料間の差異を言語変化以外の要因により説明する余地が残るためである。一連の資料は繰り返し述べてきたように、ラサ方言以外の TL も記録している可能性がある。著者自身の社会言語学的背景も、言語体系の分析に影響を与えている可能性が否定できない。ただし著者のチベット語学習方法や、インフォーマントのプロフィールに関しては依然として不明な点が多い。次節では著者やインフォーマントの社会言語学的背景について、現時点で判明している限り詳しく述べる。また、各資料の構成やラテン文字表記の使用状況についても記す。

4 本稿で扱う資料の著者とチベット語のインフォーマント

4.1 Schroeter (1826)

フリードリヒ・クリスティアン・ゴットヘルフ・シュレーター (Friedrich Christian Gotthelf Schroeter, 1786-1820) は、ザクセン出身のルーテル教会 (ルター派) 宣教師である (Bray 2008)。1816 年にベンガルのテトゥリア (Titalia)⁵⁷ に派遣され、そこで没した。

Schroeter は 1817 年から 1820 年にかけて、テトゥリアに滞在するチベット語話者のもとでチベット語を学んだ。インフォーマントのプロフィール、例えば個人名・出身地・社会階層といった情報は、殆ど明らかになっていない。なお、彼は第一言語であるドイツ語や英語の他、ヒンドゥスターニーやベンガル語の運用能力も備えていたが、同僚に宛てた手紙の中で、これらの言語を通してインフォーマントと意思疎通するのは困難であったと述べている (Bray 2008:53)。

Dictionary of the Bhotanta, or Boutan Language (Schroeter 1826) は彼の死後、バプティスト教会のイングランド人宣教師ウィリアム・キャリー (William Carey, 1761-1834) とジョン・クラーク・マーシュマン (John Clark Marshman, 1794-1877) が編纂した書籍である (Bray 2008:33)。この書籍は、Carey による「前書き (Preface)」(pp.i-iii)、「ボータン語の文法 (A Grammar of the Bhotan Language)」(全 35 ページ)、「口語表現集 (Colloquies)」(全 6 ページ)、そして「ボータン語の辞書 (A Dictionary of the Bhotan Language)」(全 475 ページ) という 4 つの部から成る⁵⁸。

本書の P によると、G と C は全て Schroeter が著した一方、D はイタリア語から英語に翻訳されたという (p.iii)。D のイタリア語原文の著者は、§3.3.1 で言及したように、カプチン会のデッラ・ペンナであると推定される。もっとも本書の前書きは、辞書の原文について 'It is highly probable that the following Dictionary was written by some of the Roman Catholic missionaries who formerly laboured in Thibet.' としか述べておらず、原著者の具体的な名前を挙げていない (p.ii)。いずれにせよ D に関しては、Schroeter 以外の著者が関与している。G と C に関しては、Carey の記述を信用する限り、Schroeter がテトゥリアでチベット人インフォーマントから学習

⁵⁷ Schroeter (1826) の前書きでは 'Tentaliya' と表記されている (斜体ママ)。現在のバングラデシュ北西部ロンプール管区 (Rangpur Division) に位置し、ダーズリンから 300km ほど離れている。

⁵⁸ 本稿において 'P' は「前書き」、'G' は「文法」、'C' は「口語表現集」、'D' は「辞書」からの引用を指す。

した言語のみが反映される。

本書をラサ方言の史的な研究において扱う際、問題となるのは、書名に「ブータン語 (Boutan language)」という語句が含まれる点である。しかしそこで実際に扱われた言語は、ゾンカ語・デンジョン語といった南区の TL でなく、古典チベット語や、中央チベットの口語と考えると差し支えない (cf. §5.2.1, §5.3.4)。P もこの言語が「チベット (Thibet)」や「ブータン (Boutan)」のみならず「小チベット (little Thibet)」⁵⁹で通用する旨を記している (p.i)。Schroeter 自身は G の中で、この言語を「チベット人 (Tibetians)」に帰した一方、「チベット語」を意味する *BOD.SKAD* <bhoke> には「ボータンの言語 (the language of Bhotan)」という訳を当てている (p.1)。

21 世紀現在、欧米や日本で「ブータン」として認識されているのは、ブータン王国 (*'BRUG RGYAL KHAB*) の領域である⁶⁰。しかし Carey や Schroeter、もとい 17-18 世紀の西洋人が漠然と「ブータン」と呼んだ対象は、ヒマラヤ南麓のシュリーナガルからアッサムに至る広大な地域であった (Bray 2008:62, cf. Tournadre and Suzuki 2023:68)。本書において中央チベット語の変種が「ブータン語」と呼称されているのも、以上のような地理認識が背景にある。

本書の G と D では、チベット語の言語形式が原則として全て蔵文のみで表記される。しかし G の前半と C では、ラテン文字による転写も併記されている。Schroeter がチベット語の転写に用いた各字母の音価や、蔵文表記との対応は、G の「発音 (On pronunciation)」 (pp.7-12) 及び「ヤタ記号とラタ記号 (On the sings of Yata and Rata)」 (pp.13-15) で解説される。そこから推定できる音韻体系は、現代ラサ方言 (とりわけ読書音) と一致する。

ただし、子音連結 <nr, mr> (cf. 註 82), 有声音 <g, j, d, b, ds>, 有声帯気音 <gh, jh, dh, bh, dsh> の他、MYA の音価が <nya> でなく <mya> になる等の相違も認められる。

4.2 Csoma de Kőrös (1834b)

アレクサンダー・チョマ・ド・ケーレシ (Alexander Csoma de Kőrös, 1784-1842) は、トランシルヴァニア (現ルーマニア領)・コヴァースナ (Kovácszna) 出身のハンガリー人学者である (Duka 1885, Le Calloc'h 1985)。Csoma はゲッティンゲン大学で英語やアラビア語を学んだ後、ハンガリー人の故地とされたモンゴル高原を目指し、1819 年にヨーロッパを離れた。バグダード、ブハラ、カブール等を経由して、1822 年にラダックの都レーに到着した彼は、当時西洋に殆ど情報が存在しなかったチベット語への関心を寄せるようになった。彼は 1823 年から 1824 年にかけてザンスカールのザンラ (Zangla, *ZANGS.LA*)、1825 年から 1826 年にかけてザンスカールのプクタル (Phuktal, *PHUG.THAL*)、1827 年から 1830 年にかけてスピティに近いカナム (Kanam/Kanum) に滞在し、そこで古典チベット語および口語チベット語を学んだ。1831 年以降はカルカッタのアジア協会 (The Asiatic Society) で働き、英語によるチベット語の辞書 (Csoma de Kőrös 1834a) と文法書 (Csoma de Kőrös 1834b) を著した。その後彼はラサ訪問を目指したが、ついに叶わず 1842 年にダージリンで没した。

⁵⁹ ラダックは現在でも「小チベット」と呼ばれることがある。

⁶⁰ 「ブータン」は外名であり、梵語の <bhoṭānta> 「チベット (bhoṭa) の端」に由来するとされる。

Csoma の辞書は、前書き (pp. vii-x) に加え、全 351 ページの本文を含む。辞書の見出し語は蔵文のみで表記される。この点は同年に出版された文法書も同様である。文法書は前書き (pp. ix-xi) ・145 ページ 226 節の本文・91 ページの付録から構成される。付録には「口語フレーズ集 (Colloquial Phrases)」が含まれており (pp.170-180)、Schroeter の著作と同様、単に古典語のみを扱った書籍ではない点が窺える。

文法書の第 1 節から第 43 節では、ラテン文字によるチベット語の翻字及び転写も行われる。特に、第 28 節から第 39 節の「チベット語の正書法と正音法の要約 (Abstract of the Orthography and Orthoepy of the Tibetan Language)」では、蔵文とラテン文字表記が対照されている (pp.12-16)。そこで Csoma は、例えば基字 ཀ་ を <ga> と翻字した上で、その「俗語における (vulgarly)」発音を <k, q> と転写した。

「正音法」ではしばしば、一つの字母が複数の音価に対応する。そうした一对多の対応が、同一音素の条件異音を反映するのか、あるいは個人差・地域差を反映するものなのか、Csoma は明言していない。「正音法」では *SPYA* が <py, sh, ch>、*BKLA* が <kl, l> と転写されているように、ラサ方言とは明らかに異なる発音が散見される。一方、§5.4.1 で述べる通り、ラダックやザンスカールの TL には見られない音韻的特徴も存在する。

Csoma の主要なインフォーマントは、ザンスカール・パダム (Padam) 出身のラマ、サンギェー・プンツォク師 (Sangye Phuntsog, *SANGS.RGYAS.PHUN.TSHOGS*, 1773-1843?) であり、その名は辞書の表題でも言及されている。辞書の前書きによると、師は「自らの言語の他に熟知している言語が無かった (knew no other language besides his own)」という (Csoma de Kőrös 1834a:x)。「自らの言語」というのは TL 全般を指すか、あるいは少なくとも当時のザンスカール語と古典語の双方を指すと思われる。なお、師は中央チベットに 7 年以上滞在していた他、ブータン、シッキム、ネパールといったヒマラヤの諸王国への訪問歴も持つ (Le Calloc'h 1985:33)。師の友人クンダ・チョーレク師 (Kungda Chöleg, ザンスカールのゾングル *RDZONG.KHUL* 出身) や、ツルティム・ギャツォ師 (Tsultrim Gyatso, 1760 年生まれ、ラダック出身) も、Csoma にチベット語を教えたことが知られている (Le Calloc'h 1985:34)。

4.3 Jäschke (1865, 1868, 1881, 1883)

ハインリヒ・アウグスト・イエシュケ (Heinrich August Jäschke, 1817-1883) は、ザクセンのヘルンフート (Herrnhut) 出身のモラヴィア教会宣教師である (Bray 1983)。神学校在籍時から語学の才能を発揮した Jäschke は、聖書のチベット語訳のため、1856 年にラフルのキェラン (Kyelang, *KYE.LANG*) に派遣される。この時点で彼はラテン語、ギリシャ語、ポーランド語、デンマーク語、ハンガリー語に精通していたほか、チェコ語やアラビア語、梵語やペルシャ語の知識も持っていたという。インド到着後は直ちにヒンドゥスターニーも習得したという。

当時のキェランには、相次ぐ戦乱を逃れてラダックから移住した人々が多数居住していた。また、中央チベットやカムから巡礼を目的に訪れる人々も多かった。このため Jäschke はスピティ語やラダック語のみならず、中央チベット語や「カム・チベット語」も学習する機会を得

た。なお、彼は 1864 年末から 1865 年初頭にかけてダージリンに滞在していた。

複数の TL に精通した Jäschke は、諸「方言」の表記と発音に関する著作をいくつか出版した後 (Jäschke 1860, 1865, 1868)、チベット語・ドイツ語辞典、チベット語・英語辞典 (Jäschke 1866, 1881)、さらには文法書 (Jäschke 1883) を執筆した。特に、1881 年の辞書は高い影響力を持ち、近現代西洋のチベット学においては Csoma の辞書と共に重宝されてきた。

Jäschke (1881) の辞書は、前書き (pp. iii-vii)、「序論 (Introduction)」(pp. viii-xxi)、「略号 (Abbreviation)」(pp. xxii-xxiii)、及び 608 ページの本文と、巻末の「英語・チベット語語彙 (English-Tibetan Vocabulary)」から成る。このうち「序論」では、「蔵文 (The Tibetan Alphabet)」(pp. viii-ix)、「発音 (Pronunciation)」(pp. ix-xv)、「種々の方言の比較のための発音表 (Phonetic Table for Comparing the Different Dialects)」(pp. xvi-xxi) の 3 つが示されている。

「発音表」では「ラダック (Ladak)」「ラフル (Lahoul)」「スピティ (Spiti)」「ツァンとユー (Tsang, Ü)」「カム (Kham)」の各地方における「方言」の語彙が、蔵文表記と対照されており、これにより各「方言」間の音対応が一瞥できるようになっている。「発音表」は全てラテン文字で記されており、蔵文形式も Jäschke 独自の体系で翻字されている⁶¹。なお、辞書本文では、見出し語が蔵文とラテン文字翻字の双方で表記されており、必要に応じて個別「方言」における発音の転写も提示されている。

Jäschke は「発音表」において、ラダック語とラフル語を「西チベット (West Tibet)」、スピティ語と中央チベット語を「中央諸州 (Central Provinces)」の方言として区分した (Desgodins による方言分類も参照 cf. §4.6)。「西チベット方言」の発音体系は Jäschke (1860)、「中央諸州方言」の発音体系は Jäschke (1865) でも解説されている。諸「方言」の持つ音韻体系は「発音表」の他、Jäschke (1868) でも比較対照されている。以降、筆者が単に「チベット語」として言及するのは、Jäschke が「中央諸州方言」「ツァン方言」「ユー方言」等の名称で呼んだ言語である。

ところで Jäschke (1865) の表題は、記述対象を「チベット語東部発音 (die östliche Aussprache des Tibetischen)」と称している。一般にチベットの「東部」として理解されるのは、カム・アムド・ギャロンといった地域であるが、中央チベットは含まない。しかしここでの「東部」は、ラダック・ラフル等の「西部」チベット (文化圏) との対比による区分であり、中央チベットも含む。Jäschke (1865) は実際「東部発音」を「通常『ウーツァン』という名称で包括されるチベットの中央諸州で通用する標準的な発音 (d[ie] gebildet[e] Aussprache die in den Hauptprovinzen Tibets welche gewöhnlich unter dem Namen *Utsang* zusammengefasst werden, herrscht)」(p. 443)、及び「ラサの発音 (Lhasaer Aussprache)」(p.451) とも言い換えている。

ダージリン滞在時の Jäschke にチベット語を教えたのは、「ラサに長年滞在していた (die sich Jahre lang in Lhasa aufgehalten hatten)」という「シッキムのラマたち (Sikimer Lamas)」である (Jäschke 1865:450)。ただし「シッキムのラマたち」の実名は、チェブ・ラマ (Chebu Lama, *RTSI.PA BLA.MA*) を除いて不明である (cf. Bray 2019:56)。Jäschke はケラン滞在時の 1859 年にも、ラサ出身のラマからチベット語を学習していた (Bray 1983:52)。また、ダージリンか

⁶¹ ワイリー方式との相違点として、前置字 *G*-を <y> と転写する点などが挙げられる。

らキェランに戻った 1865 年以降は、シガツェのタシルンポ (*BKRA.SHIS.LHUN.PO*) 寺の僧侶
ロプサン・チョーペル氏 (*BLO.BZANG CHOS.'PHEL*) からチベット語を学習した (Bray 2015)。
ロプサン・チョーペル氏との邂逅後の著作である Jäschke (1868) や Jäschke (1881) は、ラサ周
辺地域に特有の発音や語形を ‘Ü.’、シガツェ周辺に特有のものを ‘Ts.’ という略号で明記してい
る。ユーとツァンの双方に共通する特徴に関しては、‘C.’ という略号で示してある。

4.4 Lewin (1879)

トーマス・ハーバート・ルーウィン (Thomas Herbert Lewin, 1839-1916) は、イングランド・
ロンドン出身の植民地行政官である (Whitehead 1992)。彼は 1857 年のインド大反乱に参加し
た後、1861 年から 1879 年までインド帝国において警察官僚としてのキャリアを歩んだ。1871
年から 1872 年のルシャイ遠征 (Lushai Expedition) に参加した彼は、1874 年にミゾ語のフレー
ズ集 (Lewin 1874)⁶² を出版した。その後 Lewin は、1874 年から約 3 年に渡り、ブータンとの
国境に位置するクーチ・ビハール (Cooch Behar) の監察官 (Superintendent) を勤め、1878 年
にはダージリンの県知事 (Deputy commissioner) に任ぜられた。彼が *A Manual of Tibetan* (Lewin
1879) を出版したのは、ダージリン県知事時代のことである。

Lewin (1879) は、前書き (pp.v-vii)、「序論 (Introduction)」(pp. ix-xi)、「演習 (Exercises)」 「チ
ベット語の標本 (Specimens of the Tibetan language)」 「語彙集 (Vocabulary)」 から成る。Lewin
の考案したローマ字転写法の概要は、「序論」において記されている。「演習」は合計で 1667 に
及ぶチベット語の文から構成される。各々の文は蔵文とラテン文字で併記されており、さらに語
釈と英訳も付されている。「標本」には、「純潔な女性の特徴 (Attributes of a Virtuous Woman)」
(pp.135-137)、「ベールの着用に抗する詩頌 (Verses against Wearing the Veil)」(pp.137-139) 「ラ
トナヴァーリから釈尊への手紙 (Ratnavali's Letter to Shakya)」と題された 3 つのテキストが収
録されている。「演習」と異なり、「標本」では蔵文のみが、「語彙集」ではラテン文字のみがチ
ベット語の表記に使用されている。

Schroeter や Jäschke と同様、語学に堪能であった Lewin は、1865 年時点でウルドゥー語、ヒ
ンディー語、ベンガル語を流暢に話せたという (Whitehead 1992:122)。また、インド北東部に
派遣されてからは、チッタゴン丘陵で話されるミゾ語以外のトランス・ヒマラヤ諸語 (ムル語
Mru やクミ語 Khumi 等)、ビルマ語⁶³、及びチャクマ語 (インド・アリア系) の学習も行なっ
た。チベット語の学習を開始したのはクーチ・ビハール滞在時である。

Lewin (1879) は前書きで、チベット語の主要なインフォーマントとして、カダ氏 (Kada,
KA.GRAGS) とウギェン・ギャツォ師 (Ugyen Gyats'ho, *?U.RGYAN RGYA.MTSHO*) の二名を
挙げる。カダ氏は、ブータンとの境界に近い西ベンガルのブクサ (Buxa) で ‘Government
Interpreter’ を務めていたという。ウギェン・ギャツォ師は、シッキム・ペリン近郊に位置するペ

⁶² Lewin 自身はミゾ語を「クキ語 (ゾ語) のルシャイ方言」と呼称している。

⁶³ Lewin (1879) では本人の著作一覧として Lewin (1869, 1873, 1874) 等に加えて、*A Manual of the
Burmese Language* と題された「印刷中 (in press)」の書籍が言及されている。しかし筆者はこれが
実際に出版された形跡を確認していない。

マヤンツェ僧院 (Pemiongchi monastery, *PAD.MA G-YANG RTSE DGON.PA*) のラマである。前書きではまた、著者がチベット語学習に際して、Csoma 及び Jäschke の辞書も参考にした旨が述べられている (Lewin 1879:vii)。

二名のインフォーマントのうち、カダ氏の社会言語学的背景に関しては、筆者が参照できた資料からは明らかでない。しかし Lewin (1879:16) には ‘Kada is a man of Sikkim.’ <kada dejong kyi mi yin.>⁶⁴ という例文が収録されている。仮にこの例文がカダ氏本人のプロフィールを反映する場合、彼はシッキム出身であることになる。

もう一人のインフォーマントであるウギェン・ギャツォ師に関しては、プロフィールがある程度判明している (cf. Ward 2001:195, Martin 2016:96)。師は 1851 年にシッキムに生まれ、10 歳でペマヤンツェ僧院に入り、1872 年には仏教經典の写本をチベットからシッキムに持ち帰った。1874 年以降はダージリンのブティア・ボーディング・スクール (Bhutia Boarding School) でチベット語教師を務め、後述する Das のラサ訪問にも同行した。ブティア・ボーディング・スクールは、チベット人やブティア人の男子に、伝統的な宗教に加え、英語・数学・地理といった近代の科目を教える目的で設立された寄宿学校である。Hannah (1912) のチベット語インフォーマントであるカツィ・ダワ・サムドゥップ氏も、この寄宿学校に通っていた (§4.11)。

Lewin は Schroeter や Csoma と同様、チベット語のどの「方言」を学んだかに関して言及していない。ただし Lewin (1879) の言語には、中央区の要素のみならず、デンジョン語のような南区の言語に由来すると思われる改新も存在する。カダ氏はともかく、ウギェン・ギャツォ師の第一言語がデンジョン語である点は、Sandberg のデンジョン語教本において、師の名が言及されている事実 (Sandberg 1888:5) から推察できる。

4.5 Sandberg (1894)

グレイム・サミュエル・ルイス・サンドバーグ (Graham Samuel Louis Sandberg, 1851-1905) は、イングランド・ヨークシャー出身の司祭である (Thomas 2004)。ポリグロットの家庭に生まれ、学生時代より東洋の諸言語に関心を寄せていた Sandberg は、1885 年から 1904 年までベンガル各地にチャプレンとして滞在した。彼は 1888 年に *Manual of the Sikkim-Bhutia Language, or De-jong Ke* (Sandberg 1888, 1895 年重版) を、1894 年に *Hand-book of Colloquial Tibetan* (Sandberg 1894) を出版した。また、Jäschke の同僚であったアウグスト・ヴィルヘルム・ハイデ (August Wilhelm Heyde) と共に、Das et al. (1902) の執筆にも協力したほか、チベットの地理や文化に関する書籍をいくつか出版している (e.g. Sandberg 1901, 1904)。

Sandberg (1894) は前書き (pp. v-vi) と本文に加え、綴込付録「チベット語の文字体系 (The Tibetan Graphic System)」、さらに巻末付録の「モンゴル語・タタール語の語彙とフレーズ集 (Mongol-Tatar Words and Phrases)」を含む。本文は「口語文法 (The Grammar of Colloquial)」

⁶⁴ 現代ラサ方言では (カダ氏が話者の親族であるといった限られた文脈を除き) 文末のコピュラとしては自己知の *YIN* でなく一般知の *RED* が使用されるはずである。この例文で *YIN* が使用されているのは、古典チベット語ないしデンジョン語の影響が疑われる。

(pp.1-127)、「フレーズ集・会話演習・専門用語集 (Phrases-Conversational Exercises-Technical Lists)」(pp.129-213)、「語彙集 (Vocabulary)」(pp.215-368) の 3 部から成る。

本書は原則として、チベット語の言語形式をラテン文字のみで表記する。Sandberg によるラテン文字転写の体系は、「口語文法」第 1 章「音と音節 (Sounds and Syllables)」で解説される (pp.1-19)。綴込付録「文字体系」では、蔵文とラテン文字表記の対応関係が一瞥できる。また、「語彙集」ではラテン文字表記のラダック語とチベット語が、蔵文のみで表記された「文語チベット語 (Literary Tibetan)」と対照されている。

前書きによると、本書の対象は「チベット本土の口語 (the Vernacular of Tibet Proper)」、ないし「チベット帝国の共通語 (the *lingua franca* of the Tibetan empire)」であり、ラダック・ラフル・シッキムといった「周縁地域で話される方言 (the dialectic forms spoken in the corners of the country)」を扱った教本ではないという (pp.v-vi)。この「共通語」は即ちラサ方言を指す。

Sandberg は自らのチベット語学習について、前書きの中で ‘Besides availing myself of materials already published, I have had the advantage of close intercourse with two men formerly resident in Lhasá.’ と述べた (p.vi)。ここでの ‘materials already published’ は、Schroeter や Csoma、Jäschke らの著作を指すと想定できる。

彼がラサのチベット人と親交を持っていた旨は ‘Tibetan natives who have made the journey between Lhasa and Darjeeling’ (Sandberg 1901), ‘actual denizens of the Tibetan capital, who visited Darjeeling while the author was resident there’ (Sandberg 1904:iv) といった他の著作における言及からも窺える。

もっとも、Sandberg にラサ方言を教えたインフォーマントの実名・職業・出生年といった詳細なプロフィールは、筆者が現時点で参照できた資料からは確認できなかった。

4.6 Desgodins (1899)

オーギュスト・デゴダン (Auguste Desgodins, 1826-1913) は、フランスのマヌール (Manheulles) 出身の宣教師であり、パリ外国宣教会 (Société des Missions Etrangères de Paris) に所属していた。Desgodins はヒマラヤ地域での布教活動のため 1855 年にフランスを離れ、1856 年から 1857 年にかけてダーズリンに滞在した (Desgodins 1872:13, 22)。アーグラやランプールなどインド各地を転々とした後、1860 年以降は香港からカム地方経由でのラサ訪問を目指し中国に滞在した。ラサ入境はついに叶わなかったが、彼の学習したカム地方のチベット語は、「チベットのカトリック宣教師団 (Les Missionnaires Catholiques du Tibet)」名義で 1899 年に出版されたチベット語・ラテン語・フランス語辞典 (DTLF 1899) に反映されている (cf. 鈴木 2024a)。Desgodins は同年に、フランス語による口語チベット語の文法書 (Desgodins 1899) も出版した。

Desgodins (1899) は本文と前書きを合わせて 91 ページから成り、巻末にはチベットの暦法に関する付録が掲載されている。本書の対象言語に関しては、前書きの中で「チベット語諸方言を学ぶ人のための文法書は、チベット人自身の手によるものを含めて存在しないので、試みに

私がこれを書くことにする⁶⁵」と述べられる (p.vii)。すなわち本書は、ラサを含むチベットの諸「方言」の文法事項をまとめた書籍である。

チベット語「方言」の分類について、Desgodins は「それぞれの地方には独自の方言ないし口語が存在するが、東部のカム地方とユーの方言は互いに十分に似ている一方、西部のツァン地方やガリ地方の方言とは大きく異なるのは明確である⁶⁶」と述べる (p.vi)。しかし、このように「ユー方言」と「カム方言」を「東部方言」としてまとめ、「ツァン方言」や「ガリ方言」から成る「西部方言」から区別するのは、Jäschke の方言区分と同様、筆者が §3.2.2 で言及した TL の分類スキームとは大きく異なる。

Desgodins はチベット語の言語形式を参照する際、蔵文による表記とラテン文字による転写を併記している。ラテン文字表記と蔵文の対応関係は、第 1 章「アルファベット (Alphabet)」の中で解説される (pp.9-23)。そこでは「東部方言」に特有の発音が « E. » という略号で、「西部方言」に特有の発音が « O. » という略号で示される。本文中で略号が明記されていない形式は、「東部」「西部」に共通する発音を表す。

ラサ方言 (ユー方言) は Desgodins の分類体系において「東部方言」に含まれるが、本人がラサ方言の知識をどの程度備えていたかは不明である。本書の「東部方言」には、PHYA と SHA の音価が共に <chya> と表記される (Desgodins 1899:16, 18) 等、カム地方の特徴が認められる。

4.7 Das et al. (1902)

サラト・チャンドラ・ダス (Sarat Chandra Das, 1849-1917) は、東ベンガル (現在のバングラデシュ) チッタゴン (Chittagong) 出身のベンガル語教師・チベット学者である (cf. Ward 2001)。1874 年にブティア・ボーディング・スクールの校長に任ぜられた Das は、1879 年に同僚ウギェン・ギャツォ師 (cf. §4.5) の協力のもと、シガツェのタシルンポ寺に半年間滞在した。1881 年には師と共にチベットを再訪し、ラサにも 2 ヶ月弱滞在した。Das は 1902 年にチベット語・英語辞典 (Das et al. 1902) を、1915 年に古典チベット語の文法書を出版している。

1353 ページに及ぶ辞書では、見出し語が蔵文とラテン文字翻字で併記されている。また、ラテン文字による蔵文音価の転写も適宜行われている。Das の辞書が古典語のみならず口語も射程に入れている点は、前書きにおける ‘Jäschke had dealt very fully with the Western colloquial, and we have sought to introduce a number of colloquial words and phrases belonging to the Central and Eastern speech’ という記載から窺える (p.xii)。

前書きと本文の間に付された ‘Alphabetical Plan of the Tibetan Language’ では、Das の翻字体系が概観でき、音価の転写が丸括弧の中に記されている (pp.xvii-xxv)。また、辞書の本文では KA から ZA までの基字が見出し語として立てられ、各基字の音価はそこでも解説されている。

⁶⁵ 原文: « Puisqu’il n’y a pas de grammaire, même indigène, pour diriger l’étudiant des dialectes tibétains, je vais essayer d’en composer une. »

⁶⁶ 原文: « [...] chaque pays a son dialecte ou son patois particulier. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est que les dialectes des deux provinces orientales, Kham et Eu, ont assez d’affinité entre eux, tandis qu’ils diffèrent considérablement de ceux des provinces occidentales, Tsang et Ngaré. »

4.8 Amundsen (1903), Henderson and Amundsen (1903)

エドヴァルド・アムンドセン (Edward Amundsen, 1873-1928) は、ノルウェー出身のルター派宣教師である⁶⁷。1893年に英国の宣教師団体 Tibetan Pioneer Mission に参加した Amundsen は、ダーズリンに赴いてチベット語を学び、その後ラサ入境を試みたが失敗に終わる。1896年以降はカム地方のダルツェンド (*DAR.RTSE.MDO*, 打箭炉) に滞在し、1898年から1899年にかけてはカム地方の各地を旅した。1900年に義和団事件が勃発すると、Amundsen はダーズリンに逃れ、そこで *Primer of Standard Tibetan* (Amundsen 1903) を執筆した。

182 ページの本文を含む Amundsen (1903) は、「中央チベットで話される標準チベット語 (Standard Tibetan as spoken in Central Tibet)」の入門書である (p.1)。この言語は「チベット全土で多かれ少なかれ通じる (understood, more or less, all over Tibet)」という (ibid)。

本文は3部から構成され、第1部は全109の「課 (Lessons)」から成る。第1課「ラテン文字表記体系 (The Romanized System)」(p.3) では、Amundsen がチベット語の表記に用いたラテン文字の音価が解説される。ラテン文字転写と蔵文の対応は、第3課から第10課にかけて示される (pp. 5-11)。第15課と第16課では「声調」の体系が解説される (pp.15-16)。それ以降の課では原則として、チベット語の言語形式が蔵文のみで表記される。ただし、例文中の単語を列挙する際は、蔵文表記とラテン文字転写の両者が併記される場合もある。

Amundsen は同一の表記体系を *Tibetan Manual* (Henderson and Amundsen 1903) でも転用した。この教本は清朝の海上税関 (Chinese Imperial Maritime Customs) の英国人職員ヴィンセント・カーライル・ヘンダーソン (Vincent Carlile Henderson, 1873-1910) との共著である。本書は全119ページの本文と、全129ページの 'English-Tibetan Vocabulary' から成る。本文の pp.1-13 は、チベット語の表記及び音韻に関する Amundsen (1903) の記述の複製である⁶⁸。

Henderson and Amundsen (1903) の前書きは、主要なインフォーマントとして、ツァン地方ヤートゥン (Yatung, 亞東)⁶⁹の税関職員ワンチュク・ツェリン氏 (Wang Chuk Tseing, *DBANG.PHYUG TSHE.RING*) の名を挙げる。また、記述対象の言語がラサの口語である旨も明言される。しかしながら、著者らにラサ方言を教えた人物の詳細は、現時点では不明である。

4.9 Bell (1905, 1919)

チャールズ・アルフレッド・ベル (Sir Charles Alfred Bell, 1870-1945) は、英国の植民地行政官であり、ベンガル・ビハール・オリッサで9年間勤務した後、1900年からダーズリンに1年

⁶⁷ Amundsen と Henderson の伝記情報は以下のウェブサイトをそれぞれ参照 (2026/3/28 閲覧)。

<https://whowaswho-indology.info/249/amundsen-edward>

<https://whowaswho-indology.info/2913/henderson-vincent-carlile/>

⁶⁸ 本稿では特記が無い限り Henderson and Amundsen (1903) のページ番号は本文のページを指す。

⁶⁹ ヤトゥンは「ドモ (Dromo, *GRO.MO*)」とも呼ばれ、ブータンやシッキムとの境界地域であるチュンビ溪谷 (Chumbi, *CHU.BI*) に位置する。この地域ではブータンのハ (Ha) と同様、デンジョン語と極めて近縁な TL の変種が話されている (Yliniemi 2019:2)。

間、カリンポンに2年間滞在し、1908年から1921年にかけてはシッキムの英国公使館の代表を務めた (Bell 1946:23-24, 28)。ダージリンに亡命したダライ・ラマ 13 世とも交流を持ち、1913年のシムラー会議では英国代表としてチベット語の通訳を行った。

Bell が 1905 年に出版した *Manual of Colloquial Tibetan* (Bell 1905) は、第 1 部「文法 (Grammar)」(全 155 ページ) と、第二部「英語・チベット語語彙集 (English-Tibetan Vocabulary)」(全 451 ページ) から構成される。本書はチベット全土のリンガ・フランカとして通用するというラサ方言の教本である (Bell 1919:v-vi)。「文法」は英領インド政府が実施していたチベット語能力試験用の教材としても使用された (Bell 1919:iv)。

「文法」の第 1 章「アルファベットとその発音 (The Alphabet and its pronunciation)」では、Bell によるチベット語のラテン文字表記体系が導入される (pp.1-19)。このラテン文字表記は、当時の英国政府の刊行物で使用されていたものとほぼ同一であるという (Bell 1919:vii)。「文法」の例文は、基本的に蔵文のみで表記されているが、「語彙集」ではラテン文字表記と蔵文表記が併用される。

1919 年に出版された *Grammar of Colloquial Tibetan* (Bell 1919) は、Bell (1905) の「文法」を改訂したものである。第二版では初版と異なり、蔵文表記とラテン文字転写が本文の全体に渡って併用される。

1900 年にダージリンに派遣された Bell はまず、ツァン地方のギャンツェ (*RGYAL.RTSE*) の僧侶や、ラサ出身の裁縫師からチベット語を習った (Bell 1946:24)。カリンポンでは、ラサの貴族パラ家出身のパレーセー (Pahlese)⁷⁰ことソナム・ワンチュク (*BSOD.RNAM DBANG.PHRUG*) と懇意になった (Bell 1946:25)。本書の前書きには、校閲を担当したデイヴィッド・マクドナルド (David Macdonald, 1870-1962)⁷¹に対する謝辞が記される (Bell 1905:vi)。第二版の前書きには、パレーセーに対する謝辞も記される (Bell 1919:v)。

4.10 Grierson (1909)

アイルランド出身のジョージ・エイブラハム・グリーアソン (George Abraham Grierson, 1851-1941) が編纂した『インド言語調査 (*Linguistic Survey of India*)』は、英領インド帝国の各地で行われた言語調査の結果をまとめた書物であり、1898年から1928年にかけて全 11 巻 19 冊が出版された。

第 3 巻『チベット・ビルマ語族 (Tibeto-Burman Family)』の第一部「チベットとヒマラヤの諸方言、及び北アッサム語群 (Tibetan & Himalayan Dialects and North Assam Group)」(Grierson 1909) では、TL のうち「バルティ語 (Baltī)」(pp.32-41)、「プーリク語 (Purik)」(pp.42-51)、「ラダック語 (Ladakhī)」(pp.51-68)、「ラフル方言 (Lahul dialect)」(pp.69-71)、「中央方言 (Central dialect)」

⁷⁰ 「パレーセー」という通称は *PHA.LHA=’I SRAS* (パラ=GEN 子.HON) から来ていると思われる。

⁷¹ マクドナルドはスコットランド人の父とシッキム人の母のもとにダージリンで生まれ、1905年から1925年までヤトウンで British Trade Agent の代表を務めた。マクドナルドはスコットランド人の探検家ローレンス・ワッデル (Laurence Waddell) と共に、「放蕩息子のたとえ話 (Parable of the Prodigal Son)」の中央チベット語訳を Grierson (1909) に提供している。

(pp.72-82)、「スピティ方言 (Spiti dialect)」(pp.83-85)、「ニヤムカット (Nyamkat)」(pp.86-90)、「ジャド方言 (Jad dialect)」(pp.91-99)、「ガルワル方言 (Garhwal dialect)」(pp.100-105)、「カガテ語 (Kāgate)」(pp.106-112)、「シャルパ語 (Sharpa)」(pp.113-118)、「デンジョンケ (Dänjong-kä)」(pp.119-128)、「ロケー (Lhoke)」(pp.129-136)⁷²及び「カム方言 (Khams dialect)」(pp.136-138)を取り上げている。

本書の ‘Introductory Note’ (p.xxiii) によると、『インド言語調査』におけるチベット・ビルマ諸語のデータ収集と分析は、もともとライプツィヒ大学のアウグスト・コンラディ (August Conrady) に託されていた。コンラディのプロジェクト離脱後は、クリスチャニア大学 (現在のオスロ大学) のステン・コノウ (Sten Konow) がその役割を引き継いだという。

Grierson (1909) の「中央方言」節ではまず、この言語の背景情報が概説される。ユー地方やツァン地方で話される「中央方言」がチベットのリング・フランカである点、その中でもラサ方言が最も標準的な変種とされる点は、本書でも明言されている (Grierson 1909:72)。ただし、インフォーマントを務めた個人に関する情報の言及は一切見られない。

「中央方言」の発音に関しては、pp.73-74 で蔵文との相違を通して解説される。本書におけるチベット語のラテン文字転写は、巻頭の ‘System of Transliteration Adopted’ (pp.xxi-xxii) に依拠している。また、pp.77-78 には「放蕩息子のたとえ話」のチベット語訳が、蔵文表記、ラテン文字翻字、及びラテン文字転写と共に掲載されている。なお、本書の ‘List of Standard Words and Sentences in the Dialects of the Tibetan Language’ (pp.139-175) に収録された中央チベット語のデータは、Sandberg 及び Henderson の著作からの引用である (Grierson 1909:76)。

4.11 Hannah (1912)

ハーバート・ブルース・ハンナ (Herbert Bruce Hannah, 1862–1930) は、インドで活動した英国の法律家である⁷³。1912年に出版された *A Grammar of the Tibetan Language, Literary and Colloquial* (Hannah 1912) の前書きには、本書がユー地方の標準的な文語及び口語を対象としている旨が記されている (p.vi)。主要なインフォーマントとしては、カヅィ・ダワ・サムドゥプ氏 (Kazi Dawa Samdup, 1868-1922) の名が挙げられている (p.v)。シッキム出身のサンドゥプ氏は、ブティア・ボーディング・スクールで学んだ後、英領インド政府で通訳として働いた (Samdup 2008)。すなわちサンドゥプ氏は、ウギエン・ギャツォ師や Das の生徒であった。

⁷² チベット文化圏において「ロケー (南の言葉)」は、デンジョンケに対する呼称としても使用される。しかし Grierson (1909) の「ロケー」は、ゾンカ語、ないしゾンカ語と近縁なブータン領内のチベット系言語と推定される (cf. Yliniemi 2019:2-4)。

⁷³ Hannah の伝記情報は以下のウェブサイトを参照。

<https://whowaswho-indology.info/2599/hannah-herbert-bruce/?print=print> (2026/3/28 閲覧)

5 近代欧文資料に記録された「チベット語」の言語所属

5.1 言語の歴史的位置を判断する

前節で示したように、著者らのうち Jäschke, Sandberg, Amundsen, Henderson, Bell, Grierson, Hannah は自らの著作でラサ方言を扱った点を明言している。Jäschke や Hannah はラサ方言のインフォーマントとしてシッキム出身者を挙げる。一方、Jäschke は Sandberg や Bell と同様、ラサ及び中央チベットの他地域の出身者からもチベット語を学んでいた。本節では、彼らの記録したチベット語が中央チベット語、とりわけラサ方言の変種である点を言語学的に裏付ける。また、Csoma, Lewin, Desgodins の著作にそれぞれザンスカール語、デンジョン語、カム・チベット語の特徴が含まれる点も示す。

一般に、同系であることが認められた言語同士の系統的近縁性は、語彙や音韻、文法特徴における共通の改新を通して判断される。とりわけ肝心なのは、借用により置き換わりやすく、言語間で偶然の一致も生じにくい基礎語彙の共通改新である (cf. 平子他 2024:83-87)。同様の原則は、各資料中の「チベット語」の所属を決定する際も適用可能であろう。ただし、TL におけるラサ方言の位置付けを、音韻ないし語彙の改新により試みた先行研究は、管見の限り Miller (1955a) と格桑居冕・格桑央京 (2002:11-12) のみである。

Miller (1955a:52) は、中央チベット語の中でも、ラサ方言に特有の言語変化として、(i) チベット文語における有声阻害音・破裂音の無声化と、(ii) 反舌閉鎖音の破擦音化を挙げる。また、Miller (1955a:53) によると、ラサ方言以外の中央チベット語では、母音 /ɛ/ と /e/ が合流しているという。前者 2 つは音韻的改新、後者は音韻的特徴の保持の例である。しかし音韻的改新はともかく、古形の保持は系統分類の証拠とはならない。ラサ方言を特徴付ける語彙的な改新について Miller は言及していない。

格桑居冕・格桑央京 (2002:11-12) は、TL のうちウー・ツァン地方の諸方言、あるいはラサ方言に特有とされる語彙形式を幾つか挙げている。しかしその中には *PA.RAG* 「ひげ」; *PO'O* 「祖父」; *LHAG.PA* 「風」; *THAB* 「ストーブ」; *'KHRAB* 「踊り」; *BKYAG* 「挙げる」; *MTHONG* 「見る」; *BZHON* 「(動物に) 乗る」といった、他の TL にも存在する形式が含まれる⁷⁴。

Tournadre and Suzuki (2023:745-997) の 'Historical and Comparative Tibetic Lexicon' では、TL の基礎語彙 1300 項目について、著者らの収集したデータが対照される。比較対象の変種にはバルティ語、プーリック語、ラダック語、スピティ語、ラサ方言、シガツェ方言、カム・チベット語諸方言、アムド・チベット語、ゾンカ語、デンジョン語、シェルパ語等が含まれる。また、古典チベット語に在証される形式も提示している。この語彙集は現存する全ての TL を網羅したものではないが、ラサ方言ないし中央区の語彙的改新を特定する上では有用である。

本節では Tournadre and Suzuki (2023:745-997) の (及び Haller (2000) のシガツェ方言の) データを基に、ラサ方言における語彙改新の候補として *GA.RE* 「何」、*KHA'ISA* 「昨日」、*ZHOGS.GE* 「朝」の 3 つを挙げる (§5.2)。また、ラサ方言・ツァン方言を含む中央チベット語の語彙改新

⁷⁴ cf. Tournadre and Suzuki (2023:755-756, 768-769, 807, 880, 893, 949, 964, 974)。

の候補として、*?A.MCHOG* 「耳」、*ZHI.MI* 「猫」、*SKYES.DMAN* 「女性、妻」の3つを挙げる (§5.3, 表 11)。一連の音と意味の組み合わせは、古典チベット語や他の現代 TL には見られない。しかし、近代欧文資料のうち Amundsen (1903), Bell (1919) にはこれらが全て在証されており、Sandberg (1894) にも大部分が在証される。複数の TL を扱った Jäschke (1881), Das et al. (1902) も、これらの形式を中央チベット語で常用される表現として扱っている。

表 11 で示した改新の一部は、Schroeter (1826), Csoma de Kőrös (1834a), Lewin (1879), Hannah (1912) といった資料でも確認できる。ただし、Csoma の著作にはザンスカール語の語彙的改新、Lewin の著作にはデンジョン語の語彙的改新も見出される。Desgodins の著作にはカム・チベット語の特徴が認められる。もっとも、一般知標識 *RED* の有無や、藏文 *SKA*、*PYA* の音価に着目すれば、Lewin や Csoma の記述には中央区の特徴も部分的に存在する点分かる (§5.4)。したがって Lewin と Csoma の著作においては、中央チベット語と他の TL が混在しているか、あるいは両者の混合的な変種が記録されていると判断できる。

表 11 ラサ方言における暫定的な語彙改新

語彙	古典語	ラサ	シガツェ	ゾンカ	デンジョン	ラダック
何	<i>CI, GANG</i>	<i>GA.RE</i>	<i>GANG</i>	<i>GA.CI</i>	<i>GAN</i>	<i>CI</i>
昨日	<i>MDANG, KHA.RTSANG</i>	<i>/kʰɛ:sa/</i>	<i>/kʰa:saŋ/</i>	<i>/kʰa:tsa/</i>	<i>MDANG</i>	<i>MDANG</i>
朝	<i>ZHOGS, NANGS</i>	<i>ZHOGS.GE</i>	<i>SNGA.TOG</i>	<i>DRO.PA</i>	<i>DRO.PA</i>	<i>SNGA.TOG, THO.RE</i>
耳	<i>RNA</i>	<i>?A.MCHOG</i>		<i>RNA.MCHOG</i>	<i>RNA.MCHOG</i>	<i>RNA.MCHOG</i>
猫	<i>BYI.LA</i>	<i>ZHI.MI</i>	<i>ZHUM.BU</i>	<i>BYI.LA, BYI.LI</i>	<i>?A.LUS</i>	<i>BYI.LA</i>
女性	<i>BU.MED</i>		<i>SKYE.DMAN</i>	<i>?AM.SRU</i>	<i>MO.BUD</i>	<i>BU.MO</i>

本節の議論はあくまで予備的なものに過ぎない。筆者の提案するラサ方言/中央チベット語の改新も、注意深い検討によって裏付けられているとは言えない。このため、ラサ方言以外の TL が、*GA.RE* 「何」や *ZHOGS.GE* 「朝」といった語彙形式を全く欠く保証は無い。各資料に記録された言語の歴史的位置については、今後より体系的・網羅的な語彙調査を行う必要がある。

5.2 ラサ方言の語彙的改新

5.2.1 「何」

多くの TL では「何」に相当する疑問詞として、古典チベット語の *CI* や *GANG* に由来する形式を使用する (Tournadre and Suzuki 2023:917)。ラサ方言 *GA.RE* の第一音節 *GA* も *GANG* に由来するが、第二音節 *RE* は、他の中央チベット語において (cf. 瞿・譚 1983:348-349)、あるいは TL の他の下位語群にも見られない。

「何」に当たる疑問詞を Amundsen (1903:4) は *GA.RE* <g'a-re>, Grierson (1909:75) は <gha-re>, Hannah (1912:151) は *GA.RE*, Bell (1919:76) は *GA.RE* <k'a-re> と表記した。Das et al. (1902:206) も *GA.RE* 「何」がラサで常用される点を明記している。これらの文献はラサ方言の改新を反映すると言える。

GA.RE 「何」は Schroeter (1826) の D (p.43) にも収録されている。もっとも D は、必ずしも Schroeter 自身の収集したデータを反映するわけではなく、18 世紀のラサに滞在した宣教師の辞書を基礎とする点に留意しなければならない (cf. §4.1)。Schroeter 自身の学習したチベット語

に基づく G や C には、*GA.RE* の用例が見られず、*GANG* <ghang> や *CI* <chi> のような古典チベット語との共通形式のみが確認できる。

Csoma de Kőrös (1834a:16), Jäschke (1881:64), Sandberg (1894:87) において、*GA.RE* は「どこ」という語釈と共に記載される。例えば Sandberg (1894:87) は <ghá re'> を ‘where is?’, <ghang> を ‘which, what’ と訳している。因みに現代ラサでは場所を尋ねる疑問詞として *GA.PAR* を用い、この形式は Sandberg (1894:87) にも <kápá~ghá-pá> として在証される。場所を尋ねる *GA.RE* の用例は、OT の時点で既に存在するため⁷⁵、この疑問詞自体はラサ方言の改新とは言えない。したがって Csoma, Jäschke, Sandberg の著作における *GA.RE* は、そこに記録されたチベット語が現代ラサ方言と近縁であることの証拠にはならない。

「何」を意味する *GA.RE* は、Desgodins が編纂に携わった DTLF (1899) にも在証される。しかし Desgodins (1899:39-41) は、「何」に相当する疑問詞として、*CI* <kyi> と *GA.DE* <ka té> の2つを挙げるのみである。このうち *GA.DE* は Desgodins の長年滞在したカム地方で使用される形式である (Tournadre and Suzuki 2023:917)。また、Lewin (1879:174) はチベット語の「何」として <chi>, <chidá>⁷⁶, <kang> の3つを挙げるが、*GA.RE* の用例は存在しない。

5.2.2 「昨日」

古典チベット語では「昨日」に相当する形式として、*MDANG* ないし *KHA.RTSANG* を用いる。ザンスカール語やデンジョン語では前者に由来する語が使用される。一方、ゾンカ語や中央チベット語は後者を用いる (Tournadre and Suzuki 2023:823)。

文字と発音の規則的対応 (cf. §2.2.2) に鑑みれば、*KHA.RTSANG* はラサ方言において [k^hátsáŋ] のように読まれるはずである。しかし実際にラサで使用されるのは、[k^hé:sa] と発音される形式である。ラサ方言ではこれを表記する際、*KHA'ISA* や *KHAS.SA* 等、発音と綴字の対応が規則通りになるように書く。

現代ラサにおける *KHA.RTSANG* の例外的な発音は、音韻論の体系的変化でなく、当該の語彙項目のみに起こった散発的な変化を反映する。確かに OT の *a が半広母音化・長音化する変化は、*LAS.KA* [lè:ká] 「仕事」等、後置字 -S を伴う音節では規則的に見られる。また、*LHA.SA* [lé:sa] 「ラサ」のように、第二音節が SA で始まる語においても、同様の音変化が散発的に見られる。しかし、*PA.SANGS* [pásáŋʔ] 「金星」に例示される通り、第二音節目の SA が常に半広母音化・長音化をもたらすとは限らない。したがって、Junggrammatiker 的音法則として a > é:/_s という変化を想定するのは困難であり、これはむしろ特定の語彙を特徴付ける改新と言える。

同様に、*KHA.RTSANG* の第二音節における鼻音の消失・破擦音の摩擦音化も、音韻論よりもむしろ語彙の変化に起因するものである。鼻音の例外的な消失はゾンカ語の「昨日」/k^ha:tsa/ にも認められるが、シガツェ方言の「昨日」/k^ha.saj/ には生じていない。これとは逆に、破擦

⁷⁵ *MYI GANG BYA GANG=LA/ PHA YOD=NA NGA'I PHA GA.RE ZHES ZER=TO/* 『『全ての人、全ての鳥に父がいるのなら、私の父はどこか』と言った。』(『年代記 (1.29)』)

⁷⁶ 蔵文表記は *JL.'DRA* である (Lewin 1879:2)。

音の語彙的な摩擦音化は、シガツェ方言では生じている一方、ゾンカ語には見られない。ラサ方言の *KHA.RTSANG* [k^hátsáj] > *KHA'ISA* [k^hé:sa] は、先述の半広母音化に加えて、鼻音消失と摩擦音化の双方が語彙的に生じている点を特色とする。

Bell (1919:58) はラサ方言の「昨日」を *KHAS.SA* <khe-sa>、Amundsen (1903:80) は *KHA.SA* と表記している。両者とも *KHA.RTSANG* における鼻音の消失と破擦音の摩擦音化の双方を反映する。ただし、Amundsen (1903) の表記には半広母音化が反映されていない⁷⁷。

Sandberg (1894:93) は「昨日」を <khá-sang> と表記している。この表記にはゾンカ語を中央区から区別する *TSA* の摩擦音化が認められるが、シガツェ方言からラサ方言を区別する鼻音の消失は認められない。Sandberg の転写が読書音の特徴を持つ点 (cf. §6.1) に鑑みれば、<khá-sang> という表記には当時の読書音が反映されていると想定できる。実際、Hannah (1912:96) は「昨日」を意味する *KHA.SANG* を文語形式 (Literary)、*KHAS.SA* を口語形式 (Colloquial) と見做している。Sandberg の「昨日」は中央チベット語/ラサ方言の文語形式を、Bell や Amundsen の「昨日」はラサ方言の口語形式に基づいた表記と言える。

これ以外の欧文資料では、*KHA.RTSANG* 及びその転訛形式が、「昨日」でなく「数日前」或いは「おととい」を意味する語として挙げられる。Csoma de Kőrös (1834a:6) は *KHA.SANG* を ‘some days ago’, Lewin (1879:176) は <khasang> を ‘yesterday, the day before’ と訳している。「昨日」に相当する語として、両文献は *KHA.RTSANG* でなく、古典チベット語の *MDANG* に由来する形式を挙げる (Csoma de Kőrös 1834a:144, Lewin 1879:175)。Schroeter (1826) の *D* も、*KHAR.SANG* を ‘before yesterday’ という語釈と共に記載する (p.6)。Das et al. (1902:133, 136) も、*KHA.RTSANG* 及び *KHA.SANG* を、‘yesterday forenoon’, ‘the day before yesterday’ と解した。また、Jäschke (1881:35) は、*KHA.RTSANG* を ‘yesterday, also: the day before yesterday’ と解した。中央チベット語の *KHA.RTSANG* に生じた *TSA* の摩擦音化は、Jäschke 以外の文献には反映されている。しかし、その意味用法は現代ラサ方言と必ずしも一致しない。

5.2.3 「朝」

ZHOGS という語根自体は、古典チベット語にも見られる。現代ラサではこれに *GE* の付いた *ZHOGS.GE* が、「朝」を意味する形式として使用される。Henderson and Amundsen (1903:57), Bell (1919:145) は「朝」を *ZHOGS.GAS* と表記している。Sandberg (1894:308) も <sho-ge> と表記している。これらの文献はラサ方言の改新を反映すると言える。

ラサ方言以外の TL は、*SNGA* 「早い」、*DRO* 「正午」、*NANGS* 「朝」といった語根から派生した形式を使用する (Tournadre and Suzuki 2023:824-825)。Sandberg (1894:308) も <sho-ge> の他に <nángmo> を「朝」として挙げている。

⁷⁷ 興味深いことに、Bell (1919:211) は *LHA.SA* を <hle-sa> と転写しているが、これは巻頭の正誤表において <hla-sa> と訂正されており、その他の箇所でも一貫して <hla-sa> と表記されている (e.g. p.34, p.44, p.68)。このため *KHA.RTSANG*, *LHA.SA* の半広母音化は、20 世紀以降のラサにおいて、類推を通して拡散した音変化の可能性があり、いずれにせよ Amundsen や Bell がチベット語を学習した時点ではまだ完了していなかった。

Das et al. (1902:1076) は *ZHOGS*, Csoma de Kőrös (1834a:164), Jäschke (1881:479) は *ZHOGS.PA* を、*SNGA.DRO* 「朝」と同義の形式として挙げる。しかしながら、*ZHOGS.GE* 或いは *ZHOGS.GAS* という語形には言及が無い。Lewin (1879:160) には、*ZHOGS* に由来する形式自体が収録されておらず、<ngamo> と <htorang> の 2 つを「朝」に相当する語として挙げている。因みに <htorang> は「夜明け」を意味する古典チベット語の *THO.RENGS* と同源である (cf. Lewin 1879:71, Tournadre and Suzuki 2023:734)。

5.3 中央チベット語の語彙的改新

5.3.1 「耳」

ゾンカ語・デンジョン語・ラダック語を含む多くの TL では、*RNA.MCHOG* という形式が「耳」を指す。しかし中央区に属するラサ方言・シガツェ方言、及びトー地方のチベット語では、語頭の鼻音が例外的⁷⁸に脱落した *?A.MCHOG* という形式が使用される⁷⁹。

Bell (1919:129) は「耳」を意味する形式として、*RNA.MCHOG* と共に *?A.MCHOG* <amchho> を挙げる。Amundsen (1903:70) も *?AM.CHOG* を古典チベット語の *RNA.BA* と共に挙げる。Sandberg (1894:263) も「耳」を <ámchho> と表記する。Jäschke (1881:605) と Das et al. (1902:1348) は中央チベットの口語形式として *?AM.CHOG* に言及している。これらの文献は中央チベット語の改新を反映すると言える。

一方、Csoma de Kőrös (1834a:254) は *RNA.BA* という語形を挙げているが、*?A.MCHOG* ないし *?AM.CHOG* という語形は見られない。Lewin (1879:150) も <na> のみを「耳」として挙げる。これらの文献は中央チベット語の改新を反映しない。

5.3.2 「猫」

古典チベット語では「猫」を指すのに、梵語の <biḍāla> に由来するという *BYI.LA* を用いる。この形式は多くの現代語にも継承された (Tournadre and Suzuki 2023:860)。しかし現代ラサ方言では、*ZHUM* 「臆病な」から派生した *ZHUM.BU*、及びその訛化形式 *ZHI.MI* を使用する。シガツェ方言でも *ZHUM.BU* という形式が使用される (Haller 2000:244)。

Sandberg (1894:243) は「猫」を <šhumbu> と <šhummi> の 2 通りで表記する。Henderson and Amundsen (1903:29) と Bell (1919:23) も *ZHI.MI* を「猫」として挙げる。Jäschke (1881:475) と Das et al. (1902:1070, 1072) は中央チベットの口語形式として *ZHUM.BU* 及び *ZHI.MI* に言及する。これらの文献は中央チベット語の改新を反映する。

⁷⁸ 語頭における /n/ の脱落は、*SNAM.BRAG* という (チベットの伝統的な外套であるチュバ (*PHYU.PA*) の上部に付随するポケットを指す) 形式にも認められる。ラダック語での発音は /snamɕak/ となるが、現代ラサでは /ʔambaʔ/ となる (cf. Tournadre and Suzuki 2023:874)。Sandberg (1894:237) にも <ámák> という形式が記録されている。

⁷⁹ Tournadre and Suzuki (2023:755) によると *?A.MCHOG* はゾンカ語でも使用されるが、これは誤記であろう。

Csoma de Kőrös (1834a:162) は、*ZHUM.PA* 「悲しみ、恐怖」という語には言及しているが、「猫」を意味する *ZHUM.BU* ないし *ZHI.MI* は収録していない。Csoma de Kőrös (1834a:82) が「猫」として挙げるのは先述の *BYI.LA* に加えて、*PI.SHI* という形式である。*PI.SHI* は現代ザンスカール語のほか、ラダック南部のニョマ (*NYO.MA*) で話される変種に在証される (Tournadre and Suzuki 2023:860)。Sandberg (1894:243) も「ラダック語」の「猫」としてこの形式に言及する。この点で Csoma は北西区の改新を反映する。また、Lewin (1879:15) が挙げる ?*A.LUS* <alü> は、デンジョン語 ?*A.LUS* (/ály?/, Yliniemi 2019:268, 音素表記ママ) と共通する。

5.3.3 「女性」「妻」

TL ではしばしば「女性」を意味する語が「妻」を指すのに使用される。ザンスカール語やラダック語では *BU.MO*、デンジョン語では *MO.BUD*、そしてラサ方言とシガツェ方言では *SKYES.DMAN* が両者を兼ねる (Tournadre and Suzuki 2023:769-770, 779-780)。近代欧文資料のうち Jäschke (1881:28) は、中央チベットにおいて *SKYES.DMAN* が「女性」「妻」の意味で常用される旨を述べる。Das et al. (1902:114) も *SKYES.DMAN* が俗語 (the vulg. language) で「女性」を指す点に触れている。この点は Sandberg (1894:365-366), Henderson and Amundsen (1903:55), Bell (1919:24) も同様である。

Lewin (1879:175) は「妻」を指す形式として <ker-ma>, <tsün-mo>, <nang-djin ma>, <nàngma>, <chungma> と共に <kyemen> を挙げています。Csoma de Kőrös (1834a:310) も *SKYE.DMA'* と *SKYES.DMAN* を「女性」及び「妻」に相当する語として挙げる。

5.3.4 一般知コピュラ

Csoma を除く資料では全て、一般知標識のコピュラ *RED* が在証されている (cf. §3.4.3)。一般知標識 *RED* はラサ方言に特有の形式というわけではなく、カム・チベット語やアムド・チベット語といった他の TL にも見られる。しかしゾンカ語・デンジョン語・ザンスカール語・ラダック語の他、中央チベット語に属するシガツェ方言は、*RED* 以外の形式を一般知標識として用いる (Tournadre and Suzuki 2023:331)。

Schroeter (1826) の C では、現代ラサのような自己知と一般知の対立が確認できず、人称や証拠性に拘らず *YIN* や *YOD* が使用されている。ただし p.1 に一箇所だけコピュラ *RED* の用例も確認できる。同様の状況は Lewin (1879) にも当てはまり、本文の「演習」では一般知標識の *RED* が全く用いられていない (cf. 註 64)。ところが巻末の語彙集では、英語 'am' のチベット語訳を <yöd> とする一方、'are' を <red>, 'is' に関しては <yöd> と <red> の 2 つを挙げる。

5.3.5 小結: 筆者による各資料の位置付け

Csoma と Lewin、及び Desgodins を除く近代欧文資料には、ラサ方言の語彙的改新が複数認められる。§3 と §4 に示した各資料の背景情報にも鑑み、筆者はこれらを断りなくラサ方言の歴史的資料として用いる。近代欧文資料の有声帯気音は、§5.4.3 の議論を考慮すればデンジョ

ン語等の影響により生じたとは考えにくく、ラサ方言に元来備わっていた特徴と言える。

一方、Csoma の辞書には、ザンスカール語等、北西区の一部に特有な *PL.SHI* 「猫」が収録されている。Lewin の教本にも先述の *?A.LUS* 「猫」はともかく⁸⁰、*NA* 「ここ」という南区に特徴的な語が収録される (Lewin 1879:2, cf. Tournadre and Suzuki 2023:914, Yliniemi 2019:118)。もっとも両文献には、*SKYES.DMAN* 「女性」「妻」といった中央チベット語の改新も見られる。Csoma と異なり、Lewin は *RED* のコピュラ用法にも言及している。

以下で述べるように、Csoma の著作はザンスカール語の音韻改新を必ずしも反映しておらず、むしろラサ方言と共通の音韻的特徴も確認できる。これは Lewin の著作も同様である。筆者は Csoma と Lewin (及び Desgodins) の著作も参考程度に利用するが、Sandberg, Amundsen, Henderson, Bell の著作に比べればラサ方言資料としての信頼性は低い点に留意する必要がある。

5.4 音韻的改新

5.4.1 蔵文 SKA 等

Csoma の主要なインフォーマントを務めたサンギェー・プンツォク師の出身地ザンスカールでは、蔵文の文字連結 *SKA*, *SKYA*, *SGA*, *SDA*, *RKA*, *RGA*, *RDA* が摩擦音として実現する。蔵文 *RTSA* も摩擦音で発音される (Tournadre and Suzuki 2023:627)。

ザンスカール語を除く北西区の言語 (ラダック語、バルティ語等) では、これの文字連結は子音連結として発音される。例えば、*SKAD* 「言葉」の音形はザンスカールで /xat/、レーのラダック語で /skat/ となる (Tournadre 2005:28)。しかしザンスカール語ではラサ方言と同じく、OT の初頭子音連結が基本的に消失している。一方、ザンスカール語ではラサ方言と異なり、上接字を伴わない *KA* 等と、摩擦音化した蔵文 *SKA* 等の区別が維持されている (cf. *KA.BA* <ka'a>, Hoshi and Tondup Tsering 1978:43)。複子音の摩擦音化は、子音連結の消失前に発生したと考えるのが合理的である。

ところが Csoma de Kőrös (1834a:13-14) は *SKA*, *SKYA*, *SGA*, *SDA*, *RKA*, *RGA*, *RDA* の初頭子音をそれぞれ <k, ky, g, d, k, g, d> と転写している。そこにはザンスカール語を特徴付ける摩擦音化が反映されておらず、インフォーマントがラサ方言と同様に各文字を閉鎖音として発音していた点が窺える。また *RTSA* の音価に関して、Csoma は <ts> と <s> の 2 つを挙げる。前者はラサ方言、後者はザンスカール語と共通する発音である。

5.4.2 蔵文 PYA 等

Csoma を除く著者がチベット語を学習したダージリンは、かつてデンジョン語を話すシッキムの王権により支配されていた。デンジョン語では中央チベット語からの借用形式を除き、蔵文 *PYA*, *PHYA*, *BYA* の音価が [pʰ] 等の口蓋化した両唇音となる。因みに同じく南区に属するゾンカ語では、*PYA* 等が [pʰt͡ɕ] 等、両唇音と歯茎後部破擦音の連結として実現される (Tournadre and Suzuki 2023:562)。しかし、Lewin (1879) を含む近代欧文資料では、*PYA*, *PHYA*, *BYA* がラ

⁸⁰ *?A.LUS* 「猫」の同源形式は、カム・チベット語の一部変種等にも見られる。

サ方言と同様に [t͡ɕ] 等で発音される (表 12)。このため JA 「茶」と BYA 「鳥」は同音となる。

表 12 蔵文 JA, BYA の転写

蔵文	Schroeter (1826), G	Lewin (1879)	Jäschke (1881)
JA	<jha> (p.13)	<solja> (<i>GSOL.JA</i> , p.18)	<jha> (p.xvi)
BYA	<jha> (p.13)	<cha> (p.3)	<jha-mo> (<i>BYA.MO</i> , p.xviii)

5.4.3 南区 TL の喉頭対立

興味深いのは、Lewin の記録したチベット語が、Schroeter (1826), Jäschke (1881), Sandberg (1894) のような同時代資料に見られる喉頭特徴の四項対立を欠く点である。現代のデンジョン語には、近代ラサ方言と同様の四項対立が存在するにも拘らずである。

デンジョン語やゾンカ語は、「(半)無声化音 ‘(half-) devoiced sounds’」を持つ。Tournadre and Suzuki (2023:562) はこの子音を [ǰ, ɖ, ɓ], Yliniemi (2019:34-37) は [kʰ, tʰ, pʰ] のように転写する。

南区の「(半)無声化音」・有声阻害音(無気音)と OT の対応関係は、近代ラサ方言の有声帯気・有声無気音と共通する。すなわち前者は有声阻害の単子音に、後者は有声阻害の複子音に由来する。

しかしながら、ラサ方言に有声帯気音を認める Sandberg (1888) は、デンジョン語のラテン文字転写において、「(半)無声化音」を無声音と同じ字母で表記している。例えば、「子供」を意味するデンジョン語の <potso>, 「少女」を意味する <pʰum>⁸¹を、Sandberg (1888:9) は <potso>, <pum> のように、いずれも無声無気音で転写している。したがって少なくとも Sandberg にとって、息漏れ声を伴う <gh, dh, bh> のような子音はむしろラサ方言の特徴であり、デンジョン語の要素ではなかったと言える。

また、§4.3 で述べたように、Jäschke (1865) は、ダーズリン滞在時のラサ方言のインフォーマントとして「シッキムのラマたち」を挙げている。この点だけに鑑みれば、Jäschke の <gh, dh, bh> もデンジョン語の影響が疑える。ところが、ロプサン・チョーペル氏と邂逅した後の著作 (Jäschke 1868, 1881, 1883) でも、OT の有声阻害単子音は有声帯気音として表記されている。このためやはり、当時の中央チベット語には、息漏れ声を伴う阻害音が存在したと考えざるを得ない。次節では、一連の近代欧文資料に記録された「有声帯気音」の音声的特質・音韻的地位について、より詳細に検討する。

⁸¹ 蔵文表記は *BU.MO*。ラテン文字表記は Yliniemi (2019) による。名詞の末尾に付く =*PA*, =*MA*, *MO* 等が縮約されて先行音節と融合し、末子音 /p, m/ として反映される現象は、デンジョン語やゾンカ語といった南区の TL を特徴付ける音変化であるが、ラサ方言の近代欧文資料では <pumo> (Lewin 1879:3), <bhu-mo> (Sandberg 1894:12) のように名詞化辞の母音が保たれている。

6 近代ラサ方言の喉頭特徴

6.1 各資料におけるラテン文字転写の特質と本節における議論の対象

本稿で取り上げる近代欧文資料では、チベット語の転写に使用された各ラテン文字字母の音価が、他言語における類似した音や、調音位置、調音方法、及び主観的な聴覚印象を通して解説されている。各資料ではラテン文字転写と蔵文表記の対応も示されている。そこから推定される子音体系は、現代ラサ方言の体系と概ね一致する。OTの複子音も、現代語と同様、単子音として反映されている。

複数の文献に共通して見られる現代語との相違としては、子音連結 /mr-/⁸²や有声帯気音の存在がある。近代ラサ方言では有声帯気音が非継続阻害音、すなわち破裂音と破擦音の系列にのみ現れる。このため摩擦音や共鳴音は、本節における議論の対象ではない。

現代ラサ方言では、無声無気音と無声帯気音の対立が、語頭においてのみ顕現する (cf. §2.4.1)。しかし近代欧文資料のラテン文字転写では、無声帯気音や有声帯気音が、しばしば語中にも現れる (e.g. *GRONG.KHYER* 「町」 <dhong-khyer>; *GLEGS.BAM* 「編章」 <lek-bham>, Sandberg 1894:25)。語中に見られる帯気音の表記が、音声レベルの転写であるのか、当時のラサ方言の音韻構造を反映するのか、あるいは蔵文の正書法に準じた表記であるのかを、ここでは問題としない。本稿の目的はあくまでも、喉頭対立の通時的な変遷を示すことであり、これは語頭の喉頭対立を復元するだけで十分達成できる。

現代ラサ方言を含む多くの TL には、読書音と口語音の区別が存在する (cf. §2.3.3)。しかし近代欧文資料の著者らは、その旨を明言していない。ただし一連の資料の中でも、Bell (1919) のラテン文字転写には、口語音の特徴が往々にして認められる。例えば、*ZUR* 「角」は <śur> と表記する一方、*MIG* <mi> 「目」、*BAL* <pē> 「羊毛」には語末子音の表記が存在しない (Bell 1919:7-8)。これに対して、Jäschke (1881), Sandberg (1894), Amundsen (1903), Grierson (1909) は、後置字 -G, -R, -L に対応する語末子音を基本的に <g, r, l>⁸³ と転写した。このため彼らのラテン文字体系は、原則として読書音に基づくと考えられる。もっとも、口語音の要素はそうした資料の中にも在証される。例えば Henderson and Amundsen (1903:12, 'Vocabulary') は、*SBRANG.BU* 「蜂」の発音として、読書音由来の <drang-b'u> と口語音の <bang-gu> の2つを挙げている。いずれにせよ本稿の主題は、近代ラサ方言における読書音と口語音の差異ではない。したがって以下では、有声帯気音が読書音の特徴であるのか口語音の特徴であるのか、あるいは両者に共通する特徴であるのかを問題としない。

筆者は近代欧文資料の記載を基に、19世紀から20世紀初頭のラサ方言の語頭において、有声帯気音 /g^h, g^{jh}, dʒ^h, d^h, d^{jh}, b^h, dz^h/ が、無声無気音 /k, k^j, t^c, t, p, ts/、無声帯気音 /k^h, k^{jh}, t^c^h, t^h, p^h, ts^h/、そして有声無気音 /g, g^j, dʒ, d, d, b, dz/ の3つから区別されたと論じる。

⁸² Amundsen (1903), Bell (1919) には見られない。/mr-/ は (単独で「話す」という意味の動詞ともなる) 蔵文 *SMRA* に対応する。

⁸³ Sandberg (1894) は -G を <k> と転写する。音節末子音の転写は、本稿における議論の対象でない。

§6.2 では、音節初頭の非継続阻害音が、各資料においてどのような字母で表記されていたかを示す。§6.3 では資料に記録された言語形式の中から、無声無気音・無声帯気音・有声帯気音・有声無気音の(擬似)最小対を提示する。§6.4 では著者によるラテン文字音価の記述を通して、「有声帯気音」がどのような音声で実現されたかを検討する。本節では以上の議論を通じて、過去 200 年のラサ方言における、子音の喉頭対立や声調の発達過程を描写し直す。

6.2 破擦音・破裂音の転写に使用されたラテン文字

6.2.1 字母の一覧

表 13 は近代欧文資料の著者のうち、喉頭特徴の四項対立を認める Schroeter, Jäschke, Sandberg, Das, Amundsen, Henderson, Bell, Grierson, Hannah が、非継続阻害音の転写に用いたラテン文字字母の一覧である⁸⁴。§4 で言及した著者のうち、表 13 に含まれないのは、Csoma, Lewin, Desgodins の三者である。ここで「字母」は単一の分節音を表す文字列を指す。すなわち、口蓋化した軟口蓋音 /kʲ/ を表す <ky> や、無声帯気軟口蓋破裂音 /kʰ/ を表す <kh> 及び <k'> も一個の「字母」とみなした。表 13 には各字母に対応する蔵文表記と、筆者による音素表記も付してある。表中の「+」は任意の前置字・後置字が付いた状態、「-」はいずれも接続していない状態、「±」は前置字・後置字の有無を問わない状態を指す。

近代ラサ方言は現代と同様、7つの系列を非継続阻害音において区別する (cf. §2.3.1)。OT の無声無気音・無声帯気音が、前置字・後置字の有無に拘らず保持される点も同様である。また、Miller (1955a) らの記述した現代ラサ方言と同様、OT の有声阻害複子音は有声無気音に対応する。現代ラサ方言に全く見られない近代ラサ方言の特質として、OT の有声阻害単子音が無声音でなく、有声帯気音に対応する点を指摘できる。近代欧文資料の有声帯気音は、有声無気音を表す <g, d, b> に対して、<h> 或いは <'> を付して、<gha, dha, bha> 或いは <g'a, d'a, b'a> の如く表記する。Jäschke⁸⁵と Grierson⁸⁶による蔵文 *DZA* の転写については、注釈で述べた通りで

⁸⁴ 表中の 'Sch' は Schroeter, 'Jä' は Jäschke (1881), 'Sa' は Sandberg, 'H/A' は Henderson and Amundsen (1903), 'Gr' は Grierson (1909), 'Ha' は Hannah を表す。

⁸⁵ Jäschke (1865:444) は、*DZA* の音価が *GA, JA, DA, BA* と異なり、前置字・後置字の有無に応じて有声帯気音と有声無気音に交替せず、いずれも有声無気音で <dza> と発音される旨を述べる。しかし Jäschke (1881:461) は *DZUB.DZUB BYED=PA* 「尻尾をふる」の中央チベット語における発音を <dhs_{sub}-dhs_{ub} jhé'-pa> と転写した。

⁸⁶ 有声帯気の歯茎破擦音 /dʒʰ/ は、Grierson (1909) に在証されていない。このため表 13 では <dzh> を丸括弧の中に示した。そもそも Grierson (1909) はラサ方言の音韻体系を記述する際、この言語に現れる音の網羅的な提示を行っていない。Grierson (1909) は現代語の音声記述を、「古典チベット語」(あるいは文字成立時の OT) との差異を適宜指摘する形で行っている。ラサ方言の有声帯気音については、'initial soft consonants are pronounced with a strong aspiration so that the actual sound is almost that of the corresponding hard consonant; thus, *bhu* and *pu*, classical Tibetan *bu*, son.' という記載が見られる。著者が OT の有声音とラサ方言の有声帯気音の歴史的関係を認識していた点、及び、有声帯気音の無声無気音化を認識していた点は、この僅かな言及から窺える。Grierson (1909:73-76) は OT の有声単子音を、有声帯気音ないし無声無気音の字母で転写した (e.g. *GANG* <ghang> 「何、どれ」; *BYUNG* <jhung> 「生じる」; *GROD.PA* <ḡhō-pa, t̥ō-pa> 「腹」)。また、OT の有声複子音は有声無気音の字母で表記した (e.g. (e.g. *RGAN-PA* <gän-pa> 「老いた」; *BRDZANG*

表 13 近代欧文資料で使用された子音のラテン文字表記

藏文	Sch	Jä	Sa	Das	H/A	Bell	Gr	Ha	音素
±KA	<k>	<k>	<k>	<k>	<k>	<k>	<k>	<k>	/k/
±KHA	<kh>	<k'>	<kh>	<kh>	<k'>	<kh>	<kh>	<k'>	/k ^h /
-GA	<gh>	<gh>	<gh>	<k>	<g'>	<k'>	<gh>	<g'>	/g ^h /
+GA	<g>	<g>	<g>	<g>	<g>	<g>	<g>	<g>	/g/
±KYA	<ky>	<ky>	<ky>	<ky>	<ky>	<ky>	<ky>	<ky>	/k ^j /
±KHYA	<khy>	<k'y>	<khy>	<khy>	<k'y>	<khy>	<khy>	<k'y>	/k ^j h/
-GYA	<ghy>	<ghy>	<ghy>	(<ky>)	<g'y>	<k'y>	<ghy>	<g'y>	/g ^j h/
+GYA	<gy>	<gy>	<gy>	<gy>	<gy>	<gy>	<gy>	<gy>	/g ^j /
±CA	<ch>	<č>	<ch>	<c>	<ch>	<ch>	<ch>	<ch>	/t ^č /
±PYA			<chy>						
±CHA	<chh>	<č'>	<chh>	<ch>	<ch'>	<chh>	<chh>	<ch'>	/t ^č h/
±PHYA			<chhy>						
-JA	<jh>	<jh>	<jh>	<c>	<j'>	<ch'>	<jh>	<j'>	/d ^č z ^h /
-BYA			<jhy>						
+JA			<j>						
+BYA	<j>	<j>	<jy>	<j>	<j>	<j>	<j>	<j>	/d ^č z/
±KRA	<t>	<ṭ>	<t>	<ṭ>	<tr>	<tr>	<ṭ>	<t>	/t/
±KHRA	<th>	<ṭ'>	<t'>	<th>	<tr'>	<tr>	<th>	<t'>	/t ^h /
-GRA	<dḥ>	<dḥ>	<dḥ>	(<t>)	<dr'>	<tr>	<dḥ>	<d'>	/d ^h /
+GRA	<d>	<d>	<d>	<d>	<dr>	<dr>	<d>	<d>	/d/
±TA	<t>	<ṭ>	<t>	<ṭ>	<ṭ>	<ṭ>	<ṭ>	<t>	/t/
±THA	<th>	<t'>	<t'>	<th>	<t'>	<th>	<th>	<t'>	/t ^h /
-DA	<dḥ>	<dḥ>	<dḥ>	(<t>)	<d'>	<ṭ>	<dḥ>	<d'>	/d ^h /
+DA	<d>	<d>	<d>	<d>	<d>	<d>	<d>	<d>	/d/
±PA	<p>	<p>	<p>	<p>	<p>	<p>	<p>	<p>	/p/
±PHA	<ph>	<p'>	<p'>	<ph>	<p'>	<ph>	<ph>	<p'>	/p ^h /
-BA	<bḥ>	<bḥ>	<bḥ>	(<p>)	<b'>	<p'>	<bḥ>	<b'>	/b ^h /
+BA									/b/
±TSA	<ts>	<ts>	<ts>	<ts>	<ts>	<ts>	<ts>	<ts>	/ts/
±TSHA	<tsh>	<t's>	<t's>	<tsh>	<t's>	<tsh>	<tsh>	<t's>	/ts ^h /
-DZA	<dsh>	<dhs>	<d'z>	(<ts>)	<d'z>	<t's>	(<dzh>)	<d'z>	/d ^č z ^h /
+DZA	<ds>	<dz>	<dz>	<ds>	<dz>	<dz>	<dz>	<dz>	/d ^č z/

ある。Hannah (1912), Bell (1919) による有声帯気音の記法については、§6.2.4 で詳説する。

有声帯気音の表記と同様、無声帯気音・反舌音・破擦音の転写方法にも、資料間で細かな差異が見られる (§6.2.2)。Sandberg は CA と BYA に異なるラテン文字転写を与えた (§6.2.3)。

なお、著者らのうち Das に関しては、有声帯気音を、非継続阻害音のうち歯茎硬口蓋破擦音にのみ認めた。ただし有声無気音に関しては、同時代の他の著者らと同じく、非継続阻害音の全系列に認めている⁸⁷。現代ラサ方言を扱った大部分の研究は音素目録に有声無気音を含めていな

<d^čzang>「送る.PFV」)。したがって前置字・上接字を持たない DZA も、著者らが有声帯気音として転写したと予想できる。

⁸⁷ Das et al. (1902:203, 447, 610, 858, 1047) は、それぞれ藏文 GA, JA, DA, BA, DZA の音価を解説している。そのうち有声帯気音の存在が明言されるのは JA のみであり、これは前置字・後置字の有無に応じて有声帯気音と有声無気音に交替する。その他の文字も、同じ条件で無声無気音と有声無気音に交替したと思われる。しかし、その旨が明言されるのは GA に対してのみである。

い一方、近代ラサ方言では有声無気音が安定的に無声音から区別されていたと言える (§6.2.5)。

6.2.2 字母の選択に見られる資料間の相違

無声帯気音 /k^h, k^{jh}, t̪^h, t̪^h, p^h, ts^h/ は、多くの文献が <kh, khy, chh, t̪^h/trh, th, ph, tsh> の如く、<h> を無声音の字母に付して表記する。一方、Amundsen (1903) は '、Hannah (1912) は '、Jäschke (1881) は ^ のような記号を用いて表記した。Amundsen (1903), Hannah (1912) は同様の記号を、有声帯気音の転写にも用いている。

Sandberg (1894) は無声帯気音のうち /k^h, k^{jh}, t̪^h/ を <kh, khy, chh> と転写したのに対して、/t̪^h, p^h, ts^h/ は <t', t', p', ts'> と表記した。ここで字母 <th, ph> を用いなかったのは、英語話者が摩擦音 [θ, f] と誤認する可能性を考慮しての処置と見られる (cf. Sandberg 1894:11-12)。

反舌音 /t, t̪, d, d̪/ に関しては、<t, d> 等の Indological な表記を使用した著者と、<tr, dr> 等の文字連結を使用した著者に分かれる。後者の文字連結が [tr, dr] のような子音連結でなく、反舌単子音を表す点は、Amundsen (1903:7), Bell (1919:9) において明言されている。

Schroeter (1826) のラテン文字転写では、反舌音と歯茎破裂音を区別せず、両者を共に <t, th, d, dh> と表記する。ただし Schroeter (1826:17-18) は、蔵文の TA, THA, GDA', DA 等をデーヴァナーガリーの歯音字母 त, थ, द, ध <ta, tha, da, dha> に、KRA, KHRA, 'GRA, GRA 等を反舌音の字母 <ṭa, ṭha, ḍa, ḍha> に対応させている。このため Schroeter は他の著者らと同様、チベット語における反舌音と歯茎破裂音の対立を、正確に認識していたと言える。

無声硬口蓋破擦音 /t̪ç/ に関しては、多くの文献が文字連結 <ch> を単一の字母として用いている。一方、Jäschke (1881) は <č>, Das et al. (1902) は <c> のようにこれを 1 文字で表記した。

有声歯茎破擦音 /d̪z/ は、<dz> と <ds> のいずれかで表記される。Grierson (1909) は歯茎破擦音の字母に <ts, tsh, dz> の如く下線を引いている。

ところで、現代ラサ方言では蔵文 CA, CHA, JA と PYA, PHYA, BYA が同音となる (cf. §5.3.2)。両者の合流は、近代欧文資料中のラテン文字表記にも反映されている。しかしながら Sandberg は、両者を表記の上で区別した。音素 /t̪ç/ が <ch>, <č>, <c> 等の様々な字母で表記されたのは異なり、これは音韻解釈自体の相違に起因すると思われる。

6.2.3 蔵文 CA vs. PYA

Sandberg (1894:18) は、CA, CHA, JA の子音を <ch, chh, jh/j> と表記した一方、PYA, PHYA, BYA を <chy, chhy, jhy/jy> と転写した。この点について彼は 'The y sound is distinctly heard after the ch, chh, jh' と述べている (ibid)。Sandberg の分析が正しければ、当時のラサ方言は /t̪ç, t̪ç^h, d̪z, d̪z^h/ と /t̪çj, t̪ç^hj, d̪zj, d̪z^hj/ を音韻的に区別したことになる。両者の最小対としては、例えば JA <jha> 「茶」と BYA <jhya> 「鳥」が挙げられる (Sandberg 1894:132-133)。

他の近代欧文資料において、同様の対立は報告されていない。現代ラサ方言でも、JA と BYA は共に [t̪ç^hä] と発音される。近代ラサ方言における /t̪çj, t̪ç^hj, d̪zj, d̪z^hj/ の音韻論的地位は、本稿の主題である喉頭特徴とは独立した問題である。したがって筆者は、これに関していかなる結

論も下さない。

6.2.4 「喉から発音される」子音

Hannah と Bell は、Schroeter, Jäschke, Sandberg, Henderson, Amundsen, Grierson と同様、OT の有声単子音に由来する阻害音を、単なる無声音や有声無気音から区別した。しかし他の著者と異なり、その特質を必ずしも「帯気性 (aspiration)」により説明していない。

Hannah (1912:1-2) は、非継続阻害音の系列のうち、歯茎硬口蓋破擦音 /dʒʰ/ <j'> と歯茎破擦音 /dʒʰ/ <dz'> に対してのみ「帯気性」を認める。

残りの /gʰ, gʲʰ, qʰ, dʰ, bʰ/ <g, gy, d, d, b> に関しては、「殆ど無声音」として発音されるとの記述がある (Hannah 1912:5)。対立する有声無気音 <g, gy, d, d, b> と比べた場合、これらの子音は更に低い「声調」⁸⁸を伴うという。また、<g> に関しては「喉の奥から、柔らかく発音される (Pronounced softly, from low down in the throat)」と指摘する (Hannah 1912:1)。彼はこうした「声調」を 'pitch deep' と形容している (Hannah 1912:5)。

同様に Bell (1919:1-4) も、「喉から発音される」<k, ky, ch, tr, t, p, ts> を、無声無気音 <k, ky, ch, tr, t, p, ts>、無声帯気音 <kh, khy, chh, thr, th, ph, tsh>、有声無気音 <g, gy, j, dr, d, b, dz> の 3 つから区別した。「喉から発音される」子音は、他の資料における有声帯気音や、Hannah (1912) の <g, gy, j, d, d, b, dz'> と同様、OT の有声単子音と対応する。したがって筆者はこれらを全て音素 /gʰ, gʲʰ, dʒʰ, qʰ, dʰ, bʰ, dʒʰ/ に帰納する。

6.2.5 無声化する有声帯気音、安定した有声無気音

有声帯気音 /gʰ, gʲʰ, dʒʰ, qʰ, dʰ, bʰ, dʒʰ/ を、Csoma, Lewin, Desgodins といった著者は、無声無気音 /k, kʲ, tʃ, t, p, ts/ と同一の字母で転写している。また、ラサ方言資料としての信頼性が比較的高い Sandberg (1894:11-12) や Henderson and Amundsen (1903:1) も、これらが往々にして無声無気音と同音になった旨を指摘する。表 13 中の資料の大部分が /gʰ, gʲʰ, dʒʰ, dʰ, qʰ, bʰ, dʒʰ/ を有声音として転写する一方、Bell がこれを無声音の字母で表記した点も注目値する。有声帯気音と無声無気音の合流は、少なくとも Sandberg がこれを指摘した 1894 年の時点で、既に進行中であったと言える。

この子音の無声音化は 1950 年代までに完了した。§5.5 で言及した Miller (1955a) の他、de Roerich (1931) のようなラサ方言資料は、DA 「今」の子音を有声帯気音でなく、無声無気音として解釈している。現代のラサ方言では、DA 「今」/dʰa/ > /ʰta/ > /ʰtʰa/ が、声調の高低を通してのみ MTHA' 「終わり」/ʰtʰa/ と弁別される。

一方、OT の有声複子音に由来する /g, gʲ, dʒ, d, d, b, dʒ/ は、Csoma, Lewin, Desgodins を含む近代欧文資料において、一貫して有声無気音として表記される。これは de Roerich (1931), Miller (1955a) の記述においても同様である (ただし趙 1930 も参照)。したがって近代欧文資料の時代には、この子音の無声化がまだ進行していなかったと言える。もっとも現在では、BRDA

⁸⁸ 近代欧文資料における「声調」は必ずしも弁別的機能を持つ声調であるとは限らない (cf. §6.3.2)。

「合図」 /da/ の初頭子音が無声化して、^hta/ に変化している。

6.3 近代ラサ方言の音韻論における「有声帯気音」の位置

6.3.1 最小対

近代欧文資料のラテン文字表記に見られる 4 種の喉頭特徴は、音韻論上の対立を反映したものと見做せる。これを裏付けるのが最小対の存在である。

表 14 に示したのは、Jäschke (1881), Sandberg (1894) の ‘Vocabulary’, Henderson and Amundsen (1903) の ‘Vocabulary’, Bell (1905) における、*SKOM* 「乾き」, *KHO* 「3.SG」, *GO* 「分かる」⁸⁹, *SGO* 「門」, *MGO* 「頭」 のラテン文字転写である。これら 5 つの言語形式は、音素 /k/, /k^h/, /g^h/, /g/ の最小対と考えると差し支えない。表にはまた、*RTA* 「馬」, *MTHA'* 「終わり」, *DA* 「今」, *MDA'* 「矢」 の転写も示してある。これらは /t/, /t^h/, /d^h/, /d/ の最小対である。さらに、*SPU* 「毛」, *'PHUR* 「飛ぶ」⁹⁰, *BU* 「息子」⁹¹ *'BU* 「虫」 の転写も示した。これらは /p/, /p^h/, /b^h/, /b/ の最小対と考えると差し支えない。

表 14 四項対立のミニマルペアと音素表記

	Jä	Sa	H/A	Bell	四項	三項	二項
<i>SKOM</i>	<kom> (p.xix)	<kom>	<kom>	<kom-pa>	/ ^h kom/ / ^h k ^h o/		
<i>KHO</i>	<k'o> (pp.42-43)	<kho>	<k'o>	<kho>			
<i>GO</i>	<gho> (p.71)	<gho-wa>	<g'o-wa>	<ko-wa>	/g ^h o/	/ ^h ko/	/ ^h k ^h o/
<i>SGO</i>	<go> (p.xix)	<go>	<go>	<go>	/go/		/ ^h ko/
<i>MGO</i>	<go>(p.xx)	<go>	<go>	<go>			
<i>RTA</i>	<ta> (p.xix)	<tá>	<ta>	<ta>	/ ^h ta/ / ^h t ^h a/		
<i>MTHA'</i>	-	<t'á-má>	<t'a>	<tha>			
<i>DA</i>	<dha> (p.xvi)	<dhá-tá>	<d'a>	<tan-da>	/t ^h a/	/ ^h ta/	/ ^h t ^h a/
<i>MDA'</i>	<da> (p.xx)	<dá>	<da>	<da>	/da/		/ ^h ta/
<i>SPU</i>	<pu> (p.xix)	<pu>	<pu>	<pu>	/ ^h pu/ / ^h p ^h u/		
<i>'PHUR</i>	<p'ur> (p.xix)	<p'ir-wa>	<p'ur-wa>	<phir-wa>			
<i>BU</i>	<bhu> (p.xix)	<bhu>	<b'u> (註 91)	<pu>	/b ^h u/	/ ^h pu/	/ ^h p ^h u/
<i>'BU</i>	-	-	<bu>	<bu>	/bu/		/ ^h pu/

Jäschke は §2.5.3 の前鼻音を <_> という記号で表記している (cf. Jäschke 1883:xiv-xv)。他の文献では全て *SGO* と *MGO* が同音となるが、Jäschke の転写では区別されている。前鼻音を無視すれば、無声無気音・無声帯気音・有声帯気音・有声無気音の書き分けが、一連の言語形式を弁別する唯一の手掛かりとなる。以上から、4 種の喉頭特徴は、単に通時的な起源を異にするの

⁸⁹ 現代ラサでは *HA* という形式を前に伴い、*HA GO=BA* として使用されることが多い。Sandberg, Henderson, Bell の著作でも、「分かる」という動詞は *HA GO=BA* というフレーズごと提示されている。ただし *GO* は必ずしも *HA* を伴って使用されるとは限らない。本稿では語頭の子音のみに着目するため、表 14 では *HA* に当たる部分の転写は省略した。第二音節以降に現れる名詞化辞=*BA* 等の要素は、原文通り引用した。

⁹⁰ 現代ラサでは *'PHUR* を「飛ぶ」という意味で用いる場合、母音が例外的に /i/ となる。同綴形式を「揉む」という意味で用いる場合は、母音が綴字から予測される通り /u/ となる (cf. 星 2003:240)。

⁹¹ Henderson and Amundsen (1903) の本文では <b'u> (p.65) と転写されているが、‘Vocabulary’ では <pu> (p.107) のように初頭子音が無声無気音の字母で転写されている。

みならず、共時的音韻体系における対立も成していたと言える。

表 14 では、ラサ方言に四項・三項・二項の喉頭対立を認める場合における、各言語形式の音素表記も示した。喉頭対立の歴史的な推移も、こうした最小対を通して例示できる。ところで筆者は、有声無気音ないし有声帯気音で始まる語に対して、声調の表記を行っていない。これは近代欧文資料の著者が、ラテン文字の表記において声調を明示していない事実⁹²による。

6.3.2 有声帯気音と声調発生

表 13 の著者のうち、Schroeter は、そもそも声調に関する一切の言及を行っていない。このため例えば、*NGA* /^hŋa/ 「1.SG」と *LNGA* /^hŋa/ 「五」は、共に <nga> と転写される (Schroeter 1826:C 1, 4)。一方、Jäschke らはラテン文字表記にこそ反映させていないが、ラサ方言における声調の区別を認識していた。ただし、その解釈は現在の言語学者と大きく異なる。

§2.6.2 で言及したように、Jäschke はラサ方言に ‘high tone’ と ‘deep tone’ の 2 つを区別した。しかしながら、両者は必ずしも現代ラサ方言の高声調・低声調とは一致しない。例えば、現代の高声調語は全て ‘high tone’ に含まれる。しかし ‘high tone’ は、*RJES* 「後」、*GZIG* <sig> 「見る.HON」、*SBAL.BA* <bal-wa> 「蟹」のように、現代ラサで低声調となる語も含んでいる。一方、単子音由来の低声調語、例えば、*GANG* <ghan> 「何」、*BYA.MO* <jhamo> 「雌鳥」、*BAL* <bhal> 「ネパール」、*ZA=BA* <sa-wa> 「食べる.IPFV=NMLZ」、*NAGS* <nag, nā> 「黒」、*RIGS* <rig, rī> 「種類」は、全て ‘deep tone’ として分析される。(Jäschke 1881:xvi-xxi)。

Jäschke (1881:xiii) が ‘deep tone’ を ‘breathed’ と描写している点に鑑みれば、‘high tone’ と ‘deep tone’ の差異は、ピッチの高低でなく、地声と息漏れ声の対立を反映する可能性がある。Jäschke の分析をこのように捉え直す場合、有声帯気音 <jh> 等は、有声無気音 <j> 等の異音として解釈し直せるかもしれない。

一方、高・中・低の 3 つを声調として区別する Bell (1919:19) は、<k̄, k̄y, ch̄, tr̄, t̄, p̄, t̄s> と <g, gy, j, dr, d, b, dz> を共に「低声調」としている。これは一見、本稿の §2.4 で提示したラサ方言声調の解釈とも整合する。しかし Bell は、「声調」を音韻論的な意味で理解しておらず、無声無気音を「高声調」、無声帯気音を「中声調」と分析している。なお著者は、*NGA* と *LNGA* のような共鳴音語に見られる区別に関しては、現代の言語学者と同様、「低声調」と「高声調」の対立として解している。

いずれにせよ、近代欧文資料の著者たちは、有声帯気音(ないし「喉から発音される子音」)を、全て子音の特徴として解している。筆者もこれに倣い、有声帯気を子音に内在する性質と見做した。したがって例えば、*SPU*, *'PHUR*, *BU* の対立はやはり、ピッチでなく子音 /p/, /p^h/, /b^h/ の対立として理解できる。また、*BU* 「息子」と *'BU* 「虫」も、音節全体の発声でなく、子音 /b^h/, /b/ の最小対として理解できる。

そして、近代ラサ方言の音韻体系を以上のように解釈する場合、過去 200 年の音韻史は、喉頭特徴の減少 (/p, p^h, b^h, b/ > /p, p^h/) と、阻害音語の声調発生を通して描写できる。阻害音始ま

⁹² ただし Sandberg (1894) は、共鳴音や摩擦音で始まる語に対しては、声調を区別して表記している。

りの語においては、共鳴音と異なり、声調が比較的最近まで弁別性を備えていなかった (cf. 西田 1970 の第 2 段階, §2.4.2)。しかし 20 世紀以降、有声帯気音と有声阻害音が順次無声化したことで (cf. §6.2.5)、'PHUR /^hp^hu/ と BU /^hp^hu/, 及び SPU /^hpu/ と 'BU /^hpu/ が、それぞれ声調のみを通して区別されるようになった。

6.4 「有声帯気音」の音声的特徴

6.4.1 息漏れ声

以上の議論は、近代ラサ方言の /g^h, g^h, d̪^h, d^h, d^h, b^h, d̪^h/ が、[g^h, g^h, d̪^h, d^h, d^h, b^h, d̪^h] のような音声で実現した点を暗黙の前提とする。この想定は、資料の著者らがラサ方言の「有声帯気音」を、インド・アリア諸語のそれと同一視していた点から正当化できると思われる。

Schroeter (1826:17-18) はチベット語の <gh, jh, dh> の音価を、デーヴァナーガリーの घ, झ, ञ <gha, jha, dha> に比している。Jäschke (1865:444) も、これと同様の議論を行なっている。また Sandberg (1894:11) は、ラサ方言の <jh> が、インドの地名「ジャーンシー (Jhansi)」に見られる <jh> と同様である旨を述べている。

Bell や Hannah の述べる「喉から出る子音」(cf. §6.2.4) が、そうした有声帯気音であるとすれば、この表現は息漏れ声の調音時における声帯振動の特殊な様態を指したものと理解できる。

6.4.2 弛み声

「有声帯気音」に関しては、呉語 (漢語系) やジャワ語 (オーストロネシア系)、パテン語 (フモン・ミエン系) に見られるような、調音時に弛み声 (slack voice) を伴う子音であったと解釈することもできる。Ladefoged and Maddieson (1996:64)⁹³ は、呉語上海方言の <白> /b^h/ や <地> /d^h/ における「全濁声母」⁹⁴ を、ジャワ語の /baku/ 「標準」や /damu/ 「吹く」の初頭子音と共に、弛み声の例として挙げる。山岡 (2025:80) は調音の観点から、呉語やパテン語の 'slackness' を「弛緩声帯性」、ヒンディー語等の有声帯気音を声門開大性と特徴付けている。弛み声子音は開放時に「わずかな breathiness として実現」(山岡 2025:90) するという。

近代的な漢語音韻史研究のパイオニアである Bernhard Karlgren は、呉語の全濁声母を、梵語 <bharati> 「運ぶ.3SG.PRS.IND」の <bh> 等と同一の有声帯気音と解釈している。ただしその一方で、「呉語諸方言の [有声] 帯気音は、そう呼ぶに値しないほど微弱であるように思われる」⁹⁵ とも述べる (Karlgren 1915:269)。ジャワ語の発声を扱った Thurgood (2004:277) も、弛み声がしばしば息漏れ声と混同される点を指摘する。

近代ラサ方言欧文資料の著者らは、Karlgren と同様、弛み声を「有声帯気音」と理解してい

⁹³ 山岡 (2025) は、パテン語が有声音・無声音の各々で地声と弛み声を区別するという分析の基、これを [b] のような無声化記号付きの字母でなく、[b^h, p^h] のように息漏れ声の記号で転写した。

⁹⁴ 漢語の伝統的な音韻学において「全濁声母」は、中古漢語の音節初頭における有声阻害音、及びそれに由来する現代漢語の子音を指す。なお「次濁声母」は中古漢語の音節初頭における有声共鳴音、及びそれに由来する現代漢語の子音を指す。

⁹⁵ 原文« *Cependant l'aspiration des dialectes Wou est, à mon avis, trop faible pour mériter d'être désigné.*»

たのかもしれない。いずれにせよ、近代ラサ方言の「有声帯気音」の正確な音声的特徴を、資料の記載のみから復元するのは困難である。

6.4.3 小結: 近代欧文資料から窺い知れる明白な事実

少なくとも確実なのは、複数の著者がそれぞれ独自に、「有声帯気音」を無声無気音・無声帯気音・有声無気音の3つから区別した事実である。ヒンディー語やベンガル語といったインド・アリア諸語にも堪能な著者らが、<dh> や <d'> 等の字母で表象した音声は、今日のラサに見られる無声子音とは別種の音声であったと考えるのが自然であろう。仮に当時のラサ方言が現代と同様の音韻体系を備えていたのであれば、著者らが4種の喉頭特徴を認めることは無かったはずである。

Bell が /g^h, g^h, dʒ^h, d^h, d^h, b^h, dʒ^h/ を無声音として扱っている点に鑑みれば、これらは [g, g^h, dʒ, d, t, b, dʒ], あるいは [k^h, k^h, tɕ^h, t^h, t^h, p^h, tɕ^h] の如く発音された可能性もある。Sandberg らの指摘する「無声化」も、単に有声性が消失したのみで、弛み声や息漏れ声のような特殊な発生は残存していたかもしれない。しかし本稿では、表 14 のような最小対を通してラサ方言の音韻史を描写するに留め、有声帯気音の音価については具体的な解釈を与えない。明確なのは、有声帯気音が、或る時点のラサ方言において、他の子音から音韻的に区別された点である。

7 通言語に見た近代ラサ方言の音変化

7.1 有声無気音 > 有声帯気音

音節初頭の有声阻害音が、息漏れ声を伴う有声子音や、あるいは弛み声を伴う子音へと変化する現象は、世界の様々な言語で報告されている。先述した呉語の「全濁声母」や、ジャワ語の /b/ 等がそうである。

なお、有声無気音の有声帯気音化は、唐代長安の漢語でも生じていたと見られる。唐代の訳経僧である不空金剛 (Amoghavajra) は、梵語の有声帯気音を漢語の「全濁声母」、有声無気音を「次濁声母」として転写している (Maspero 1920:29)。

オーストロアジア語族の音韻論には、しばしば「レジスター」と呼ばれる超分節音の対立が見られる。そのうち例えば、ワ語における地声と息漏れ声の「レジスター」対立も、歴史的に初頭子音の無声/有声の対立から生じたことが知られている (Watkins 2002:36)。

ラサ方言以外のチベット系諸言語でも、しばしば類似の音変化が認められる。§2.6.1 で言及したカム・チベット語 *KHYUNG.PO* 方言群、例えば *KHROM.TSHANG* 方言には、息漏れ声と非息漏れ声の対立が存在する。OT の有声阻害単子音は *KHROM.TSHANG* 方言で無声化し、代わりに息漏れ声を伴うようになっている (cf. 鈴木 2010:109,114)。§5.4.3 で言及したゾンカ語、デンジョン語の「(半)無声化音」も、近代ラサ方言の有声帯気音と同様の条件で OT と対応する。西 (1987:883) は、シガツェのヤトゥンで話される TL (cf. 註 69) の低声調の初頭阻害音を、息漏れ声の子音と解している。

TL における「有声無気音 > 有声帯気音」の変化が、歴史上一回の変化 (これらの変種の共通

祖先に生じた音変化)に起因するのか、各変種の分岐後、それぞれ独自に生じた音変化に起因するのか、筆者はここで判断しない。

因みに、近代ラサ方言やゾンカ語、デンジョン語が持つような有声帯気音と有声無気音の対立⁹⁶は、トランス・ヒマラヤ語族のうち、ネワール語カトマンズ方言 (Kathmandu Newar)、タマン系諸言語に属するチャンティヤル語 (Chantyal)、キランティ諸語 (Kiranti languages) のバンタワ語 (Bantwa) 及びアトパレ語 (Athpare) といったヒマラヤ南麓の言語にも在証されている。

キランティ諸語の「有声帯気音」は、基本的にネパール語等のインド・アーリア諸語から借用された形式に現れる。しかし、バンタワ語・アトパレ語等では、固有語にも「有声帯気音」が現れる⁹⁷。ただし、その歴史的起源は不明である。キランティ祖語の復元を試みた Opgenort (2011:258) は、‘breathy voiced consonants are not reconstructed here because voiced aspiration appears to have developed sporadically from plain voiced initials under Indo-Aryan influence’ と述べる。とはいえ、キランティ祖語に複子音が再構されていない点に鑑みれば、この言語群における「有声帯気音」と有声無気音の対立も、近代ラサ方言と同様の条件で生じた可能性が考えられる。いずれにせよ、TL 以外のトランス・ヒマラヤ語族に関する議論は、本稿の射程を大きく超える。

7.2 有声帯気音 > 低声調

有声阻害音が「有声帯気音」を経て無声化し、高声調/低声調の対立をもたらした点は、例えば漢語の音韻史において指摘されている (Pulleyblank 1984:163)。有声帯気音が無声無気音に合流したインド・アーリア系のパンジャブ語でも、かつての有声音が低声調の来源となっている。

パテン語音韻論を分析した山岡 (2025:99) は、/p/ と /p^h/ 等の対立を、「声調が高低レジスターに完全に分岐するより前の段階の特徴が共時的に残存したもの」と見做している。パテン語と系統関係を持つフモン系諸言語、例えば白フモン語 (White Hmong) では、祖語に存在した有声性の対立が見られない代わりに、音節において7種の声調が区別される (ただし Esposito and Khan 2012:129 も参照)。筆者も同様に、近代ラサ方言における有声無気音と有声帯気音の対立を、語声調の発生の中間的段階の反映と考える。

8 結論と展望

本稿では近代欧文資料がラサ方言に有声帯気音を認めた事実に着目し、OT から現代ラサ方言に至る喉頭特徴の歴史的な発展を新たに描写した。しかしながら筆者は、近代ラサ方言音韻論

⁹⁶ Pulleyblank (1962:67) は梵語に見られる喉頭特徴の四項対立に触れて、‘A threefold contrast among stops between unvoiced, aspirated, and voiced (with or without aspiration) is widespread in the East Asian linguistic area but such a fourfold contrast does not appear to exist at all.’ と述べる。近代ラサ方言やゾンカ語における四項対立は、地理類型論的な観点から見れば、東アジアというよりもむしろ南アジア的な特徴であると言えるかもしれない。

⁹⁷ キランティ諸語に属するリンブー語 (Limbu) では、有声帯気音が固有語の音素としては現れない一方、無声帯気音素の異音としては有声帯気音も出現しうる (van Driem 1987:2-4)。

の全体像を提示していない。本稿の議論をより確かなものとするためには、§5 の語彙調査を継続した上で、近代・現代ラサ方言音韻論の体系的な比較を行う必要がある。

近代ラサ方言は形態統語論においても興味深い特徴を示す。例えば、註 64 でも言及したように、近代語における自己知標識は、現代ラサよりも主語等の人称による制約が弱かった。デンジョン語や古典チベット語の影響が疑われる Lewin (1879) はともかく、ラサ方言資料としての信頼性が高い Bell (1919) においても *YIN* や *YOD* の用法に異なりが見られる。以上に鑑みれば、近代欧文資料の分析は、自己知標識の歴史的発展や、近代チベット文化圏の言語接触に対しても興味深い示唆をもたらすと思われる。

参考文献

- Allen, William Sidney (1953) *Phonetics in Ancient India*, Oxford: Oxford University Press.
- Amundsen, Edward (1903) *Primer of Standard Tibetan*, Ghoom, Darjeeling: Scandinavian Alliance Tibetan Mission Press.
- Andvik, Erik (2010) *A Grammar of Tshangla*, Leiden: Brill.
- Bell, Charles Alfred (1905) *Manual of Colloquial Tibetan*, Calcutta: Baptist Mission Press.
- (1919) *Grammar of Colloquial Tibetan*, Calcutta: Baptist Mission Press, 2nd edition.
- (1946) *Portrait of the Dalai Lama*, London: Collins.
- Beyer, Stephan V. (1992) *The Classical Tibetan language*, Albany: State University of New York Press.
- Bialek, Joanna (2019) “The Proto-Tibetan clusters sL- and sR- and the periodisation of Old Tibetan,” *Himalayan Linguistics*, Vol. 17, No. 2.
- (2026) *Old Literary Tibetan: A Comprehensive Text Grammar Based on the Old Tibetan Annals*, Leiden: Brill.
- Bray, John (1983) “Heinrich August Jaeschke: Pioneer Tibetan Scholar,” *The Tibet Journal*, Vol. 8, No. 1, pp. 50–55.
- (2008) “Missionaries, officials and the making of the 1826 Dictionary of the Bhotanta, or Boutan Language,” *Zentralasiatische Studien*, Vol. 37, pp. 33–75.
- (2015) “A Himalayan Encounter: Lama Lobsang Chospel and Heinrich August Jäschke,” *Tibet Journal*, Vol. 40, No. 1–2, pp. 151–158.
- (2019) “Heinrich August Jäschke (1817-1883): Translating the Christian Scriptures into Tibetan,” in Sarkhar, Radha Bannerjee ed. *Csoma de Kőrös: Buddhist Transcreations in Literature and Art*, pp. 49–70, New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts.
- Chang, Kun and Betty Shefts Chang (1964) *A Manual of Spoken Tibetan (Lhasa Dialect)*, Seattle: University of Washington Press.
- Cuppers, Christoph, Kashinath Tamot, and Philip Pierce (1996) *A Tibetan-Newari Lexicon cum Phrase Book*, Bonn: VGH Wissenschaftsverlag.

- Das, Sarat Chandra, Samuel Louis Graham Sandberg, and Augustus William Heyde (1902) *A Tibetan-English Dictionary, with Sanskrit Synonyms*, Calcutta: Baptist Mission Press, 1st edition.
- Dawson, Willa (1984) “Tibetan Phonology,” Doctoral dissertation, University of Washington.
- DeLancey, Scott (2003) “Lhasa Tibetan,” in Thurgood, Graham and Randy J. LaPolla eds. *The Sino-Tibetan languages*, pp. 270–288, London and New York: Routledge.
- Denwood, Phillip (1999) *Tibetan*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Desgodins, Auguste (1899) *Essai de grammaire Thibétaine: pour le langage parlé avec alphabet et prononciation*, Hong Kong: Imprimerie de Nazareth.
- Desgodins, Charles H. (1872) *La mission du Thibet de 1855 à 1870, d’après les lettres de l’abbé Desgodins*.
- Dragunov, Aleksandr A. (1936) “Voiced plosives and affricates in ancient Tibetan,” *Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica*, Vol. 7, pp. 165–174.
- van Driem, George (1987) *A grammar of Limbu*, Berlin: Mouton de Gruyter.
- (2014) “Trans-Himalayan,” in Owen-Smith, Thomas and Nathan W. Hill eds. *Trans-Himalayan linguistics: Historical and descriptive linguistics of the Himalayan area*, pp. 11–40, Berlin: De Gruyter.
- DTLF, = Les Missionnaires Catholiques du Thibet (1899) *Dictionnaire Thibétain-Latin-Français: par les missionnaires catholiques du Thibet*, Hong Kong: Imprimerie de la Société des missions étrangères.
- Duka, Theodore (1885) *Life and works of Alexander Csoma de Kőrös: a biography compiled chiefly from hitherto unpublished data; with a brief notice of each of his unpublished works and essays, as well as of his still extant manuscripts*, London: Trübner.
- Erdal, Marcel (2004) *A Grammar of Old Turkic*, Leiden: Brill.
- Esposito, Christina M. and Sameer ud Dowla Khan (2012) “Contrastive Breathiness across Consonants and Vowels: A Comparative Study of Gujarati and White Hmong,” *Journal of the International Phonetic Association*, Vol. 42, No. 2, pp. 123–143.
- Foucaux, Philippe Édouard (1858) *Grammaire de la langue tibétaine*, Paris: L’imprimerie impériale.
- Francke, August Hermann (1903) “Kleine Beiträge zur Phonetik und Grammatik des Tibetischen,” *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Vol. 57, pp. 285–298.
- Geissler, Christopher A. (2018) “VOT in Tibetan is conditioned by tone,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, Vol. 143, No. 3, pp. 1756–1756.
- Giorgi, Agostino Antonio (1762) *Alphabetum Tibetanum Missionum Apostolicarum Commodo Editum*, Roma: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.

- Goldstein, Melvyn C. and Nawang Nornang (1970) *Modern spoken Tibetan: Lhasa dialect*, Seattle: University of Washington Press.
- Gong, Xun (2020) “How many vowels are there in Lhasa Tibetan?” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 43, No. 2, pp. 225–254.
- Grierson, George Abraham ed. (1909) *Linguistic Survey of India Vol. III: Tibeto-Burman Family Part 1, Specimens of the Tibetan Dialects, the Himalayan Dialects, and the North Assam Group.*, Calcutta: Superintendent of Government Printing, India.
- Haller, Felix (2000) *Dialekt und Erzählungen von Shigatse*, Bonn: VGH Wissenschaftsverlag GmbH.
- Hannah, Herbert Bruce (1912) *A Grammar of the Tibetan Language, Literary and Colloquial: With Copious Illustrations, and Treating Fully of Spelling, Pronunciation, and the Construction of the Verb, and Including Appendices of the Various Forms of the Verb*, Calcutta: Baptist Mission Press.
- Hari, Anna Maria (1977) “An investigation of the tones of Lhasa Tibetan,” Ph.D. dissertation, University of Edinburgh.
- Henderson, Vincent C. and Edward Amundsen (1903) *Tibetan Manual*, Calcutta: Inspector General of Chinese Imperial Maritime Customs.
- Hill, Nathan W. (2005a) “Once more on the letter ࠨ,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 28, pp. 107–137.
- (2005b) “The verb ’bri ‘to write’ in Old Tibetan,” *Journal of Asian and African Studies*, Vol. 68, pp. 177–182.
- (2006) “Tibetan vwa ’Fox’ and the Sound Change Tibeto-Burman *wa > Tibetan o,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 29, No. 2, pp. 79–94.
- (2007) “Aspirated and Unaspirated Voiceless Consonants in Old Tibetan,” *Language and Linguistics*, Vol. 8, No. 2, pp. 471–493.
- (2010a) “A note on the phonetic evolution of Yod-Pa-Red in Central Tibet,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 33, pp. 93–94.
- (2010b) “Overview of Old Tibetan synchronic phonology,” *Transactions of the Philological Society*, Vol. 108, No. 2, pp. 110–125.
- (2012) ““Mirativity” does not exist: *hdug* in “Lhasa” Tibetan and other suspects,” *Linguistic Typology*, Vol. 16, No. 3, pp. 389–433.
- (2019) *The historical phonology of Tibetan, Burmese, and Chinese*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, Nathan W. and Edward Garrett (2017) “The lexicography of Tibetan,” in Hanks, Patrick and Gilles-Maurice de Schryver eds. *International Handbook of Modern Lexis and Lexicography*, pp. 1–11, Berlin: Springer Nature.

- Hill, Nathan W. and Lauren Gawne (2017) “The contribution of Tibetan languages to the study of evidentiality,” in Gawne, Lauren and Nathan W. Hill eds. *Evidential systems of Tibetan languages*, pp. 1–38, Berlin: Walter de Gruyter.
- Hoshi, Michiyo and Tondup Tsering (1978) *Zangskar Vocabulary: A Tibetan dialect spoken in Kashmir*, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.
- Hussain, Qandeel (2018) “A typological study of Voice Onset Time (VOT) in Indo-Iranian languages,” *Journal of Phonetics*, Vol. 71, pp. 284–305.
- Hyslop, Gwendolyn (2022) “Toward a typology of tonogenesis: Revising the model,” *Australian Journal of Linguistics*, Vol. 42, No. 3-4, pp. 275–299.
- India Census Commissioner (1901) *Census of India, 1901. Part II: Tables*, Calcutta: Government Central Press.
- Jacques, Guillaume (2004) “Phonologie et morphologie du Japhug (rGyalrong),” Ph.D. dissertation, Université Paris VII.
- Jäschke, Heinrich August (1860) “Über das Tibetische Lautsystem,” *Monatsberichte der königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pp. 257–279.
- (1865) “Über die östliche Aussprache des Tibetischen im Vergleich zu der früher behandelten Westlichen,” *Monatsberichte der königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pp. 441–454.
- (1866) *Romanized Tibetan and English Dictionary*, Kyelang in British Lahoul.
- (1868) “Über die Phonetik der tibetischen Sprache,” *Monatsberichte der königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pp. 148–182.
- (1881) *A Tibetan-English dictionary with special reference to the Prevailing Dialects: To which is added an English-Tibetan vocabulary*, London: the Secretary of State for India in Council.
- (1883) *Tibetan Grammar.*, London: Trübner, 2nd edition.
- Karlgren, Bernhard (1915) “Études sur la phonologie chinoise,” Ph.D. dissertation, University of Uppsala.
- Khatun, Hosneara (2018) “Tibetan Trade and Trading Community in Darjeeling,” *Review of Research*, Vol. 8, No. 1.
- Kjellin, Olle (1975) “How to Explain the ‘Tones’ in Tibetan,” *Annual Bulletin of the Research Institute of Logopedics and Phoniatics, Faculty of Medicine*, pp. 151–166.
- Csoma de Kőrös, Alexander (1834a) *Essay towards a dictionary, Tibetan-English*, Calcutta: The Baptist Mission Press.
- (1834b) *A Grammar of the Tibetan Language, in English*, Calcutta: Baptist Mission Press.
- Ladefoged, Peter and Ian Maddieson (1996) *The Sounds of the World’s Languages*, Oxford: Blackwell.

- LaPolla, Randy J. (2016) “Once again on methodology and argumentation in linguistics: Problems with the arguments for recasting Sino-Tibetan as Trans-Himalayan,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 39, No. 2, pp. 282–297.
- Laufer, Berthold (1898) “Über das va zur. Ein Beitrag zur Phonetik der tibetischen Sprache,” *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*, Vol. 12, pp. 289–307.
- Le Calloc’h, Bernard (1985) “Alexander Csoma De Koros, the Heroic Philologist, Founder of Tibetan Studies in Europe,” *The Tibet Journal*, Vol. 10, No. 3, pp. 30–34.
- Lewin, Thomas Herbert (1869) *The Chittagong Hill Tracts and the Dwellers Therein*, Calcutta: Bengal Printing Company Limited.
- (1873) *Hill Proverbs*, Calcutta: Bengal Secretariat Press.
- (1874) *Progressive Colloquial Exercises in the Lushai Dialect of the ‘Dzo’ or Kúki Language*, Calcutta: Calcutta Central Press Company, Limited.
- (1879) *A Manual of Tibetan: Being a Guide to the Colloquial Speech of Tibet, in a Series of Progressive Exercises*, Calcutta: Baptist Mission Press.
- Li, Fang-Kuei (1979) “The Chinese Transcription of Tibetan Consonant Clusters,” *Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica*, Vol. 50, pp. 231–240.
- Lim, Keh Sheng (2018) “The tonal and intonational phonology of Lhasa Tibetan,” Doctoral dissertation, University of Ottawa.
- Lo Bue, Erberto (2001) “A Note on the Dictionaries Compiled by Italian Missionaries in Tibet,” *The Tibet Journal*, Vol. 26, No. 2, pp. 88–92.
- Maggi, Mauro (2022) “Some remarks on the history of the Khotanese orthography and the Brāhmī script in Khotan,” *Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University*, Vol. 25, pp. 149–172.
- Martin, Emma (2016) “Translating Tibet in the Borderlands: Networks, Dictionaries, and Knowledge Production in Himalayan Hill Stations,” *Transcultural Studies*, Vol. 7, No. 1, pp. 86–120.
- Maspero, Henri (1920) “Le dialecte de Tch’ang-ngan sous les T’ang,” *Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient*, Vol. 20, pp. 1–119.
- Michaud, Alexis and Bonny Sands (2020) *Tonogenesis*: Oxford University Press.
- Miller, Roy Andrew (1955a) “The Independent Status of Lhasa dialect within Central Tibetan,” *Orbis*, Vol. 4, No. 1, pp. 49–55.
- (1955b) “Studies in spoken Tibetan I: Phonemics,” *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 75, pp. 46–51.
- Oisel, Guillaume (2017) “On the origin of the Lhasa Tibetan evidentials song and byung,” in Gawne, Lauren and Nathan W. Hill eds. *Evidential systems of Tibetan languages*, pp. 161–183, Berlin: Walter de Gruyter.
- Opgenort, Jean Robert (2011) “A note on Tilung and its position within Kiranti,” *Himalayan*

- Linguistics*, Vol. 10, No. 1, pp. 253–271.
- Pomplun, Trent (2020) “Agostino Antonio Giorgi, OESA (1711–1797): Between Augustinianism and the History of Religions,” *History of Religions*, Vol. 59, No. 3, pp. 193–221.
- Pulleyblank, Edwin G. (1962) “The Consonantal System of Old Chinese,” *Asia Major*, Vol. 9, pp. 206–265.
- (1984) *Middle Chinese: A Study in Historical Phonology*, Vancouver, British Columbia, Canada: UBC Press.
- Read, A. F. C. (1934) *Balti Grammar*, London: Royal Asiatic Society.
- de Roerich, Georges N. (1931) “Modern Tibetan phonetics with special reference to the dialects of central Tibet,” *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 27, pp. 285–312.
- Samdup, Dasho P. W. (2008) “A Brief Biography of Kazi Dawa Samdup (1868–1922),” *Bulletin of Tibetology*, Vol. 44, No. 1–2, pp. 155–158.
- Sandberg, Samuel Louis Graham (1888) *Manual of the Sikkim-Bhutia Language, or De-jong Ke*, Calcutta: Oxford Mission Press.
- (1894) *Hand-book of Colloquial Tibetan: A Practical Guide to the Language of Central Tibet*, Calcutta: Thacker, Spink, and Company.
- (1901) *An Itinerary of the Route from Sikkim to Lhasa*, Calcutta: The Baptist Mission Press.
- (1904) *The Exploration of Tibet*, London: T. Fisher Unwin.
- van Schaik, Sam (2011) “A new look at the Tibetan invention of writing,” in Imaeda, Yoshihiko and Matthew Kapstein eds. *New studies in the Old Tibetan documents: Philology, history and religion*, pp. 45–96, Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies.
- Schmidt, Isaak Jakob (1839) *Grammatik der Tibetischen Sprache*, St. Petersburg: Gräff.
- Schroeter, Friedrich Christian G. (1826) *A dictionary of the Bhotanta, or Boutan language*, Serampore.
- Sedláček, Kamil (1959) “The Tonal System of Tibetan (Lhasa Dialect),” *T’oung Pao*, Vol. 47, No. 3–5, pp. 181–250.
- Sprigg, Richard Keith (1954) “Verbal Phrases in Lhasa Tibetan: I,” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 16, No. 1, pp. 134–156.
- (1955) “The Tonal System of Tibetan (Lhasa Dialect) and the Nominal Phrase,” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol. 17, No. 1, pp. 133–153.
- (1991) “The spelling style pronunciation of Written Tibetan and the hazards of using citation forms in the phonological analysis of spoken Tibetan,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 14, pp. 93–131.
- Sun, Jackson T.-S. (1997) “The typology of tone in Tibetan,” in Tseng, Chiu-yu ed. *Chinese*

- languages and linguistics IV*, pp. 485–521, Taipei: Academia Sinica.
- Suzuki, Hiroyuki (2025) “Initial /r/ and Rhoticity in Tibetic Languages: Analysis of Syllable Structure,” *Gengo Kenkyū (Journal of the Linguistic Society of Japan)*, Vol. 168, pp. 1–26.
- Takeuchi, Tsuguhito (1995) *Old Tibetan Contracts from Central Asia*, Tokyo: Daizō Shuppan.
- (2021) “History of Tibetan Language,” in Nagano, Yasuhiko and Takumi Ikeda eds. *Link Languages and Archetypes in Tibeto-Burman*, pp. 303–323, Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University.
- Thomas, Frederick William (2004) “Sandberg, Samuel Louis Graham (1851 – 1905), Tibetan scholar,” in *Oxford Dictionary of National Biography*: Oxford University Press.
- Thurgood, Ela (2004) “Phonation Types in Javanese,” *Oceanic Linguistics*, Vol. 43, No. 2, pp. 277–295.
- Tournadre, Nicolas (2005) “L’aire linguistique tibétaine et ses divers dialectes,” *Lalies*, Vol. 25, pp. 7–56.
- (2014) “The Tibetic Languages and their classification,” in Owen-Smith, Thomas and Nathan W. Hill eds. *Trans-Himalayan linguistics: Historical and descriptive linguistics of the Himalayan area*, pp. 103–129, Berlin: De Gruyter.
- Tournadre, Nicolas and Randy J. LaPolla (2014) “Towards a New Approach to Evidentiality: Issues and Directions for Research,” *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, Vol. 37, No. 2, pp. 240–263.
- Tournadre, Nicolas and Sangda Dorje (2003) *Manual of Standard Tibetan: language and civilization*, Ithaca: Snowlion.
- Tournadre, Nicolas and Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic Languages: an introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*, Villejuif: LACITO-Publications.
- Venturi, Federica (2023) “The Tibetan-Italian-Tibetan Dictionary of Fr. Orazio della Penna (1680–1745): An Untapped Resource for the History of Tibetan Language, Society and Early Buddhist-Christian Interreligious Contacts,” *Revue d’Etudes Tibétaines*, No. 67, pp. 45–68.
- Vollmann, Ralf (2008) *Descriptions of Tibetan ergativity: A historiographical account*, Graz: Leykam.
- Ward, Michael (2001) “Early Exploration of Kangchenjunga and South Tibet,” *The Alpine Journal*. 106: 191 – 196., Vol. 196, pp. 191–196.
- Watkins, Justin (2002) *The phonetics of Wa: Experimental phonetics, phonology, orthography and sociolinguistics*, Canberra: Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University.
- Whitehead, John (1992) *Thangliena: The Life of T.H. Lewin*, Gartmore, Stirlingshire: Kiscadale Publications.
- Yliniemi, Juha (2019) “A descriptive grammar of Denjongke (Sikkimese Bhutia),” Doctoral disser-

- tation, University of Helsinki.
- Zeisler, Bettina (2004) *Relative Tense and Aspectual Values in Tibetan Languages: A Comparative Study*, Berlin: De Gruyter.
- (2024) “Facts and attitudes: on the so-called ‘factual’ markers of the modern Tibetic languages,” *Himalayan Linguistics*, Vol. Archive 14.
- Zhang, Liansheng (1987) “The consonant system of Middle-Old Tibetan and the tonogenesis of Tibetan,” Doctoral dissertation, University of California, Berkeley.
- Zhang, Yubin (2024) “Central Tibetan (Lhasa),” *Journal of the International Phonetic Association*, Vol. 54, No. 2, pp. 788–810.
- 趙元任 (1930) 「記音説明」, 于道泉 (編) 『第六代達賴喇嘛倉洋嘉錯情歌』, 1–13 頁, 中央研究院歷史語言研究所, 南京.
- 格桑居冕・格桑央京 (2002) 『藏語方言概論』, 民族出版社, 北京.
- (2004) 『實用藏文文法教程』, 四川民族出版社, 成都.
- 胡坦 (2003) 「藏語」, 馬學良 (編) 『漢藏語概論』, 92–175 頁, 民族出版社, 北京.
- 黃布凡 (1994) 「藏語方言聲調的發生和分化條件」, 『民族語文』, 第 3 号, 1–9 頁.
- 江荻 (編) (2002) 『藏語語音史研究』, 民族出版社, 北京.
- 金鵬 (編) (1958) 『藏語拉薩日喀則昌都話的比較研究』, 科學出版社, 北京.
- (編) (1983) 『藏語簡誌』, 民族出版社, 北京.
- 羅秉芬・安世興 (1981) 「淺談歷史上藏文正字法的修定」, 『民族語文』, 第 2 号, 27–35 頁.
- 瞿靄堂・譚克讓 (1983) 『阿里藏語』, 中國社会科學出版社, 北京.
- 瞿靄堂・勁松 (2017) 『藏語衛藏方言研究』, 中國藏學出版社, 北京.
- 桑吉次力 (2020) 「迭部藏語的“清音濁化”」, 『東亞語言學報』, 第 49 卷, 第 1 号.
- 邵明園 (2016) 「藏語組繫動詞 red 的語法化」, 『語言暨語言學』, 第 17 卷, 第 5 号, 679–715 頁.
- 王志敬 (2023) 『藏語語法的古今演變与發展』, 中國藏學出版社, 北京.
- 稻葉正就 (1986) 『チベット語古典文法』, 法藏館, 京都, 初版 1954 年.
- 海老原志穂 (2012) 「チベット語難民共通方言の諸特徴」, 『清泉女子大学人文科学研究紀要』, 第 33 号, 113–133 頁.
- 遠藤光暁 (2011) 「アジア東部諸言語の喉頭特徴」, 『音声研究』, 第 15 卷, 第 2 号, 40–51 頁, 〈特集〉アジア東部諸言語の喉頭特徴.
- 北村甫・長野泰彦 (1989) 「チベット語 (現代口語)」, 亀井孝・河野六郎・千野栄一 (編) 『言語学大辞典 第 2 卷 世界言語編 (中)』, 766–783 頁, 三省堂, 東京.
- (1990) 『現代チベット語分類辞典』, 汲古書院, 東京.
- 鈴木博之 (2007) 「川西民族走廊・チベット語方言研究」, 博士論文, 京都大学.
- (2010) 「カムチベット語瓊波/沖倉 [Khyungpo/Khromtshang] 方言の音声分析とその方言特徴」, 『アジア・アフリカ言語文化研究』, 第 79 卷, 第 79 号, 96–120 頁.
- (2024a) 「『フランス語・チベット語辞典』 (1956) に記録される雲南チベット語の性質に

- ついて, 『日仏東洋学会通信』, 第 47 巻, 33-48 頁.
- (2024b) 「丁種本《西番譯語》(川二)《象鼻高山譯語》に記録されるチベット系言語の性質について」, 『雲漢』, 第 2 巻, 84-103 頁.
- 鈴木博之・四郎翁姆 (2018) 「カムチベット語塔公 [Lhagang] 方言における述部に標示される証拠性」, 『言語記述論集』, 第 10 巻, 13-42 頁.
- 高田時雄 (1988) 『敦煌資料による中国語史の研究: 九・十世紀の河西方言』, 創文社.
- 西義郎 (1982) 「ネパールのチベット・ビルマ語系言語: ガレ語の調査について」, 『南海研紀要』, 第 11 巻, 第 4 号, 139-167 頁.
- (1987) 「現代チベット語方言の分類」, 『国立民族学博物館研究報告』, 第 11 巻, 第 4 号, 837-900 頁.
- 西田龍雄 (1970) 『西番館訳語の研究: チベット言語学序説』, 松香堂, 京都.
- (1989) 「チベット語 (歴史)」, 亀井孝・河野六郎・千野栄一 (編) 『言語学大辞典 第 2 巻 世界言語編 (中)』, 746-761 頁, 三省堂, 東京.
- 班青東周・根本裕史 (2025) 「シトゥ『三十頌註』研究: 独立助詞と音声論」, 『比較論理学研究』, 第 22 巻, 99-149 頁.
- 平子達也・五十嵐陽介・トマ・ペラール (2024) 『日本語・琉球諸語による歴史比較言語学』, 岩波書店, 東京.
- 星泉 (2003) 『現代チベット語動詞辞典 (ラサ方言)』, アジア・アフリカ言語文化研究所, 東京.
- (2016) 『古典チベット語文法: 「王統明鏡史」 (14 世紀) に基づいて』, 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 東京.
- (2018) 「チベット語の未完了継続相の助動詞句の歴史的推移: 古チベット語から現代チベット語まで」, 岩尾一史・池田巧 (編) 『チベット・ヒマラヤ文明の歴史的展開』, 161-195 頁, 京都大学人文科学研究所, 京都.
- (2021) 「チベット語の文法を動的に見る」, 岩尾一史・池田巧 (編) 『チベットの歴史と社会 下: 社会・言語篇』, 227-261 頁, 臨川書店, 京都.
- 山岡翔 (2025) 「パテン語ベトナム変種の頭子音体系に関する試論: 硬口蓋性唇音と slack voice に着目して」, 『言語研究』, 第 168 巻, 77-101 頁.
- 山口瑞鳳 (1998) 『チベット語文語文法』, 春秋社, 東京.
- 李勝勲・Kunzang Namgyal・倉部慶太 (2024) 「デンゾン (ブティア) 語の基礎語彙」, 『言語記述論集』, 第 17 巻, 71-158 頁.
- 和田有梧 (2022) 「『性入法』 (rTags kyi 'jug pa) における前置字・後置字の「性」 (rtags) と「様態」 (tshul): 音価再構を通じた解釈」, 卒業論文, 早稲田大学.
- (2025) 「チベット系諸言語における敬語形式 lags の機能: 現代ラサ・チベット語と古典チベット語の相違」, 修士論文, 名古屋大学.

**‘Voiced aspirates’ and the evolution of laryngeal contrasts
in Early Modern Lhasa topolect of Central Tibetan
—Diachronic study of Tibetan through Western materials—**

Yugo WADA

Abstract

This article proposes a new model for the development of laryngeal contrasts in the consonantal system of the Lhasa topolect (Central Tibetic, Trans-Himalayan). Most studies since the 1950s describe the language as exhibiting a two-way contrast between voiceless unaspirated and voiceless aspirated non-continuant obstruents, accompanied by a tonal opposition between high and low. Historical linguists have argued that Old Tibetan (OT) voiced obstruents underwent devoicing by the tenth century, triggering tonogenesis in conjunction with the simplification of consonant clusters. This view, however, overlooks evidence that voiced obstruents were preserved in the Lhasa topolect until a much later period.

Drawing on the reflexes of OT consonants attested in a range of Western sources on (Early) Modern Tibetan, this study demonstrates that (i) Early Modern Lhasa Tibetan had a contrast between voiced unaspirated (/b, d, ɖ, g^j, g, ɖz̥, ɖz̥/) and voiced aspirated obstruents (/b^h, d^h, ɖ^h, g^{jh}, g^h, ɖz̥^h, ɖz̥^h/), which merged with their voiceless counterparts only within the last two centuries, and that (ii) these voiced unaspirated and aspirated consonants derive respectively from OT voiced singleton and complex onsets. These findings call for a reassessment of the chronology of devoicing and tonogenesis in Central Tibetan.

This paper also addresses the problem associated with the linguistic affiliation of the varieties attested in the Western sources. Although many of these sources exhibit lexical innovations shared with the modern Lhasa topolect, a more comprehensive examination of their lexicon, phonology, and morphosyntax is necessary to establish this affiliation with greater certainty.

受理日 2026 年 4 月 7 日